

**Pôle Lettres, Sciences Humaines et de l'Éducation
(LSHE)**

**SCIENCES DE L'ÉDUCATION
TECHNOLOGIES DE L'ÉDUCATION**

MEMOIRE DE MASTER

SUJET :

**Étude de l'appropriation et de l'usage de l'Intelligence
Artificielle par le personnel des établissements d'enseignement
de l'Académie de Thiès**

PRÉSENTÉ PAR :
Ahmadou BA

SOUS LA DIRECTION DE :
Dr. Sérigne Ababacar Cissé BA
*Maître-Assistant de l'Université Numérique
Cheikh Hamidou Kane de DAKAR*

SOUS LA SUPERVISION DE :
Pr. Jean Claude Manderscheid
*Professeur émérite de l'Université de Franche-
Comté – Professeur associé de l'Université
Numérique Cheikh Hamidou KANE de DAKAR*

Année Académique : 2023-2024

DÉDICACES

À mes chers parents,

Pour votre amour inconditionnel, votre soutien constant et les valeurs que vous m'avez transmises. Vous êtes la source de mon inspiration et de ma détermination. Ce travail est le fruit de vos sacrifices et de votre croyance en l'éducation comme outil de transformation.

À mes chers frères et sœurs,

Pour votre présence rassurante, vos encouragements et les moments partagés qui m'ont permis de garder le cap. Vous avez été mes premiers compagnons de route, et je vous suis éternellement reconnaissant.

À mon épouse et à mes enfants,

Pour votre patience, votre amour et votre compréhension durant toutes les périodes d'absence et les moments de travail intensif. Vous avez été mon énergie et ma motivation. Ce mémoire est tout autant le vôtre que le mien.

À mes collègues et formateurs de SENUM,

Pour votre accompagnement, vos conseils et votre partage d'expérience. Vous m'avez éclairé sur la voie de la technologie et de l'innovation pédagogique. Votre soutien a été précieux tout au long de ce parcours.

À mes collègues du Lycée Aline Sitoé Diatta de Oussouye,

Pour l'ambiance de travail inspirante, les échanges constructifs et les moments de complicité professionnelle. Vous avez contribué à rendre ce chemin enrichissant et porteur de sens.

À mes collègues du Lycée Coumba Ndoffène Diouf,

Pour votre collaboration et votre soutien inébranlable. Merci d'avoir cru en moi et de m'avoir encouragé tout au long de cette aventure académique. Vous faites partie de ma réussite.

REMERCIEMENTS

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué de manière significative à la réalisation de ce travail.

Tout d'abord, mes plus sincères remerciements vont au Docteur SERIGNE ABABACAR CISSÉ BA pour son soutien indéfectible, ses précieux conseils et son encadrement tout au long de ce parcours. Son expertise et sa bienveillance ont été des piliers pour la réalisation de ce mémoire.

Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude au Professeur JEAN CLAUDE MANDERSCHIED pour son accompagnement constant, ses conseils éclairés et son soutien tout au long de cette recherche. Son expertise et sa bienveillance ont grandement contribué à la réussite de ce travail.

Je tiens également à exprimer ma gratitude envers le corps professoral de l'Université Numérique Cheikh Hamidou Kane, pour leur soutien académique, leurs enseignements enrichissants et leur disponibilité tout au long de ce parcours. Leur engagement et leur expertise ont grandement nourri ma réflexion et mon apprentissage.

Mes remerciements vont également à mes camarades étudiants, pour leur esprit de collaboration, leurs échanges stimulants et leur soutien constant. Cette aventure académique a été enrichie par nos discussions, nos partages et notre solidarité, qui ont contribué à créer un environnement d'apprentissage dynamique et motivant.

Je remercie également Mme MAIMOUNA DIAKHATÉ, Présidente de SENUM (Synergie pour l'Education au Numérique et aux Médias), pour son engagement, son inspiration et son soutien constant à travers ses conseils, ses remarques et ses orientations tout au long de ce travail de recherche.

Mes remerciements s'adressent aussi à mon ancien proviseur, M. BADARA FOUNE, pour m'avoir inspiré par son dévouement à l'éducation et son soutien continu.

Je suis reconnaissant envers mes collègues formateurs de SENUM, avec qui j'ai eu le privilège d'animer la formation sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'enseignement dans l'académie de Thiès. Je remercie Mme Aïssatou NDIAYE, Mme Aminata MBAYE, M. Eric Van MAT PENA, M. Seydina Kalidou SY, M. Mansour Sy NDIAYE, M. Cheikh SAMB, Mme Yadiéyi NDONG pour leur collaboration, leur expertise et leur engagement sans oublier les oublier tous les membres du bureau de l'association : Mme Aby GUEYE, Mme Aminata GUEYE, Mme Aminata Lo BADIANE, Mme Ndeye SYLLA, M. Mouhamadou Fily DIALLO ainsi que nos doyens MM. Mouhamadou Charles Wade et Ibrahima Sory DIALLO.

Je tiens aussi à remercier chaleureusement les inspecteurs de l'académie de Thiès, notamment l'Inspecteur d'académie et les inspecteurs de l'éducation et de la formation, pour leur soutien institutionnel et leur contribution à cette étude.

Enfin, je remercie sincèrement les chefs d'établissements et leurs collaborateurs pour leurs contributions essentielles à travers leurs réponses aux questionnaires. Leur participation a été déterminante pour la réussite de cette recherche.

À tous, je vous suis infiniment reconnaissant pour votre soutien, vos conseils et votre implication, qui ont permis à ce mémoire de voir le jour.

TABLE DES MATIERES

DÉDICACES	1
REMERCIEMENTS.....	2
LISTE DES FIGURES.....	7
LISTE DES GRAPHIQUES	9
LISTE DES TABLEAUX	10
SIGLES ET ABRÉVIATIONS	11
Résumé	13
Abstract	15
INTRODUCTION.....	16
1. ETAT DE L'ART	18
1.1 Les Technologies de l'Information et de la Communication pour l'Enseignement (TICE)	18
1.1.1 Définition des Technologies de l'Information et de la Communication pour l'Enseignement (TICE)	18
1.1.2 L'intégration des TICE dans les enseignements apprentissages	21
1.1.3 Les modèles d'intégration des TICE	25
1.2 La formation à distance	28
1.2.1 Définition de la formation à distance (FAD).....	28
1.2.2 L'intérêt de la formation à distance	30
1.2.3 La mise en œuvre de la formation à distance.....	34
1.2.4 Opportunités et défis de la formation à distance.....	37
1.2.5 L'acceptabilité de la formation à distance au Sénégal.....	38
1.3 L'intelligence artificielle et éducation.....	41
1.3.1 Définition de l'intelligence artificielle.....	41
1.3.2 Les opportunités de l'intelligence artificielle générative dans l'éducation .	44
1.3.3 Les défis de l'usage de l'intelligence artificielle générative dans l'éducation	48
1.3.4 La nécessité d'une régulation de l'intelligence artificielle.....	53
2. CLARIFICATION CONCEPTUELLE ET PROBLEMATIQUE.....	56
2.1 Clarification des concepts clés	56

2.1.1	Les technologies éducatives	56
2.1.2	Adoption des technologies éducatives	57
2.1.3	L'acceptation technologique	58
2.1.4	L'acceptabilité technologique	60
2.1.5	L'appropriation des outils technologiques	62
2.1.6	La perception d'utilité	62
2.1.7	L'intelligence artificielle	63
2.1.8	Utilisation et usage des technologies éducatives	70
2.1.9	Le personnel des établissements d'enseignement	71
2.2	Problématique	72
3.	METHODOLOGIE	77
3.1	Etude de cas sur l'appropriation et l'usage de l'intelligence artificielle par les enseignants	77
3.2	Echantillonnage	78
3.3	Outil de collecte des données	79
3.4	Outil de traitement des données collectées	82
3.5	Evaluation du processus de collecte et d'analyse des données	86
3.5.1	Points forts	86
3.5.2	Points faibles	86
4.	ANALYSE DES RESULTATS	88
4.1	Profils des participants à l'étude	88
4.2	L'usage de l'intelligence artificielle générative dans l'enseignement	88
4.3	L'usage de l'intelligence artificielle pour la conception d'activités d'apprentissage	89
4.4	L'analyse du vocabulaire caractéristique sur l'usage de l'intelligence artificielle dans l'éducation	89
4.5	Analyse factorielle de correspondance sur l'usage de l'IA dans l'éducation	91
4.6	La perception des défis de l'usage de l'intelligence artificielle dans l'éducation 93	
4.7	Analyse factorielle de correspondance sur les défis de l'usage l'IA dans l'éducation	96
5.	DISCUSSION	98

5.1	Une appropriation progressive de l'intelligence artificielle dans l'éducation...	98
5.1.1	L'utilisation techno-centrée de l'IA.....	98
5.1.2	L'utilisation technopédagogique de l'IA.....	99
5.2	L'usage de l'IA renforce l'efficacité et la performance des enseignants	102
5.3	Une faible prise de conscience des défis et des risques liés à l'usage de l'IA dans l'éducation.....	105
5.4	Un besoin de formation pour une utilisation éthique de l'IA au service de l'innovation pédagogique.....	109
	CONCLUSION.....	113
	BIBLIOGRAPHIE.....	118
	ANNEXES.....	126
	Annexe 1 : questionnaire	126
	\$Annexe 2 : légende des codes utilisés	127
	Annexe 3 : construction du vocabulaire de la question 7.....	129
	Annexe 4 : construction du vocabulaire de la question 11	131

LISTE DES FIGURES

Figure 1.1.2-1 : Modèle S.A.I. : la triade caractéristique des Situations d'Activités Instrumentées (RABARDEL, 1995)	22
Figure 1.1.3-1 : Modèle-synthèse du processus d'intégration des TIC de CAROLE RABY, 2004.....	26
Figure 1.2.1-1 : Comparaison entre enseignement traditionnel présentiel et formation à distance.....	29
Figure 1.2.2-1 : Les principaux avantages de la formation ouverte à distance	31
Figure 1.2.3-1 : Les principaux aspects de la mise en œuvre de la FAD.....	35
Figure 1.2.3-2 : Modifications induites par la FOAD sur les différents concepts de bases de la pédagogie	36
Figure 1.2.5-1 : Modèle d'acceptabilité de Nielsen (1993) cite par Tricot et al 2003, p. 397..	39
Figure 1.3.1-1 : Les différentes étapes du processus de génération d'un texte par l'Intelligence artificielle générative (UNESCO, 2024)	44
Figure 1.3.3-1 : Comparaison entre intelligence humaine et intelligence artificielle selon HUYGUE	49
Figure 2.1.3-1 : Le modèle d'acceptation technologique de Fred D. Davis (1993)	58
Figure 2.1.7-1 : L'impact pédagogique de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'éducation selon KARSENTI, 2018	68
Figure 2.1.9-1 : Modèle d'analyse	75
Figure 2.1.9-1: Processus d'analyse avec le logiciel SPAD	83
Figure 2.1.9-2 : Processus de lemmatisation de la question 11	84
Figure 5.1.1-1 : Nuage de mots autour des activités liées à la préparation de cours à l'aide de l'IA générative.....	99
Figure 5.1.2-1 : Nuage de mots autour des activités d'aide à l'apprentissage avec l'IA générative	100
Figure 5.1.2-2 : Nuage de mots autour des activités de documentation à l'aide de l'IA générative	101
Figure 5.1.2-1 : Nuage de mots autour de la perception d'utilité pratique à travers le terme efficacité	102
Figure 5.1.2-2 : Nuage de mots autour de la perception d'utilité pratique à travers le terme outil pratique	103

Figure 5.1.2-1: Nuage de mots autour de la prise de conscience des défis et des risques de l'usage de l'IA dans l'enseignement	107
Figure 5.1.2-1: Nuage de mots autour du besoin de formation des enseignants sur l'usage de l'IA dans l'enseignement.....	110
Figure 5.1.2-2: Nuage de mots autour de l'innovation pédagogique à l'ère de l'IA	111

LISTE DES GRAPHIQUES

Graphique 4.4-1 : Fréquence des mots employés pour exprimer la perception globale de l'usage de l'IA dans l'enseignement	90
Graphique 4.5-1 : Individus actifs et fréquences illustratives	91
Graphique 4.5-2 : Fréquences actives	92
Graphique 4.7-1 : Analyse factorielle de correspondance des individus actifs, des fréquences illustratives et des fréquences actives.....	96
Graphique 5.3-1 : Fréquence d'apparition des mots dans les réponses à la question 7 (les défis de l'utilisation de l'IA dans l'enseignement)	105
Graphique 5.3-2 : Fréquence d'apparition des mots dans les réponses à la question 11 (les usages de l'IA dans l'enseignement)	106

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1-1: Techniques d'apprentissage utilisées dans l'intelligence artificielle générative 42

Tableau 2-1: Les cinq activités du dispositif 5J5IA de Céci, Heiser et Romero (2023)..... 65

Tableau 2-2: Comparaison entre technologies numériques et technologies d'intelligence artificielle..... 70

SIGLES ET ABRÉVIATIONS

5J5IA : cinq jours, cinq intelligences artificielles

AFC : Analyse factorielle de correspondance

AM : Apprentissage machine

BTS : Brevet de technicien supérieur

CD ROM : Disque compact à mémoire morte (Compact Disc Read Only Memory)

CFP : Centre de formation professionnel

CRCN : Cadre de Référence des Compétences Numériques

CRFPE : centre régional de formation des personnels de l'éducation

DigCom : Digital Competence (Cadre européen des compétences numériques)

DISEP : Diplôme supérieur d'étude professionnelle

DUT : Diplôme universitaire de technologie

EAD : Enseignement à distance

FAD : Formation à distance

FASTEF : Faculté des sciences et technologie de l'éducation et de la formation

FOAD : Formation Ouverte à distance

GML : Grands modèles de langages (LLM = large language model en anglais)

GPT : Transformateur génératif pré-entraîné (Generate pretrained transformer en anglais)

IA : Intelligence artificielle

IAGEN : Intelligence artificielle générative

IEF : Inspection de l'éducation et de la formation

MCTEN : Ministère de la communication, des télécommunications et de l'économie numérique du Sénégal

MEN : Ministère de l'éducation nationale

MFPAI : Ministère de la Formation Professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion

NTIC : Nouvelles technologies de l'information et de la communication

ODD : Objectif de développement durable

PAQUET-EF : programme d'Amélioration de la Qualité, de l'Équité et de la Transparence de l'éducation et de la formation

PDEF : Programme décennal de l'éducation et de la formation

PLANETE : Paquet de logiciel académiques normalisés des établissements et des écoles

PRECAET : Projet de renforcement des capacités des acteurs de l'éducation de l'académie de Thiès

PSE : Plan Sénégal émergent

RAG : Réseaux antagonistes génératifs

SAI : Situation d'**activités** instrumentées

SD : sciences de données

SENUM : Synergie pour l'éducation au numérique et aux médias

SIMEN : Système d'information et de Management de l'Education nationale

SNIA : Stratégie nationale sur l'intelligence artificielle

SPAD : Statistical Package for the analysis of data

TAM : modèle d'acceptation technologique (technology acceptance model en anglais)

TEL : Technologies de l'éducation et de l'apprentissage (Technology enhanced learning en anglais)

TIC : Technologies de l'information et de la communication

TICE : Technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement

UCAD : Université Cheikh Anta Diop

UGB : Université Gaston Berger

UNCHK : Université numérique Cheikh Hamidou KANE

UNESCO : Organisation des nations unies pour la science, l'éducation et la culture

UPI : Usage problématique d'internet

UTAUT : Théorie unifiée de l'acceptation et de l'utilisation de la technologie

UVS : Université Virtuelle du Sénégal

DÉCLARATION SUR L'HONNEUR DE NON-PLAGIAT

Je soussigné, Ahmadou BA étudiant en Master 2 Sciences de l'Éducation à l'Université Numérique Cheikh Hamidou Kane, déclare sur l'honneur que le présent mémoire intitulé « **Étude de l'appropriation et de l'usage de l'intelligence artificielle par le personnel des établissements d'enseignement de l'Académie de Thiès** » est le fruit d'un travail personnel et original.

Je certifie n'avoir ni contrefait, ni falsifié, ni copié tout ou partie de l'œuvre d'autrui afin de la faire passer pour mienne.

Toutes les sources d'information utilisées, qu'elles soient sous forme de supports papier, audiovisuels ou numériques, ainsi que les citations d'auteurs, ont été mentionnées conformément aux usages en vigueur, avec des références claires et précises.

Je suis conscient que le fait de ne pas citer une source ou de ne pas la citer clairement et complètement constitue un plagiat, considéré comme une faute grave au sein de l'université et pouvant être sévèrement sanctionné par la loi.

Fait à Dakar, le 24 décembre 2024.

Signature :

Ahmadou Ba

Résumé

Une utilisation éthique et responsable des technologies d'intelligence artificielle dans l'éducation est une préoccupation majeure des acteurs de l'éducation. Cette étude de l'appropriation et de l'usage de l'intelligence artificielle par le personnel des enseignements de l'académie de Thiès contribue à la réflexion sur l'intégration et la régulation de l'usage des technologies d'intelligence artificielle dans les domaines de l'éducation et de la formation.

L'étude s'appuie sur une formation des enseignants à l'utilisation de l'intelligence artificielle générative dans l'éducation organisée par l'association sénégalaise Synergie pour l'Education au Numérique et aux Médias (SENUM) pour le personnel des établissements d'enseignement de l'académie de Thiès du 8 au 13 janvier 2024. Partant de la problématique de l'appropriation des technologies de l'intelligence artificielle, cette étude a cherché à élucider les pratiques actuelles des enseignants en matière d'intelligence artificielle et à connaître les avantages et les risques perçus de son intégration dans les enseignements et les apprentissages. La méthodologie adoptée est une étude de cas qui a tenté d'évaluer l'usage de l'intelligence artificielle par les enseignants pour apprécier leur appropriation des outils d'intelligence artificielle. Une enquête a été menée auprès des deux cent cinquante enseignants (250) et chefs d'établissement qui ont participé à la formation, pour connaître leur usage de l'intelligence artificielle ainsi que leur perception des défis de son utilisation dans l'enseignement. L'étude a montré des usages variés de l'intelligence artificielle par les enseignants attestant un niveau d'appropriation des outils d'intelligence artificielle générative différents. Il existe aussi une utilisation de l'intelligence artificielle générative différente en fonction du sexe, du niveau d'enseignement et de la spécialité ou de la matière. Enfin l'étude a souligné la nécessité d'une formation à une utilisation éthique de l'intelligence artificielle dans l'éducation pour répondre aux défis et aux risques identifiés par les enseignants.

Mots clés : Intelligence artificielle, Éducation, Appropriation, Enseignants, Formation.

Abstract

An ethical and responsible use of artificial intelligence technologies in education is a major concern among education stakeholders. This study on the adoption and use of artificial intelligence by teaching staff at the Academy of Thiès contributes to the discourse on integrating and regulating the use of AI technologies in education and training. The study draws on a training program conducted by the Senegalese association Synergy for Digital Education and Media (SEDEM), focusing on the use of generative artificial intelligence in education for personnel from educational institutions within the Academy of Thiès, held from January 8 to 13, 2024. Starting from the issue of appropriating AI technologies, this study sought to elucidate current practices among teachers regarding artificial intelligence and to understand the perceived benefits and risks of its integration in teaching and learning processes. The adopted methodology is a case study that aimed to evaluate teachers' use of AI to assess their adoption of AI tools. A survey was conducted among the 250 teachers and school principals who participated in the training to understand their usage of AI and their perception of the challenges associated with its use in education. The study revealed diverse uses of artificial intelligence by teachers, indicating varying levels of adoption of generative AI tools. Different usage patterns of generative AI were also noted based on gender, educational level, and subject specialty. Finally, the study underscored the necessity for training on the ethical use of artificial intelligence in education to address the challenges and risks identified by teachers.

Keywords: Artificial Intelligence, Education, Adoption, Teachers, Training.

INTRODUCTION

Le système éducatif sénégalais connaît une intégration croissante des technologies de l'information et de la communication dans les enseignements et apprentissages. Cela fait écho à la volonté des autorités gouvernementales d'accélérer la digitalisation de l'éducation nationale pour en faire l'un des piliers du développement économique et social. Cette volonté politique s'est matérialisée par la mise en œuvre de plusieurs programmes éducatifs comme le Programme d'Amélioration de la Qualité, de l'Équité et de la Transparence dans l'Éducation et la Formation (PAQUET-EF) en 2018 qui a fait suite au Programme Décennal de l'Éducation et de la Formation (PDEF). La création de l'Université Virtuelle du Sénégal (UVS) en 2013, devenue aujourd'hui l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane (UNCHK) s'inscrit dans cette dynamique de l'intégration des TICE à la promotion de la formation. Avec l'émergence des technologies d'intelligence artificielle générative (IAG) qui ont entraîné des bouleversements dans plusieurs secteurs de la vie économique et sociale, et ouvrent de belles perspectives dans l'éducation nationale par leur capacité à améliorer la qualité de l'éducation par la personnalisation de l'apprentissage, l'optimisation des méthodes d'enseignement et l'efficacité administrative (GAUDREAU et MARIE-MICHÈLE, 2020). Toutefois, elle soulève également des inquiétudes et des résistances du fait des menaces qu'elle fait peser sur le système éducatif telles que la fiabilité des informations, la transparence des systèmes d'IA, la propriété intellectuelle et les emplois.

Pour contribuer à l'effort du gouvernement dans la réduction des fractures numériques liées à l'accès des TIC et à leur usage dans les enseignements apprentissages par les enseignants, l'association sénégalaise Synergie pour l'Éducation au Numérique et aux Médias (SENUM) a tenu à jouer sa partition. En effet, composé d'enseignants volontaires et engagés dans la vulgarisation du numérique éducatif, SENUM organise des formations pour renforcer les compétences en numérique éducative des acteurs de l'éducation dans les inspections

d'académies de Ziguinchor¹ et de Kaffrine² et de Thiès³. Ces formations ont porté sur la prise en main par les enseignants des outils collaboratifs de Google WORKSPACE, de Microsoft Office 365 et de l'intelligence artificielle générative avec ChatGPT et DeepL. L'intelligence artificielle générative est un outil prometteur et innovant qui introduit une cascade d'innovation pour optimiser les tâches administratives, personnaliser l'apprentissage et améliorer l'efficacité et l'efficience du système éducatif (CALMET et POULIQUEN, 2022).

Cette étude de cas s'inscrit dans l'évaluation de la formation organisée par SENUM sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'éducation au sein de l'académie de Thiès. Son objectif est d'analyser l'appropriation et l'usage de cette technologie par le personnel éducatif afin de mieux comprendre les mutations du système éducatif sénégalais à l'ère de l'IA.

A ce stade de notre réflexion, notre question de départ est la suivante : quels usages les enseignants ont-ils faits de cet outil (IA) auquel on les a formés ? En d'autres termes, comment l'intelligence artificielle a-t-elle impacté les pratiques pédagogiques des enseignants ?

Pour ce faire, nous allons d'abord effectuer une revue de la littérature en présentant l'état des lieux des connaissances sur les technologies éducatives et l'intelligence artificielle, suivie d'une clarification conceptuelle. Ensuite, nous expliquerons la méthodologie de recherche adoptée avant de présenter et d'analyser les résultats obtenus. Enfin, nous vérifierons nos hypothèses à la lumière de la discussion des résultats et formulerons des recommandations pour une intégration réussie des technologies d'intelligence artificielle dans l'éducation.

¹ Le Projet de renforcement des capacités des acteurs de l'éducation de l'Académie de Ziguinchor 2019-2020 de SENUM dans les quatre IEF de l'académie a permis de former 100 enseignants et 200 élèves à l'internet sécurisé et aux usages des TIC (applications de GOOGLE WORKSPACE : GOOGLE CLASSROOM, GOOGLE DRIVE, GOOGLE KEEP, GOOGLE SLIDES et de MICROSOFT KAIZALA.

² Le Projet de renforcement des capacités des acteurs de l'éducation de l'Académie de Kaffrine 2020-2021 de SENUM dans les quatre IEF de l'académie a permis de former 100 enseignants et 200 élèves à l'internet sécurisé et aux usages des TIC (applications de GOOGLE WORKSPACE : GOOGLE CLASSROOM, GOOGLE DRIVE, GOOGLE KEEP, GOOGLE SLIDES et de MICROSOFT KAIZALA et de PLANETE.

³ Le Projet de renforcement des capacités des acteurs de l'éducation de l'Académie de Thiès 2022-2024 de SENUM dans les cinq IEF de l'académie a permis de former 250 enseignants et 500 élèves à l'Internet sécurisé et aux usages des TICE (GOOGLE WORKSPACE : GOOGLE CLASSROOM, GOOGLE DRIVE, GOOGLE KEEP, GOOGLE SLIDES, SCRATCH, Intelligence artificielle dans l'éducation)

1. ETAT DE L'ART

1.1 Les Technologies de l'Information et de la Communication pour l'Enseignement (TICE)

1.1.1 Définition des Technologies de l'Information et de la Communication pour l'Enseignement (TICE)

Les Technologies de l'Information et de la Communication sont définies par l'UNESCO comme un « ensemble d'outils et de ressources technologiques permettant de transmettre, enregistrer, créer, partager ou échanger des informations, notamment les ordinateurs, l'internet (sites Web, blogs et messagerie électronique), les technologies et appareils de diffusion en direct (radio, télévision et diffusion sur l'Internet) et en différé (podcast, lecteurs audio et vidéo et supports d'enregistrement) et la téléphonie (fixe ou mobile, satellite, visioconférence, etc. »⁴. Elles ont permis l'émergence de moyens de communication plus efficaces, en améliorant le traitement, la mise en mémoire, la diffusion et l'échange de l'information⁵. S'inspirant de cette définition, plusieurs auteurs ont affiné la notion des TIC en les présentant comme des technologies de multimédias et d'audiovisuelles avancées dédiées à la communication et à la diffusion de contenus via la téléphonie, la visioconférence, la radio, la télévision numérique et Internet (MASTAFI, 2016). Ainsi, nous voyons donc que les TIC couvrent plusieurs domaines des technologiques numériques allant de l'informatique aux télécommunications en passant par le multimédia.

D'après l'Office québécois de la langue française, le terme « nouvelles technologies de l'information et de la communication » (NTIC) était très utilisé jusqu'à récemment, à cause de la nouveauté que représentait le rapprochement entre l'informatique et les différents moyens de communication (OFFICE QUEBECOIS DE LA LANGUE FRANÇAISE, 2008). Ce terme a tendance maintenant à être moins employé, car ce terme ne désigne plus un phénomène véritablement nouveau. Les NTIC peuvent être définies comme un ensemble de technologies utilisées pour traiter, modifier et échanger des informations plus spécifiquement des données numérisées. Ce qui en fait d'excellents outils pour soutenir les enseignements apprentissages.

⁴ <https://uis.unesco.org/fr/glossary-term/technologies-de-linformation-et-de-la-communication-tic>

⁵ <https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8349470/technologies-de-linformation-et-de-la-communication-pour-leducation>

L'ensemble des outils, ressources et systèmes technologiques conçus pour soutenir l'enseignement et l'apprentissage sont désignés sous le terme « *technologie éducative* » ou « *technologie de l'éducation* » ou « *technologie éducationnelle*⁶ ». Elles sont également appelées Technologies de l'Information et de la Communication pour l'Enseignement (TICE) si elles sont utilisées pour ou au service des enseignements apprentissages.

En éducation, les TIC souvent dénommées par l'acronyme *TICE* signifiant *technologies de l'information et de la communication pour l'éducation* ou *technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement* est utilisée couramment par la communauté de chercheurs lorsque l'on parle de l'idée d'utiliser les outils existants dans leur potentiel pour l'éducation. Le courant anglophone a, lui aussi, vu sa nomenclature évoluer et c'est actuellement l'acronyme *TEL* qui succéda à l'appellation *Learning Technology* (BOUJOL , 2014).

Au Sénégal, les TICE sont assez souvent utilisées dans l'éducation et la formation. Cela répond à la volonté du législateur, qui à travers la loi n° 91-22 du 16 février 1991, portant orientation de l'Education nationale, modifiée, reprenant les objectifs de la loi n° 71-36 du 3 juin 1971, vise « à élever le niveau culturel de la nation » et « à former des hommes et des femmes libres, capables de créer les conditions de leur épanouissement à tous les niveaux, de contribuer au développement des sciences et de la technique et d'apporter des solutions efficaces aux problèmes du développement national » en exploitant le potentiel pédagogique des TIC. Pour atteindre ce but et favoriser l'accès aux ressources pédagogiques et aux contenus éducatifs dans l'optique de développer les compétences clés du XXI^e siècle à savoir la pensée critique, la créativité, la coopération et la communication, le Ministère de l'Education Nationale a mis en place le Programme d'Amélioration de la Qualité, de l'Équité et de la Transparence de l'Education et de la Formation au Sénégal (PAQUET-EF) en novembre 2018. Le PAQUET-EF en renforçant les investissements dans les infrastructures et équipements éducatifs avec la mise en place de connexions internet dans les écoles, l'acquisition de matériels informatiques, la mise en ligne de ressources éducatives (MEN, 2018) a fini par créer un environnement favorable à l'intégration des TICE dans l'éducation.

Toutefois même si la mise à jour du PAQUET-EF a pointé des limites et des contraintes qui empêchent une transition numérique réussie comme l'insuffisance des équipements

⁶ <https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8458236/technologie-educative>

informatiques et les lacunes dans la formation des enseignants qui empêchent une bonne appropriation des technologies éducatives par les principaux acteurs de l'éducation (élèves, enseignants, administrations scolaires, parents d'élèves et partenaires sociaux), le programme a néanmoins montré quel rôle pourrait jouer les TICE dans l'amélioration de l'efficacité et de l'efficience du système éducatif du pays.

L'intégration des TICE dans les pratiques pédagogiques pourrait développer chez l'apprenant la créativité, l'esprit critique, l'intelligence émotionnelle et la motivation. En effet, cette intégration des TICE permet de favoriser le travail collaboratif, notamment via les réseaux sociaux, où les élèves peuvent partager leurs points de vue et co-construire des connaissances. Une bonne collaboration améliore les performances des apprenants et renforce leur confiance en soi. Elles permettent également un enseignement différencié, stimulant toutes les capacités cognitives des élèves, et peuvent aider à réduire les inégalités sociales en offrant des apprentissages individualisés. L'usage des technologies numériques dans l'enseignement favorise la créativité, l'adaptabilité et l'autonomie des élèves, les rendant plus engagés et motivés. Enfin, l'apprentissage coopératif facilité par les outils numériques développe l'intelligence émotionnelle des élèves, en encourageant l'écoute, la maîtrise de soi, l'empathie et en réduisant les problèmes comportementaux. Ces opportunités offertes par les TICE sont mis en évidence par les travaux de CAMARA qui montre qu'il existe un usage didactique varié des technologies de l'information et de la communication (TICE) par les professeurs de l'enseignement moyen et secondaire des deux pays aligné sur la spécificité des disciplines d'enseignement. En effet les disciplines scientifiques et sociales utilisent principalement les TICE pour l'illustration, la démonstration et la simulation, tandis que les disciplines littéraires et linguistiques les utilisent davantage pour la communication et l'exercice en ligne. Des exemples spécifiques incluent l'utilisation de PowerPoint pour les présentations, la recherche documentaire en ligne pour la préparation et l'évaluation des cours, et l'utilisation de logiciels spécialisés pour des simulations en sciences physiques et biologiques (CAMARA, 2011). Maïmouna DIAKHATÉ souligne que « *les apports pédagogiques du numérique sont indéniables, les outils de collaboration constituant un gisement d'innovation pour les enseignants, ouvrant la voie vers une amélioration des résultats scolaires, mais aussi vers le développement de nouvelles habiletés sociales et cognitives* » (DIAKHATÉ, 2020, p. 11). Ainsi les TICE par des moyens novateurs, permettent la diffusion des connaissances (sons, images, animations à travers l'Internet, la présentation multimédia ou PowerPoint) et

l'exploration des stratégies d'apprentissages favorisant la construction de compétences (NIANG, DIOUF, CAMARA, COLY et SARR, 2022) et offrent un meilleur ancrage des apprentissages des élèves (SALL, CISS, SADIO, SÈNE et BA, 2023). Ces valeurs des TICE sont également identifiées dans les travaux de Mbemba NDIAYE qui a interrogé des lycéens de Dakar sur leurs usages des TIC. Ainsi il a pu mettre en évidence deux types d'usages suivants :

- Les usages d'appropriation qui incluent des activités académiques, comme la recherche d'informations et la réalisation de travaux scolaires, et des activités extrascolaires, telles que l'interaction sociale via les réseaux sociaux et l'exploration de contenus numériques pour l'éducation.
- Les détournements d'usage comme l'utilisation des TIC à des fins non éducatives pendant les heures de cours, tels que l'accès à des jeux en ligne, la fréquentation de sites non académiques, et l'utilisation des appareils pour communiquer avec des amis pendant les périodes d'enseignement (NDIAYE, 2015).

Ces travaux montrent clairement que les TICE offrent une plus-value pédagogique s'ils sont bien intégrés dans les enseignements apprentissages par les élèves et les enseignants. Ce qui soulève la question des conditions d'appropriation des TICE par ces derniers.

1.1.2 L'intégration des TICE dans les enseignements apprentissages

L'utilisation des TICE et l'évolution des systèmes éducatifs entraînent l'émergence de nouvelles compétences exigibles d'ordre affectif et social. Des qualités telles que la socialité, l'ouverture d'esprit, la capacité d'initiative, l'empathie, l'acceptation de l'autre et la gentillesse sont aujourd'hui indispensables, recherchées et très prisées dans les milieux professionnels. Les TICE, bien utilisés dans les processus pédagogiques, permettent d'asseoir ces compétences chez les élèves. Pour une utilisation pédagogique efficace des TICE, il faut s'intéresser d'abord à la relation entre l'humain et la machine. Pierre RABARDEL propose une approche cognitive des instruments contemporains comme les TICE en se concentrant sur l'interaction entre les utilisateurs et les technologies. Il développe le concept d'instrument, qu'il différencie de l'objet technique en introduisant la notion de schème d'utilisation. L'instrument est vu comme une médiation entre l'utilisateur et la tâche à accomplir, évoluant à travers l'appropriation et l'utilisation, ce qui rend chaque instrument unique pour chaque utilisateur (RABARDEL, 1995). La relation entre ces trois concepts se matérialise selon le schéma suivant :

Figure 1.1.2-1 : Modèle S.A.I. : la triade caractéristique des Situations d'Activités Instrumentées (RABARDEL, 1995)

Les concepts clés de ce modèle SAI sont :

- L'instrument est défini comme un objet technique enrichi de schèmes d'utilisation, résultant de l'appropriation par l'utilisateur.
- Le schème d'utilisation désigne les structures cognitives du sujet qui se développent lors de l'interaction avec un instrument, permettant à l'utilisateur de s'adapter et d'optimiser son utilisation.
- L'appropriation qui est le processus par lequel l'utilisateur s'approprie un objet technique en le transformant en un instrument, en l'adaptant à ses besoins spécifiques.

Ce modèle théorique est interprété de deux manières :

- **La perspective techno-centrée**

Elle met l'accent sur une perspective d'utilisation de l'outil comme le centre de l'attention, souvent au détriment de l'utilisateur. La technologie est vue comme autonome et l'activité humaine est réduite à un simple complément ou à un résidu, « *l'homme occupe un espace de plus en plus restreint, l'espace provisoirement laissé libre, par ce qui n'a pas encore été technologiquement réglé de façon satisfaisante au regard des critères de fiabilité, de sûreté, d'efficacité, de performance, d'utilité, d'optimalité, d'automatisme* » (RABARDEL, 1995, p. 10).

- **La perspective anthropocentrique**

Cette perspective insiste sur la nécessité de considérer les technologies comme des instruments au service des utilisateurs, qui doivent être conçus et adaptés en fonction des besoins, des compétences et des contextes d'utilisation des individus. Cette approche reconnaît que l'apprentissage et l'appropriation des technologies par les utilisateurs sont essentiels pour leur efficacité et leur intégration dans les pratiques quotidiennes. C'est une « *une conception où le système technique est centré sur celui qui va l'utiliser, où il va être imaginé, conçu et réalisé en référence à l'activité de cet homme (ou de ces hommes) pour lequel il sera un outil, un instrument.* » (RABARDEL, 1995, p. 17)

Toutefois il faudra noter que même si RABARDEL prône un usage anthropocentrique de la technologie, il encourage l'« *articulation à la fois conceptuelle et pragmatique permettant de penser un système de production du point de vue technologique comme de celui de l'activité des hommes.* » (p.17)

Les TICE étant des outils technologiques n'échappent au modèle SAI de RABARDEL, leur intégration en classe renvoie à leur utilisation dans des situations d'enseignement-apprentissage qui puisse favoriser des apprentissages (SAMB, 2020). Cette intégration se décline selon SAMB à deux niveaux :

- « *L'intégration physique des TIC implique une mise à disposition des outils aux enseignants et apprenants pour leur meilleure utilisation. A ce préalable doit succéder impérativement l'intégration pédagogique c'est-à-dire leur utilisation optimale dans le processus d'enseignement apprentissage* » (p. 8)
- « *L'intégration pédagogique est le fait d'utiliser les TIC dans le processus d'enseignement apprentissage* » (p. 8)

L'intégration pédagogique des TICE reste la finalité de l'utilisation de tous matériels, logiciels et services et infrastructures, liés à l'informatique et aux télécommunications dans les enseignements apprentissages. Selon CAMARA, l'adaptation des TICE aux disciplines enseignées n'est pas systématique, et leur intégration pédagogique reste embryonnaire. Ainsi souligne-t-il la nécessité d'une rupture épistémologique pour une intégration réussie des TICE, en identifiant des « niches » d'innovation pédagogique utilisant les TICE pour les professeurs du moyen et secondaire. Les TICE peuvent ainsi être utilisés dans la recherche documentaire, la production de contenus pédagogiques, l'animation de cours en ligne ou hors ligne, la

communication synchrone ou asynchrone, l'exercitation et les activités de consolidation (CAMARA, 2011).

Pour RABY « *l'intégration pédagogique des TIC est donc une utilisation habituelle et régulière des TIC en classe par les élèves et les enseignants, dans un contexte d'apprentissage actif, réel et significatif, pour soutenir et améliorer l'apprentissage et l'enseignement* » (RABY, 2004, p.23). Ainsi une bonne intégration pédagogique des TICE « *permet aux élèves d'apprendre plus en les engageant fréquemment, et régulièrement, dans diverses activités, réalisées à l'aide des TIC, qui favorisent l'acquisition et la construction de connaissances et le développement de compétences disciplinaires et transversales, et ce, dans un environnement d'apprentissage actif et significatif* » (p.45).

BOUJOL aborde la question de l'intégration des TICE pour distinguer deux types d'intégration qui correspondent à des moments de l'utilisation de l'outil technologie dans la classe à savoir :

- L'intégration physique qu'il appelle phase d'insertion qui consiste à placer les outils technologiques à la disposition des enseignants et des élèves pour les amener à les utiliser dans les activités d'enseignements d'apprentissages.
- L'intégration pédagogique qui est le fait d'utiliser les TIC dans le processus d'enseignement et d'apprentissage.

A travers son étude sur l'utilisation des tablettes tactiles numériques, il identifie diverses activités pédagogiques, incluant la production de contenu, l'exercice interactif, la recherche documentaire et la collaboration entre élèves. Les enseignants rapportent une amélioration de l'engagement et de la motivation des élèves lors de l'intégration des TICE. En effet l'intégration pédagogique des TIC est devenue une composante essentielle de l'amélioration de la qualité des enseignements apprentissages et des performances scolaires des élèves (BOUJOL , 2014). NIANG et ses collègues ont mis en exergue plusieurs avantages dans l'utilisation des TICE dans l'éducation à savoir :

- développer d'autres formes de communication en enrichissant les potentialités des élèves à communiquer,
- développer d'autres accès à la formation (CD-ROM–base de données– recours à Internet– document écrit–document audiovisuel, etc.),

- aider les enseignements-apprentissages par des logiciels d'entraînement, de renforcement ou de simulation,
- développer l'entrée ludique de manière transversale. (NIANG, DIOUF, CAMARA, COLY et SARR, 2022, p. 33)

Toutefois, nous considérons qu'une bonne intégration des TICE requiert une rupture épistémologique de la part de l'enseignant pour comprendre les moments où il est nécessaire d'intégrer les TICE dans ses activités pédagogiques et de restructurer ses méthodes d'enseignement. (CAMARA, 2011)

1.1.3 Les modèles d'intégration des TICE

L'intégration des TICE est un enjeu majeur pour améliorer la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage. Il est donc important d'identifier les facteurs et les étapes qui permettent aux enseignants de développer une utilisation exemplaire des TICE (RABY, 2004). Les facteurs facilitant cette intégration comprennent le soutien institutionnel, la formation continue et l'accès aux ressources technologiques. Ainsi, l'intégration des TICE par les enseignants est un processus complexe, nécessitant plusieurs étapes et un soutien constant. Pour RABY, il faut amener les enseignants vers une utilisation exemplaire des TICE c'est-à-dire une utilisation fréquente et régulière *«pour répondre à ses besoins personnels et pour remplir ses fonctions professionnelles et pédagogiques, et qui permet aux élèves d'apprendre plus en les engageant fréquemment, et régulièrement, dans diverses activités, réalisées à l'aide des TIC, qui favorisent l'acquisition et la construction de connaissances et le développement de compétences disciplinaires et transversales, et ce, dans un environnement d'apprentissage actif et significatif.»* (p.45).

Pour favoriser cette utilisation exemplaire des TICE, RABY distingue quatre étapes fondamentales pour favoriser l'intégration des TIC dans l'enseignement.

Figure 1.1.3-1: *Modèle-synthèse du processus d'intégration des TIC de CAROLE RABY, 2004*

Le modèle élaboré par RABY se décompose ainsi en quatre stades d'utilisation des TIC, ces derniers se subdivisant eux-mêmes parfois en plusieurs étapes :

- La sensibilisation désigne l'étape où l'enseignant n'utilise pas les TICE bien qu'elles soient présentes dans son environnement.
- L'utilisation personnelle correspond à la phase de la motivation initiale et d'exploration individuelle des TICE.
- L'utilisation professionnelle qui consiste à l'appropriation des TICE pour la planification et la gestion de l'enseignement.
- L'utilisation pédagogique qui est l'étape d'intégration des TICE dans les activités d'apprentissage pour enrichir l'expérience éducative des élèves.

La particularité de ce modèle est de prendre en compte une certaine non-linéarité du processus d'intégration des TIC. Ainsi, les quatre stades présents dans le modèle de RABY : *sensibilisation-utilisation personnelle-utilisation professionnelle et utilisation pédagogique*, peuvent se chevaucher ou devenir permutable. C'est donc une interaction et une synergie qui se créent entre les différents stades d'utilisation des TICE par l'enseignant. De plus, ce modèle tient compte de l'importance de l'utilisation personnelle et professionnelle dans le cheminement d'un enseignant vers l'utilisation efficace des TICE en classe (**BOUJOL , 2014**).

Ce modèle d'intégration ; qui englobe tous les domaines d'utilisation des technologies éducatives, constitue un puissant levier pour évaluer le niveau d'appropriation des outils technologiques par les enseignants et promouvoir une intégration réussie des TIC dans les processus d'enseignements et d'apprentissage.

Nous convenons avec RABY et BOUJOL que l'intégration des technologies éducatives n'est pas linéaire et rencontre des obstacles majeurs malgré la volonté des enseignants et des décideurs politiques. Ces obstacles à l'intégration des TIC dans les écoles sénégalaises se situent au niveau de l'accès et de l'utilisation des technologies numériques à savoir le manque d'infrastructures, la formation inadéquate des enseignants, et la faible couverture internet. De ce fait, l'intégration des TICE dans l'enseignement au Sénégal reste embryonnaire. Pour améliorer cette situation, il est nécessaire de systématiser la formation des enseignants, d'intégrer les TICE dans les curricula de manière cohérente, et de promouvoir des pratiques pédagogiques innovantes (**CAMARA, 2011**). Carole RABY avait également abouti à la même conclusion sur l'intégration des TICE en soulignant l'importance de la formation continue, du soutien institutionnel, et de l'accès aux ressources technologiques. Elle suggère également que les enseignants doivent être encouragés à adopter une approche proactive et créative pour surmonter les obstacles à l'intégration des TIC.

NIANG et ses collègues notent « *Les TIC sont donc apparus dans un contexte de crise persistante dans l'enseignement supérieur au Sénégal : massification des effectifs, conséquence d'une forte demande d'enseignement supérieur, et paradoxalement une baisse des subventions de l'État. La conséquence est une baisse de la qualité et de la pertinence de l'offre de formation, de la recherche, des infrastructures et de l'administration centrale du système d'enseignement supérieur au Sénégal* » (**NIANG, DIOUF, CAMARA, COLY et SARR, 2022, P. 25**) et appellent à l'action contre les défis particuliers du monde rural pour l'intégration des TICE tels

que le manque de ressources, l'absence de soutien pédagogique et des conditions d'apprentissage défavorables.

Par la synergie des acteurs (enseignants, autorités académiques et étatiques et les partenaires), le système éducatif sénégalais a fait le pari d'intégrer les TICE dans les processus d'enseignement apprentissage. Cette volonté politique est inscrite sur tous les documents stratégiques du secteur de l'éducation et de la formation mais également sur l'ODD4 de l'UNESCO.

1.2 La formation à distance

1.2.1 Définition de la formation à distance (FAD)

L'essor des TIC et leur utilisation croissante dans les enseignements-apprentissages ont favorisé le développement de la formation à distance. La Formation à distance souvent désignée sous l'acronyme formation ouverte à distance est un mode d'enseignement qui a les caractéristiques suivantes :

- un dispositif technique géré par un organisme de formation,
- un public cible qui suit les enseignements à distance
- une modalité de formation qui utilise la technologie et qui redéfinit les relations didactique et pédagogique ainsi que les méthodes pédagogiques et les évaluations.

En résumé c'est un mode d'enseignement où les apprenants suivent les cours sans être présent dans le lieu de formation et qui utilisent les technologies de l'information et de la communication pour faciliter les interactions.

La carte heuristique suivant compare les systèmes traditionnels de formation et des systèmes de formation à distance.

Figure 1.2.1-1: Comparaison entre enseignement traditionnel présentiel et formation à distance

A partir de cette carte heuristique, nous voyons que la différence entre enseignement traditionnel présentiel et la formation à distance se situe au niveau du *profil des étudiants*, du *suivi et de l'évaluation des apprentissages*, des *cours*, des *médias* et des *méthodes d'enseignement*, de *l'organisation et de l'administration de la formation*, de la *structure des coûts*.

En résumé, « la formation à distance (FAD) est un mode de formation médiatisé dans lequel la personne apprenante et la personne formatrice sont séparées dans **le temps** et dans **l'espace**. Il s'agit d'un système de formation conçu pour permettre à l'étudiant de se former sans se déplacer sur le lieu de formation et sans la présence physique d'une personne formatrice ». ⁷

Toutefois, le concept distance peut revêtir une double signification :

⁷ <https://www.usherbrooke.ca/ssf/enseignement/formation-a-distance-fad>

- La distance peut être géographique quand l'apprenant et le centre de formation sont éloignés physiquement
- La distance est temporelle car la FAD permet aux apprenants qui sont de profils différents donc des disponibilités réduites et à des moments différents, d'accéder aux ressources de la formation en tout temps.

La formation à distance (FAD), également appelée enseignement à distance (EAD) est souvent désigné par le terme « formation ouverte à distance » (FOAD). Dans la FOAD, le concept ouverture peut revêtir trois significations non exclusives :

- La formation est accessible au public qui peut suivre la formation sans prérequis.
- La formation et les ressources correspondantes sont accessibles à tout moment ;
- Le rythme d'apprentissage n'est pas imposé (MBENGUE, 2019).

Ainsi, il serait pertinent de s'intéresser au **pourquoi** et au **comment** de la formation ouverte à distance.

1.2.2 L'intérêt de la formation à distance

Selon MANDERSCHEID, pour comprendre l'intérêt de la FAD par rapport aux autres types de formation, il faut s'interroger sur le **pourquoi** et le **comment** de la formation à distance.

- La première question renvoie aux buts et aux finalités de l'éducation tels que définis par le législateur qui veut que l'éducation nationale tende à : « à élever le niveau culturel de la nation » et « à former des hommes et des femmes libres, capables de créer les conditions de leur épanouissement à tous les niveaux, de contribuer au développement des sciences et de la technique » (LA LOI N° 71-36 DU 3 JUIN 1971 PORTANT ORIENTATION DE L'EDUCATION NATIONALE).
- La question du comment « appelle une réponse technique, évaluable scientifiquement en fonction de sa capacité à atteindre un objectif précis. Dans notre domaine la question « comment ? » renvoie à la didactique qui explique, dans le cadre d'une discipline donnée, pour un public bien défini, comment parvenir à réaliser les choix répondant à la question « pourquoi ? » (MANDERSCHEID, 2007, p. 13).

Concernant l'utilité de la formation à distance MANDERSCHEID évoque plusieurs avantages de l'enseignement à distance en ligne (FOAD). Voici une carte heuristique des principaux avantages mentionnés :

Figure 1.2.2-1: Les principaux avantages de la formation ouverte à distance

Nous voyons à travers cette carte heuristique que la FOAD recèle plusieurs des avantages pour l'amélioration de l'efficacité et de l'efficience du système éducatif des pays en développement comme le nôtre. Grâce à l'enseignement à distance et en ligne, il n'est plus obligatoire pour suivre une formation d'être en un lieu donné, à un moment donné. En effet, la formation ouverte à distance offre aux personnes avec des contraintes de mobilité – comme les travailleurs, les jeunes issus de milieux défavorisés, les personnes incarcérées, en situation de handicap ou éloignées du lieu de formation – la possibilité de reprendre des études ou de suivre une formation pour améliorer leurs compétences et progresser dans leur carrière. **(MANDERSCHIED, 2007).**

La FOAD favorise également l'accès à la formation universitaire et la collaboration entre l'université et les acteurs socio-économiques, ainsi que les collaborations Sud-Sud et Nord-Sud, rehausse le professionnalisme du personnel enseignant et encourage le leadership des gestionnaires **(SALL, CISS, SADIO, SÈNE et BA, 2023).**

Dans ce même ordre d'idées SIMONIAN et MANDERSCHIED soulignent que *« plus que la formation en présentiel, la formation en ligne est un environnement propice au développement des compétences car elle favorise la co-construction de savoirs, la co-production des savoirs et la « réappropriation de savoirs » par des processus réflexifs qui nécessitent une temporalité*

diachronique et donc, pour lesquels, les outils asynchrones (forum de discussion, wiki, etc.) sont indispensables et forts pertinents. » (MANDERSCHIED et SIMONIAN, 2011, P. 121), en effet la formation à distance au-delà de la flexibilité temporelle et spatiale qu'elle permet, elle offre également des opportunités d'apprentissage à des personnes géographiquement dispersées et des expériences d'apprentissage plus motivantes et plus engageantes. KARSENTI, GARRY, BENZIANE, FIAMA, et BAUDOT mettent en lumière trois avantages du E-learning :

- L'accessibilité et la flexibilité en permettant aux enseignants et aux étudiants de différents établissements d'apprendre à distance, ce qui est particulièrement utile dans des contextes où la formation en présentiel est difficile à organiser.
- L'interactivité et la collaboration : en effet « *ce type d'enseignement à distance permet une interactivité entre participants aux différentes leçons* » (p.269), ce qui est essentiel pour un apprentissage dynamique et engageant.
- L'amélioration de la qualité de l'éducation : le e-learning est perçu comme un moyen d'améliorer la qualité de l'éducation dans les institutions, notamment celles spécialisées dans la santé publique à travers la collaboration entre plusieurs établissements universitaires des pays du sud et du nord. (KARSENTI, GARRY, BENZIANE, FIAMA et BAUDOT, 2012)

ANSOUMANA et DE KETELE après avoir fait l'historique de la formation à distance de 1850 à nos jours de l'utilisation de la correspondance postale à internet en passant par la radio, la télévision et l'ordinateur expliquent l'intérêt de la FAD pour les pays du Sud et son utilisation pour la formation et le perfectionnement des enseignants au Sénégal (FAD-FASTEF) pour faire face à la pénurie aigue de personnel de l'éducation (ANSOUMAN et DE KETELE, 2021).

BITEYE abonde dans le même sens en soulignant que, dans un contexte marqué par la massification de l'enseignement supérieur au Sénégal, il est nécessaire de mettre en place un dispositif de formation flexible pour les enseignants en activité. La FAD offre ainsi l'opportunité aux enseignants de développer leurs compétences disciplinaires et pédagogiques à travers la pratique quotidienne dans leurs lieux de travail (BITEYE, 2021). Au-delà l'accessibilité de l'éducation et de la formation, la FAD améliore également l'efficacité du système éducatif. En effet, elle permet une individualisation accrue de l'enseignement, une flexibilité dans le rythme d'apprentissage et une interaction continue entre les enseignants et les

étudiants. Ces caractéristiques sont contrastées avec les limitations de l'enseignement classique, où les contraintes institutionnelles et temporelles restreignent souvent l'efficacité de l'apprentissage (**GALICHET, 2007**). En effet, la FOAD se caractérise par un déroulement continu d'un apprentissage séquencé où l'apprenant peut progresser à son rythme et une « *individualisation de l'enseignement beaucoup plus importante que l'enseignement classique, puisque le formateur peut se consacrer successivement à chacun des étudiants sans pénaliser les autres en les obligeant à rester seuls.* » (**p.15**). GALICHET met également en avant l'importance de la théorie constructiviste dans la FOAD, expliquant que le savoir se construit graduellement à travers des activités mentales, des hypothèses, et des ajustements continus. Il souligne que la FOAD, en offrant un accompagnement continu et une capacité d'adaptation des contenus, peut soutenir ce processus de construction du savoir de manière plus efficace que l'enseignement traditionnel. En effet, l'étudiant en FOAD peut, à tout moment, rédiger sur son ordinateur et transmettre à son formateur l'évolution de ses conceptions ainsi que les ruptures engendrées par le processus d'apprentissage. Ce qui permet un suivi plus précis, plus fin, des évolutions individuelles et collectives. Ainsi la FOAD offre des opportunités uniques pour développer des compétences nouvelles et renforcer l'autonomie des apprenants.

En résumé, avec MANDERSCHEID, nous soutenons que la FOAD accompagne une évolution inéluctable vers la communication électronique, élargit l'accès à l'éducation, facilite les interactions pédagogiques et génère une satisfaction élevée parmi les participants. Elle offre également des opportunités précieuses aux pays en développement et ouvre des perspectives d'évolution prometteuses pour les institutions éducatives (**MANDERSCHEID, 2007**). Toutefois, pour atteindre son maximum d'efficacité la FOAD doit surmonter un certain nombre d'obstacles. En effet la FOAD :

- utilise une technologie qui peut poser des problèmes au plus mauvais moment ;
- peut conduire à une perte de temps lorsque le cours est mal structuré ;
- conduit à un niveau de satisfaction qui évolue avec le temps : plus diffus au début, il s'améliore généralement ensuite ;
- exige des efforts, du temps, de l'énergie et des investissements financiers parfois importants ;

- crée des attentes de retours de courriels irréalistes chez l'apprenant (**MANDERSCHEID, 2007, p. 17**).

1.2.3 La mise en œuvre de la formation à distance

La question du « *comment* » concerne la mise en œuvre de la formation à distance. Bien qu'elle puisse isoler les acteurs, elle peut aussi créer des liens entre eux. Elle nécessite donc un changement d'approches et de démarches pédagogiques. Ainsi en mettant en relation les types d'apprentissage avec les types de savoir, la FAD peut permettre une expérience d'apprentissage plus authentique. À cette fin, MANDERSCHEID distingue deux catégories de savoirs : les savoirs neutres et les savoirs impliquants.

- « *Les savoirs neutres portent sur des éléments factuels, extérieurs au sujet et qui n'interfèrent pas avec son affect. Ce sont en général les savoirs en sciences de la matière (physique, chimie, géologie, etc.) ou en mathématiques* »
- Les savoirs impliquants ne laissent pas le sujet apprenant indifférent et sont susceptibles de modifier profondément sa personnalité. Ce sont le plus souvent des savoirs qui relèvent des sciences humaines parmi lesquels la psychologie est vraisemblablement l'archétype (**MANDERSCHEID, 2007, p. 18**).

Ces types de savoirs déterminent le choix des outils à utiliser, car, selon CAMARA, « *pour toutes les disciplines scolaires, les TIC peuvent servir d'aide à la documentation, à la communication et à la production, mais tout cela dépend de leurs didactiques respectives* » (CAMARA, 2011), En effet, les outils TIC sont neutres ; c'est à l'enseignant de les instrumenter pour en tirer une plus-value pédagogique.

Pour aborder la question du « *comment* », il est essentiel de se concentrer sur plusieurs éléments clés de la mise en œuvre de l'enseignement à distance en ligne, que nous avons synthétisés dans une carte heuristique.

Figure 1.2.3-1: Les principaux aspects de la mise en œuvre de la FAD

A travers cette carte heuristique nous percevons le souci de MANDERSCHEID, qui propose de repenser la démarche pédagogique, de gérer le sentiment d'isolement, de former les enseignants, de promouvoir les apprentissages collaboratifs, d'utiliser efficacement les forums et plateformes, de différencier les savoirs, de prendre en compte les caractéristiques du public, et d'adapter les méthodes d'évaluation. Ces aspects sont essentiels pour maximiser l'efficacité et l'acceptabilité de la FOAD (MANDERSCHEID, 2007).

La FOAD modifie les démarches pédagogiques et introduit une nouvelle approche des concepts fondamentaux de la pédagogie. GALICHET explore les fondamentaux théoriques et pratiques de la formation ouverte et à distance (FOAD), en soulignant son évolution, ses avantages, ses défis, et ses implications pédagogiques et montre que la FOAD entraîne des modifications sur les différents concepts de base de la pédagogie.

Figure 1.2.3-2: Modifications induites par la FOAD sur les différents concepts de bases de la pédagogie

La carte offre une vision synthétique des apports et des modifications que la formation ouverte à distance va introduire dans l'enseignement classique. L'approche comparative de GALICHET pour mettre en évidence les différences entre la FOAD et l'enseignement traditionnel permet de comprendre tout le potentiel de ce type d'enseignement.

MANDERSCHIED et SIMONIAN soulignent que la FOAD favorise la co-construction des savoirs et la co-production des compétences par des processus réflexifs. Elle permet également une liberté de temps et d'espace, offrant des opportunités d'apprentissage à des personnes géographiquement dispersées. Grâce à cette flexibilité spatiale et temporelle, étudiants et enseignants trouvent souvent satisfaction dans les interactions en ligne, qui peuvent être plus

riches et fréquentes qu'en présentiel. Toutefois il attire l'attention sur les défis de la FOAD comme l'absence de face-à-face qui crée un sentiment d'isolement, nécessitant des stratégies pédagogiques spécifiques pour le surmonter, la formation des enseignants aux technologies et aux méthodes pédagogiques spécifiques à la FOAD pour réussir leur transition de l'enseignement en présentiel à l'enseignement en ligne et les problèmes techniques et l'accès aux technologies qui peuvent entraver l'enseignement en ligne. Pour atténuer ces contraintes, MANDERSCHEID propose l'hybridation afin de reconstruire le lien social affaibli par la distance, « *en effet, l'hybridation est une modalité pédagogique qui augmenterait la réussite des étudiants en réduisant le taux d'abandon davantage spécifique à une formation à distance* (MANDERSCHEID et SIMONIAN, 2011, p. 123). L'hybridation combine apprentissage en présentiel et à distance, maximisant ainsi les avantages des deux méthodes. Elle maintient la motivation des étudiants, réduit le taux d'abandon et facilite l'appropriation des savoirs grâce aux activités à distance. De plus, les technologies employées en FOAD permettent un suivi détaillé du parcours des apprenants, favorisant l'évaluation et le soutien pédagogique.

1.2.4 Opportunités et défis de la formation à distance

D'après MANDERSCHEID, la formation à distance offre plusieurs avantages, tels que la flexibilité (les apprenants suivent les cours à leur propre rythme), l'accessibilité (elle permet aux personnes à mobilité réduite d'accéder à la formation), l'interactivité grâce aux outils numériques, l'élargissement des ressources, ainsi que l'utilisation de nouveaux moyens de communication pouvant transformer la dynamique d'apprentissage (MANDERSCHEID, 2007).

NIANG et ses collègues considèrent que la FOAD, étant apparue dans un contexte de massification des effectifs, avec une forte demande d'enseignants et la construction des infrastructures, entraîne « *une baisse de la qualité et de la pertinence de l'offre de formation, de la recherche, des infrastructures et de l'administration centrale du système d'enseignement supérieur au Sénégal* » (NIANG, DIOUF, CAMARA, COLY et SARR, 2022, p. 25) est ainsi vue comme une solution à la crise du système éducatif par l'amélioration de l'offre et de la qualité de la formation.

Par ailleurs, le faible taux de scolarité dans l'enseignement supérieur entraîne un déficit du corps d'encadrement, doublé d'une hausse des effectifs estudiantins, qui entraîne la saturation des

établissements d'enseignement supérieur du Sénégal. Pour surmonter ces obstacles, il est nécessaire de mettre en place des stratégies visant à améliorer les infrastructures technologiques et à renforcer la formation continue des enseignants et des apprenants sur l'utilisation des technologies de la FOAD (SALL, CISS, SADIO, SÈNE et BA, 2023).

En 2013, l'État sénégalais a créé l'Université Virtuelle du Sénégal (UVS), qui est devenue l'Université Numérique Cheikh Hamidou KANE (UNCHK), la première université publique numérique de l'Afrique de l'Ouest. Cette université se positionne au deuxième rang des universités publiques du Sénégal en termes d'effectifs et propose un dispositif de formation essentiellement en ligne, destiné aux étudiants et aux professionnels. Parallèlement à l'UNCHK, l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint Louis tout comme l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar à travers la Faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation (FASTEF) ont mis également en place des dispositifs de formation à distance. S'agissant de la FASTEF, « *la formation à distance, ouverte depuis 2009, est placée sous la direction du Centre de formation à distance. Elle devient une composante importante du dispositif de formation à la Faculté des Sciences et Technologies de l'Éducation et de la Formation (FASTEF) dont l'objectif principal est d'assurer la formation des vacataires et des contractuels de l'Éducation nationale* » (BITEYE, 2021, p. 31). Sa création se justifie par plusieurs raisons :

- L'augmentation du nombre d'enseignant en poste sans formation professionnelle
- L'éloignement des enseignants des lieux de formation (FASTEF)
- La flexibilité de la FOAD pour les professionnels de l'éducation en activité
- La possibilité d'évolution professionnelle grâce à l'opportunité de développer des compétences professionnelles pédagogiques.

Ainsi « *la formation à distance contribue, en dernière instance, à une formation 'sur-mesure' de masse* » (p.31). Toutefois, des manquements sont notés dans l'offre de FOAD. En effet, les « *dysfonctionnements liés à la connectivité, à la plateforme d'apprentissage et au tutorat* » (SALL, CISS, SADIO, SÈNE et BA, 2023, p. 38) sont fréquents.

1.2.5 L'acceptabilité de la formation à distance au Sénégal

Bien que la FOAD permette une flexibilité spatiale et temporelle, augmentant ainsi la motivation et l'engagement des étudiants, elle crée également un isolement qui détruit le lien social, essentiel à la co-construction du savoir. En analysant la distance introduite par la

formation en ligne à partir des travaux de plusieurs auteurs, DIAKHATE met en évidence différents types de distances :

- La distance spatiale que les étudiants essaient de vaincre en se déplaçant vers les espaces numériques ouverts pour profiter de la connexion internet.
- La distance temporelle que la communication différée entre les enseignants et les apprenants introduit peut être un frein pour ces derniers.
- La distance technique, résultant d'un déficit de compétences technopédagogiques, constitue un obstacle majeur, car la plupart des étudiants ne possèdent pas les compétences technologiques indispensables pour suivre les formations en ligne, et leur matériel est souvent obsolète (DIAKHATÉ, 2020).

Cette distance constitue la principale déterminante de l'acceptabilité de la formation en ligne, en effet pour que les acteurs adhèrent à la FAD, il faut que son utilité soit avérée et qu'elle présente une plus-value par rapport aux autres modes de formation.

Jakob NIELSEN considère que « l'acceptabilité globale d'un système informatique est à nouveau une combinaison de son acceptabilité sociale et de son acceptabilité pratique » (NIELSEN, 1993, P. 34). L'acceptabilité pratique cherche à établir si le système est facile d'utilisation (utilisabilité) et s'il permet d'atteindre les objectifs visés (TRICOT, et al., 2003) alors que l'acceptabilité sociale « inclut les impressions des utilisateurs, les attitudes et les contraintes sociales et normatives conduisant à choisir ou supporter l'utilisation d'une technologie donnée » (BOBILLIER-CHAUMON et DUBOIS, 2009, p. 356).

Figure 1.2.5-1: *Modèle d'acceptabilité de Nielsen (1993) cite par Tricot et al 2003, p. 397*

Ainsi, plusieurs facteurs doivent être pris en compte lorsqu'il s'agit d'étudier l'acceptabilité de la FOAD au Sénégal. DIAKHATÉ a mis en évidence les facteurs suivants :

- Le soutien parental : l'implication des parents est cruciale pour l'acceptabilité et la motivation des élèves. (Acceptabilité sociale)
- La formation des enseignants : les enseignants nécessitent une formation adéquate en techno-pédagogie pour utiliser efficacement les plateformes en ligne. (Utilisabilité – acceptabilité pratique)
- L'accessibilité technologique : la disponibilité de matériels et de connexions Internet fiables est essentielle. (Utilisabilité – acceptabilité pratique)
- L'adaptation culturelle : les contenus de formation doivent être adaptés aux contextes culturels locaux pour être acceptés et efficaces. (Acceptabilité sociale) **(DIAKHATÉ, 2020).**

Elle conclut en soulignant l'importance des facteurs culturels et sociaux pour l'acceptabilité de la formation en ligne et recommande une stratégie intégrée qui inclut la formation continue des enseignants, l'implication des parents et l'amélioration des infrastructures technologiques. D'autres facteurs ont été mis en exergue par NIANG et ses collègues pouvant faciliter l'acceptabilité pratique à travers l'utilisabilité à savoir :

- la facilité à appréhender les outils et les méthodes,
- l'efficacité de la démarche,
- la prévention des erreurs
- et enfin la satisfaction de la réussite qui correspond d'une part à la capacité du formateur à mettre en œuvre l'outil et d'autre part au passage à l'acte. **(NIANG, DIOUF, CAMARA, COLY, et SARR, 2022)**

L'acceptabilité pratique de la FAD, déterminée par l'utilité et l'utilisabilité, est associée à l'acceptabilité sociale, qui correspond à la confrontation de la FAD avec la culture locale, afin d'obtenir une acceptabilité effective.

SALL et ses collègues ont évalué quelques expériences d'enseignement à distance au Sénégal à l'aune du modèle d'acceptabilité de NIELSEN et ont conclu à l'utilité des plateformes d'enseignement en ligne comme la plateforme E-JÀNG, lancée par le Ministère de la Formation

Professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion (MFPAI) qui a des effets positifs sur les compétences professionnelles des apprenants malgré quelques obstacles persistants tels que l'insuffisance de soutien technique et pédagogique (SALL, CISS, SADIO, SÈNE et BA, 2023). Toutefois, il est important de reconnaître que « plusieurs défis majeurs, notamment le manque d'accès à Internet dans certaines régions, le besoin d'infrastructures technologiques appropriées et les inégalités socio-économiques qui entravent l'accès à l'éducation en ligne (SAMB, NIANG, DIAKHATÉ, BA, et MANDERSCHIED, 2024).

1.3 L'intelligence artificielle et éducation

1.3.1 Définition de l'intelligence artificielle

L'intelligence artificielle est une discipline scientifique qui étudie et développe des systèmes capables de réaliser des tâches nécessitant l'intelligence humaine, telles que la reconnaissance de motifs, l'apprentissage et la prise de décision (MICHEL ANGEL, 2023). Elle est souvent considérée comme la science qui permet aux machines d'effectuer des tâches nécessitant une intelligence humaine. Cela établit une analogie entre le fonctionnement de l'esprit humain et celui des machines. Les outils basés sur l'IA, communément appelés systèmes d'IA, peuvent être classés en trois catégories en fonction de leurs capacités et limitations (YODA, 2023):

- L'IA faible qui est un système spécialisé dans l'exécution d'une seule tâche ou un ensemble de petites tâches. Elle n'est pas susceptible d'exécuter une tâche en dehors de son domaine de spécialisation, c'est le cas des assistants vocaux qui équipent la plupart de nos téléphones intelligents.
- L'IA forte qui est largement théorique, elle serait en mesure de raisonner comme un être humain. Les intelligences artificielles génératives s'approchent de cette catégorie mais restent toujours dans la catégorie des IA faibles vu qu'elles sont spécialisées dans la génération du texte, d'image, de vidéo ou d'audio.
- L'IA symbolique comme les systèmes experts qui peuvent exécutés des tâches complexes nécessitant des raisonnements logiques. ⁸

Les IA génératives qui sont classés dans la catégorie des IA faibles constituent un sous domaine d'IA axé sur la création de contenus sous formes de textes, d'images, d'audio ou de vidéo. Les

⁸ Yoda. (2023, December 22). Les 3 Types d'IA: Comprendre les Différentes Formes d'Intelligence Artificielle. IA Insights. <https://www.ia-insights.fr/les-3-types-dia-comprendre-les-differentes-formes-dintelligence-artificielle/>

interactions avec l'IA se faisant sous forme de langage naturel à l'aide d'instructions appelées « prompt » ou « requête ». Les IA génératives sont entraînées à partir d'immenses quantités de données existantes pour générer à partir de celles-ci des contenus similaires mais originaux. Ces modèles d'IA de traitement de langage naturel comme les GPT « Generate Pre-trained Transformer » sont capables de générer des textes pertinents et cohérents sans avoir à copier des œuvres existantes. Le contenu généré « *peut apparaître dans des formats qui comprennent toutes les représentations symboliques de la pensée humaine : textes écrits en langage naturel, images (y compris photographies, peintures numériques et dessins animés), vidéos, musique et code logiciel. La GenAI⁹ est entraînée à l'aide de données collectées sur des pages web, des conversations sur les réseaux sociaux et d'autres médias en ligne. Elle génère son contenu en analysant, à l'aide de statistiques, la distribution des mots, des pixels ou d'autres éléments dans les données qu'elle a intégrées et en identifiant et répétant des modèles communs (par exemple, quels mots suivent, en règle générale, quels autres mots).* » (UNESCO, 2024, p. 8)

Les intelligences artificielles génératives utilisent des algorithmes qui leur permettent d'améliorer continuellement et automatiquement leurs performances à partir de données. Elles font partie des technologies d'IA qui utilisent l'apprentissage machine (AM, *ML* pour *machine learning* en anglais) (UNESCO, 2024). Le tableau suivant récapitule les différentes techniques utilisées dans l'intelligence artificielle générative.

Tableau 1-1: Techniques d'apprentissage utilisées dans l'intelligence artificielle générative

Apprentissage machine (AM)		Ce type d'IA utilise des données pour améliorer automatiquement ses performances.
Réseaux antagonistes génératifs (RAG)		Ce type d'AM s'inspire de la structure et du fonctionnement du cerveau humain (par exemple, les connexions synaptiques entre les neurones).
IA générant du texte	Transformateurs à usage général	Ce type de RNA est capable de se concentrer sur différents ensembles de données pour

⁹ Intelligence artificielle générative abrégé en anglais GenAI

		déterminer comment ils sont liés les uns aux autres.
	Grands modèles linguistiques (GML, LLM en anglais)	Ce type de transformateur à usage général est entraîné à partir de grandes quantités de données textuelles.
	Transformateur génératif pré-entraîné (en anglais <i>Generative pre-trained transformer, GPT</i>)	Ce type de LLM est pré-entraîné sur des quantités de données encore plus importantes, ce qui permet au modèle de repérer les nuances de la langue et de générer un texte cohérent prenant en compte le contexte.
IA générant des images	Réseaux antagonistes génératifs (RAG)	Les réseaux neuronaux de ce type sont utilisés pour générer des images.

Source : Orientations pour l'intelligence artificielle générative dans l'éducation et la recherche, UNESCO, 2024

Pour générer du texte, l'intelligence artificielle générative entraînée sur une base de données textuelle procède comme suit :

Figure 1.3.1-1: Les différentes étapes du processus de génération d'un texte par l'Intelligence artificielle générative (UNESCO, 2024)

1.3.2 Les opportunités de l'intelligence artificielle générative dans l'éducation

Les intelligences artificielles se sont avérées être d'excellents assistants pédagogiques qui peuvent être utilisés dans les enseignements et les apprentissages à plusieurs niveaux :

1.3.2.1 La personnalisation des apprentissages

La Chaire de Pédagogie Numérique de l'université Laval (Québec) a exploré l'impact de l'intelligence artificielle (IA) sur la personnalisation des apprentissages. Elle a présenté des fondements théoriques et des applications pratiques de l'IA dans le domaine de l'éducation, mettant en lumière la manière dont l'IA peut transformer les méthodes pédagogiques pour répondre aux besoins individuels des apprenants. Ainsi, plusieurs types d'usage ont été mis en évidence permettant une personnalisation des apprentissages :

- L'IA permet une adaptation précise et dynamique des parcours d'apprentissage, offrant des solutions formatives sur mesure en analysant en continu les performances et les comportements d'apprentissage, ce qui facilite une personnalisation en temps réel.
- Les outils d'IA peuvent offrir des retours instantanés et adaptés aux apprenants tout en favorisant une modification dynamique du contenu pédagogique pour répondre aux besoins spécifiques des apprenants.
- Les assistants IA permettent une automatisation de l'évaluation et de la rétroaction, permettant de maximiser le temps d'apprentissage.
- Et en fin les outils d'IA permettent aussi de personnaliser les ressources en les adaptant au besoin de l'apprenant, dans ce cas ils assistent l'enseignant dans la génération des plans de cours, des syllabus, des supports pédagogiques et, mais également ils peuvent suggérer des ressources supplémentaires en ligne pour les apprenants qui veulent approfondir un aspect du cours (**CHAIRE DE PÉDAGOGIE NUMÉRIQUE, 2023**).

1.3.2.2 *La différenciation pédagogique*

Grâce au suivi des traces de l'apprenant sur une plateforme d'e-learning, les outils d'IA peuvent aider l'enseignant à concevoir des contenus d'apprentissage adaptés au niveau de langue et aux compétences de l'apprenant, en choisissant des approches pédagogiques variées et en diversifiant les activités d'apprentissage. Ils peuvent également aider à diversifier les formats des épreuves en variant les modalités et les types d'évaluation pour un meilleur ancrage des connaissances.

1.3.2.3 *L'apport de l'IA dans les pédagogies actives*

Les outils d'IA peuvent être utilisés pour fournir aux apprenants des expériences pédagogiques engageantes et motivantes dans l'éducation et la formation. Ainsi, Michel CALMET et Isabelle POULIQUEN ont montré l'apport du numérique et de l'intelligence artificielle aux pédagogies actives en mettant en lumière l'intégration de systèmes experts à l'aide du logigramme binaire dans l'enseignement supérieur, qui permet une compréhension plus profonde et structurée des processus et des procédures. Elle favorise l'analyse et de la réflexion dans l'apprentissage, soulignant la valeur de l'apprentissage par la pratique et le partage des connaissances. Mieux les outils d'IA permettent aux étudiants de visualiser et de manipuler des modèles numériques pour faciliter l'appropriation des concepts abstraits (**CALMET et POULIQUEN, 2022**).

Dans cette même veine la chaire de Pédagogie Numérique de l'Université Laval a listé les théories d'apprentissage qui sont susceptible d'instrumenter l'intelligence artificielle dans le cadre de déploiement de pédagogies actives comme :

- le constructivisme de PIAGET et AUSUBEL, centrée sur l'apprentissage actif basé sur les expériences individuelles,
- le socioconstructivisme de VYGOTSKY et de BRUNER, soulignant l'importance des interactions sociales et du contexte culturel,
- le constructionnisme de PAPERT, avec un accent sur l'apprentissage par l'expérimentation et la création,
- la théorie des construits personnels de KELLY, mettant en avant les processus cognitifs uniques des individus,
- l'apprentissage social de BANDURA, l'importance de l'observation et du contexte social
- l'apprentissage expansif d'ENGESTRÖM, axé sur l'adaptation des pratiques dans des contextes collectifs et interdisciplinaires (**CHAIRE DE PÉDAGOGIE NUMÉRIQUE, 2023**).

1.3.2.4 *L'agentivité et aide à la prise de décision*

Bill GATES a exploré l'impact futur des agents d'intelligence artificielle (IA) sur l'utilisation des ordinateurs et le secteur des logiciels. Gates décrit comment ces outils d'IA, capables de comprendre et d'interagir en langage naturel, transformeront les tâches quotidiennes, démocratiseront l'accès à divers services, et amélioreront les secteurs de la santé, de l'éducation, de la productivité, et du divertissement si l'on sait qu'« aujourd'hui, *les agents sont intégrés dans d'autres logiciels tels que les traitements de texte et les tableurs, mais ils finiront par fonctionner seuls* » (GATES, 2024). Il prédit que dans le domaine de l'éducation, les outils IA permettront un *tutorat éducatif*, une *automatisation des tâches* et offrent un *support personnalisé* aidant à organiser des réunions, à la prise de notes de cours, à l'envoi de courriels et la gestion des relations sociales et personnelles.

Les outils d'IA peuvent également faciliter la prise de décision grâce à l'analyse des résultats des évaluations et des activités d'apprentissage sur une plateforme d'e-learning. En effet, ces outils peuvent automatiser la correction des évaluations et proposer des ressources pédagogiques, des activités de remédiation et des parcours d'apprentissage individualisés pour consolider les apprentissages (STARITA, 2021). Là où l'automatisation présente des risques

élevés de causer des préjudices à l'apprenant par exemple dans l'administration où, elle est appliquée « à l'enseignement, à l'identification des apprenants à risque, aux interventions, à la notation et à la planification » (UNESCO, 2022) les outils basés sur l'IA peuvent faire des recommandations afin d'aider l'enseignant à prendre la bonne décision pour mieux accompagner l'apprenant.

1.3.2.5 *La conception de matériel pédagogique*

Dans le cadre du projet de renforcement des capacités des acteurs de l'éducation de l'académie de Thiès (2022-2024), l'association SENUM (Synergie pour l'Education au Numérique et aux Médias) a formé les enseignants sur l'utilisation de ChatGPT dans la confection de matériels pédagogiques comme des activités d'apprentissages, des évaluations et des supports de cours. En effet, les outils d'intelligence artificielle sont d'excellents assistants pour la scénarisation pédagogique où ils apportent :

- « *Efficacité : l'IA permet de gagner du temps en générant rapidement des scénarios pédagogiques détaillés, sur lesquels les formateurs peuvent se baser pour créer des cours.*
- *Personnalisation : l'IA adapte les scénarios aux besoins spécifiques des apprenants, rendant l'apprentissage plus efficace et ciblé.*
- *Itération et amélioration : les outils d'IA permettent une interaction continue, où les formateurs peuvent affiner et améliorer les scénarios en fonction des retours et des besoins émergents. » (MEZERETTE, 2024)*

1.3.2.6 *Tutorat et assistance virtuelle*

De plus en plus d'établissements universitaires conçoit des tuteurs virtuels intégrés dans les plateformes en ligne pour accompagner les étudiants comme le projet Tuteur Virtuel l'Université Paris Dauphine PSL qui fournit un soutien personnalisé aux étudiants, en particulier dans les grands groupes, à travers un agent conversationnel (chatbot) intégré à Moodle, qui recommande des ressources pédagogiques basées sur la progression et les besoins individuels de l'étudiant (DELAHERCHE et GLAFKIDES, 2020). C'est le cas également « *des agents de dialogue tels que le Digital Intelligence Virtual Assistant (DIVA) ont été déployés dans des institutions d'enseignement supérieur pour répondre aux questions des étudiants et réduire la sollicitation* » (UNESCO, 2022, p. 21)

Ainsi nous pouvons convenir avec l'institution onusienne que « lorsqu'elle est convenablement intégrée dans des cadres de valeurs et des lignes directrices appropriés et robustes, l'IA a le pouvoir d'autonomiser l'enseignement et l'apprentissage au niveau des classes et à travers l'administration, ce que lui permettent en partie les considérables quantités de données qui passent par les diverses institutions et leurs systèmes et réseaux respectifs ». (p.21)

1.3.3 Les défis de l'usage de l'intelligence artificielle générative dans l'éducation

Bien que l'utilisation de l'intelligence artificielle générative offre des opportunités d'amélioration des enseignements et des apprentissages, elle présente des défis quant aux risques d'une utilisation sans supervision humaine. Les réponses des IA génératives contiennent des biais liés à la race, au sexe et aux croyances, ainsi que des hallucinations qui fournissent des informations fausses ou fictives. Cela met clairement en évidence les questions liées à la fiabilité et à la qualité des réponses de l'intelligence artificielle et constitue une véritable menace pour la démocratie et les droits de l'homme.

François HUYGHE a étudié l'impact de l'intelligence artificielle (IA) sur la société, soulignant les écarts et les transformations qu'elle engendre dans les domaines social, économique et éthique. Il commence par mettre en garde contre la manière dont les perceptions de l'IA sont façonnées par des métaphores et des préoccupations anciennes liées à la puissance et à la substitution. Il souligne que l'acceptation de l'IA dans notre société repose en partie sur des notions métaphysiques et culturelles profondément ancrées, telles que la « *dématérialisation* » et le « *cloud* ». Ces concepts, bien que techniquement inexacts, trouvent leur force persuasive dans leur capacité à résonner avec des imaginaires collectifs et des métaphores historiques, notamment celles liées à l'âme et à la toute-puissance. (HUYGHE, 2023). La figure suivante compare l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine à partir des travaux de HUYGHUE.

Figure 1.3.3-1: Comparaison entre intelligence humaine et intelligence artificielle selon HUYGUE

Cette carte heuristique montre clairement que la question de la substitution de l'homme par la machine établit un lien entre le capitalisme et le développement de l'IA. La puissance de l'IA est centralisée, concentrée dans des centres de données et contrôlée par quelques entités, ce qui soulève des questions sur la centralisation du pouvoir et de la prise de décision qui se trouvent désormais entre les mains de quelques multinationales, contrairement à une organisation économique décentralisée plus démocratique et inclusive. Au-delà de cette centralisation du

pouvoir, la substitution de l'homme par la machine menace les emplois et creuse les écarts. En effet, l'intelligence artificielle automatise d'abord les tâches à faible valeur ajoutée, puis les tâches à forte valeur ajoutée, qui sont plus chronophages et nécessitent davantage d'investissement intellectuel. La menace sur les emplois est réelle et déjà à l'œuvre. En effet, « nous adoptons comme d'habitude, mais implicitement, l'idée d'être extraits de ces tâches, d'ailleurs elles-mêmes dans bien des cas déjà gérées dans un sens machinal (le lexique, le ton, les tournures dont use le signataire non artificiel d'un message sollicité par la requête d'un client ou d'un administré d'une grande entreprise ou d'un corps d'État, l'une comme l'autre dotés d'un certain nombre de méthodes de gestion modernisées, sont tellement cadrées qu'on n'y trouve déjà plus les caractéristiques des discussions que deux humains se faisant face peuvent entretenir entre eux). » (HUYGHE, 2023).

Mathieu CORTEEL rejoint HUYGHE en soulignant les dangers que l'IA pose à la démocratie et à l'esprit humain. En effet, les IA actuelles, bien que performantes pour des tâches spécifiques, sont incapables de reproduire une véritable pensée. Elles traitent et orientent les données de manière à influencer les décisions humaines, exacerbant ainsi les biais et les discriminations sociales. Elles ne peuvent pas réellement penser comme les humains en raison de l'absence de conscience, de signification intrinsèque et des limites physiques et conceptuelles inhérentes à leur fonctionnement. Il souligne que les IA actuelles exploitent les données personnelles pour influencer nos décisions, nos valeurs et nos préférences. Cette manipulation conduit à une servitude volontaire où les individus abandonnent leur faculté de prise de décision aux outils automatisés : « Chaque mot écrit, chaque clic, comme chaque partie jouée, alimente le contrôle de notre comportement. Les IA confortent ainsi l'individu dans la faiblesse, le repli, la réaction des mœurs, opinions et idées reçues en boucle sur les réseaux sociaux. La loi des grands nombres, qui pour les modernes devait garantir la véracité du jugement, est aujourd'hui le vecteur de la manipulation de masse. En accumulant nos données, les machines confèrent un pouvoir immense aux propagandistes de la bêtise. » (CORTEEL, 2023).

Anne ALOMBERT, dans son article La démocratie à l'épreuve de l'IA, analyse comment la manipulation et les désinformations orchestrées par l'IA affectent le processus démocratique. Elle avertit que les IA actuelles sont, selon elle, des « automates computationnels et statistiques visant à prédire et à produire les suites les plus probables de signes ou de pixels en fonction

des requêtes effectuées. » (ALOMBERT, 2023a). Ce fonctionnement des IA a plusieurs conséquences sur la démocratie :

- L'IA peut être utilisée pour influencer l'opinion publique via les réseaux sociaux et les médias numériques, en créant des bulles de filtre et en amplifiant les « FAKE NEWS », créant ainsi de la désinformation. Les campagnes politiques utilisent des algorithmes pour cibler des groupes spécifiques d'électeurs avec des messages personnalisés, ce qui peut manipuler les résultats électoraux.
- Les algorithmes d'IA sont souvent des « boîtes noires » dont le fonctionnement interne est difficile à comprendre, même pour les experts, ce qui pose des problèmes de transparence et de responsabilité.
- L'IA peut reproduire et amplifier les biais existants dans les données, conduisant à des discriminations systématiques de certains groupes sociaux.
- Les inégalités dans l'accès et l'utilisation des technologies de l'IA peuvent creuser davantage les écarts socio-économiques entre les populations et aggraver la fracture numérique. (ALOMBERT, 2023a)

Christopher POLLMANN explore comment l'informatisation et l'intelligence artificielle (IA) transforment la société moderne et s'approchent d'une forme de totalitarisme. Il cite Anne ALOMBERT et Georges CANGUILHEM pour montrer que les analogies entre l'humain et la machine sont fallacieuses et servent à dissimuler la présence de décideurs derrière la machine. Ce point de vue avait déjà été mis en évidence par les travaux de HUYGHE, qui dénonçait l'organisation centralisée et capitaliste des systèmes d'IA. Citant les travaux DE **BYUNG-CHUL HAN**¹⁰, POLLMANN explique que l'informatique et le smartphone désagrègent l'espace public, sapent la pratique de l'écoute active et engendrent une société de méfiance. Il parle d'une crise de la vérité et de la surcharge informationnelle et qualifie le régime d'information de totalitaire mais sans idéologie, mettant en avant la complicité des individus dans leur propre assujettissement. L'informatique, en favorisant une vie sociale atomisée, compromet la démocratie qui nécessite du temps pour la délibération et la maturation des positions contraires alors que « *l'horizontalité des échanges entre les utilisateurs est largement*

¹⁰ Byung-Chul Han, *Infocratie. Numérique et crise de la démocratie*, PUF 2023, respectivement p. 48, 61 et 61. V. également id., *L'expulsion de l'autre*, PUF 2020.

neutralisée par la verticalité du pouvoir des opérateurs : les écosystèmes numériques tirent leur plus-value de l'asymétrie entre l'inaccessibilité du logiciel utilisé par l'utilisateur et l'accessibilité des traces numériques qu'il laisse» (POLLMANN, 2024). Anne ALOMBERT attire ainsi l'attention sur la prolétarianisation de la pensée à une industrialisation du savoir-écrire qui pourrait mener à une perte de capacité à penser et à s'exprimer, en effet « *dans le cas des modèles de langages automatisés, ce n'est plus seulement la capacité de se souvenir qui cesse de s'exercer, c'est aussi la capacité d'écrire, c'est-à-dire de synthétiser et d'exprimer ses idées, ce qui suppose l'exercice de la mémoire, mais aussi celui de la réflexion et de l'imagination.* » (ALOMBERT, 2023b). Dès lors qu'on extériorise l'activité d'expression, la capacité à faire du sens disparaît nous déléguons à la machine une tâche qui n'a aucune signification pour elle puisqu'elle ne calcule que des moyennes à partir d'un ensemble de données.

Dans son article intitulé *Des couteaux et des machines – à propos de l'IA*, Pierre STEINER analyse l'impact de l'intelligence artificielle (IA) et des technologies en général sur la société. Il critique l'argument de la neutralité technologique, souvent évoqué pour déresponsabiliser les concepteurs des technologies, en illustrant son propos sur la façon dont les techniques modifient nos intentions, idées, projets et imaginaires. En effet la conception même des technologies n'est jamais neutre du fait de deux raisons - la technique n'est intrinsèquement ni bonne ni mauvaise et - il y a toujours une intention derrière chaque conception. Ainsi les projets techniques sont d'une part, toujours orientés par des valeurs et des idéaux sociaux, politiques et économiques. Par exemple, les entreprises de la Silicon Valley sont influencées par le « *libertarianisme* » et le « *transhumanisme* » (Exemple cité par STEINER, 2023) et d'autre part les techniques modifient nos intentions, idées et projets en entraînant des transformations profondes et souvent imprévues dans nos pratiques sociales et culturelles. Il illustre également son point de vue par les découvertes archéologiques sur l'utilisation d'outils par nos ancêtres. L'usage de pierres taillées a transformé les pratiques alimentaires et sociales bien avant l'apparition du genre Homo. Les outils techniques n'étant pas neutres, ils modifient la façon dont nous interagissons avec notre environnement. Une pierre taillée permet de voir un hippopotame comme une source de nourriture plutôt que comme un prédateur, « *certes, un couteau ou une pierre taillée ne font rien d'eux-mêmes. Mais ils font faire. Ils transforment la façon dont nous nous rapportons à l'environnement et aux autres êtres vivants.* » (STEINER, 2023)

1.3.4 La nécessité d'une régulation de l'intelligence artificielle

Les IA génératives induisent des biais liés à la race, au sexe et aux croyances de leurs concepteurs, tout en produisant des hallucinations sous forme d'informations fausses ou fictives. Cela met clairement en évidence les questions liées à la fiabilité et à la qualité des réponses de l'intelligence artificielle et la nécessité de la régulation de l'IA.

Pierre STEINER insiste sur l'importance de réguler les technologies dès leur conception en tenant compte de leurs implications sociales et éthiques, tout en rejetant fermement l'idée que cette régulation puisse être laissée à l'utilisateur. Cette vision est naïve et ignore l'impact des techniques sur nos projets et intentions. La régulation devrait également s'étendre à la collecte, au stockage et à l'utilisation des données massives (BIG DATA) qui alimentent les IA mais également tenir compte des choix de sociétés que l'usage des technologies d'IA implique. La régulation ne doit pas être laissée aux seules mains des entreprises technologiques (STEINER, 2023).

Jean CATTAN a examiné les défis posés par la régulation de l'intelligence artificielle (IA) à la lumière de l'AI ACT récemment adopté par l'Union européenne. Il indique les aspects que doit revêtir cette régulation :

- Mise en place d'une régulation asymétrique : les modèles d'IA à usage général doivent respecter des exigences de transparence. Pour les modèles à fort impact, des obligations plus strictes sont imposées selon le niveau de risque. Les usages inacceptables (comme la manipulation cognitive ou la reconnaissance émotionnelle en milieu professionnel) sont interdits. Les applications à haut risque (éducation, emploi, contrôles aux frontières) doivent se conformer à des normes spécifiques.
- Protection de l'environnement et des droits des travailleurs : Il souligne l'importance d'évaluer l'impact environnemental de l'IA, rappelant qu'une image générée peut consommer autant de CO2 qu'une recharge de téléphone. Il insiste également sur l'amélioration des conditions de travail des personnes impliquées (modérateurs, travailleurs de plateformes) pour garantir le respect de leur dignité collective.
- Protection du droit et sa rémunération : Il est crucial de créer un cadre assurant une juste répartition de la valeur entre les créateurs de contenu et les utilisateurs des IA, prenant en compte les ressources utilisées pour l'entraînement des modèles, et en valorisant les contributions communautaires (ex. open source, forums) qui enrichissent les IA.

- Agentivité¹¹ et paramétrage des usages : les utilisateurs doivent pouvoir paramétrer les fonctionnalités des IA pour éviter les erreurs passées des réseaux sociaux et des assistants vocaux, favorisant une interaction plus profonde et personnalisée (**CATTAN, 2023**).

Dans la perspective d'une utilisation massive des systèmes d'IA dans l'enseignement dans les années à venir, il est impératif de poser le débat sur la gestion des risques liés à leur utilisation. En effet, l'automatisation de certaines tâches comme la correction des évaluations, la personnalisation des parcours d'apprentissage, les évaluations des enseignements apprentissages ainsi que les prises de décision qui en découlent peuvent fortement impacter le cursus scolaire et académique des apprenants et par ricochet mettre en péril leur avenir professionnel. C'est pourquoi la commission de l'UE recommande que les systèmes d'IA qui présentent des risques élevés soient robustes techniquement et supervisé par les humains (**COMMISSION EUROPÉENNE, 2021**). Cette proposition de règlement marque une étape importante dans la régulation de l'IA au sein de l'Union Européenne. En établissant un cadre juridique clair et harmonisé, elle vise à garantir que l'IA soit développée et utilisée de manière éthique et sûre, tout en soutenant l'innovation et la compétitivité européenne. Par conséquent, il est essentiel d'intégrer l'humain dans la boucle dans tous les cas d'utilisation de l'IA en éducation. Mieux, il est plus que nécessaire aujourd'hui de dépasser les paradigmes actuels de l'IA pour envisager des infrastructures favorisant l'intelligence collective note Anne ALOMBERT qui appelle ainsi à une transformation des systèmes techniques pour intégrer des processus d'interprétation et de prise de décision collective (**ALOMBERT, 2023a**).

La supervision humaine, davantage que la simple fiabilité des systèmes d'IA, constitue un gage d'acceptabilité par les acteurs éducatifs sénégalais. En effet, l'intégration des technologies est souvent modérée par des contraintes culturelles, socio-économiques et infrastructurelles. L'implication des parents et l'autonomisation des apprenants sont cruciales pour une intégration

¹¹ L'agentivité, en parlant de l'intelligence artificielle (IA), fait référence à la capacité des systèmes d'IA à agir de manière autonome et à prendre des décisions sans intervention humaine directe. Cela implique que l'IA peut :

- percevoir et analyser : Collecter et interpréter des données de son environnement.
- prendre des décisions : Utiliser des algorithmes pour évaluer des options et choisir une action appropriée en fonction des objectifs définis.
- agir : Exécuter des actions basées sur les décisions prises.
- apprendre et s'adapter : Modifier son comportement en fonction de nouvelles données ou expériences pour améliorer ses performances futures.

Dans le contexte de l'article de CATTAN, 2023, l'agentivité pourrait également impliquer que les utilisateurs ont plus de contrôle et de capacité d'interaction avec les systèmes d'IA. Cela signifie que les utilisateurs peuvent paramétrer et ajuster les fonctionnalités de l'IA selon leurs besoins et préférences, augmentant ainsi leur capacité à influencer le comportement de l'IA.

réussie dans les pratiques pédagogiques (DIAKHATÉ, 2020). Conscient des enjeux de transparence, des risques éthiques et de l'impact croissant de l'IA sur divers secteurs de la société et de l'économie, le ministère de la communication, des Télécommunications et du Numérique du Sénégal (MCTN) a élaboré la stratégie nationale de l'intelligence artificielle pour poser les bases d'une stratégie nationale afin de positionner le Sénégal comme un acteur clé dans le domaine de l'IA en Afrique et dans le monde. La SNIA vise quatre objectifs :

- *« l'IA doit être le catalyseur du PSE (emploi des jeunes, performance économique, transformation publique, souveraineté, attractivité...) »*
- *L'IA doit améliorer les conditions de vie, les revenus, la solidarité, la prévention des risques naturels (ODD) et veiller à la parité*
- *L'IA doit engendrer des synergies régionales et internationales et le Sénégal doit être exemplaire*
- *L'IA doit être responsable, éthique, digne de confiance et respectueuse des prérogatives régaliennes » (MCTEN, 2023, p. 4).*

2. CLARIFICATION CONCEPTUELLE ET PROBLEMATIQUE

2.1 Clarification des concepts clés

2.1.1 Les technologies éducatives

La technologie éducative est un domaine d'étude qui désigne « *l'usage des technologies en éducation pour les rendre sociales, en se basant sur l'activité réelle, l'expérience authentique vécue et sur une amplification du dispositif pédagogique par usage efficient du numérique en éducation* » (CÉCI, HEISER et ROMERO, 2023), tandis que « *le pluriel indique une centration sur des produits tangibles utilisés à des fins d'apprentissage et d'enseignement (les technologies), alors que le mot « technologie », au singulier, fait plutôt référence à des techniques, méthodes et procédés* »¹². Les technologies éducatives sont donc l'ensemble des technologies de l'information et de la communication (TIC) pouvant être utilisées au service des enseignements et apprentissages, comme le matériel, les logiciels et services liés à l'informatique et aux télécommunications (MASTAFI, 2016).

L'usage des technologies numériques à l'école comprend des activités de documentation, de production, d'animation et de communication qui se traduit par leur utilisation dans des situations d'enseignement-apprentissage, de manière à favoriser le développement et la réussite des apprenants (SAMB, 2020 et CAMARA, 2011). Dès lors, nous pouvons retenir que les technologies éducatives évoquent des outils technologiques utilisés dans des situations pédagogiques où elles sont susceptibles d'apporter une réelle plus-value pédagogique. Ainsi l'appropriation de l'outil technologique est importante dans la transformation de l'objet technique en un véritable instrument pour l'enseignant et par l'enseignant telles que mises en évidence par le modèle des situations d'activités instrumentées de RABARDEL – VÉRILLON de 1995 (RABARDEL, 1995).

Toutefois, il faut signaler qu'une utilisation des TICE à l'école ne suffit pas à en faire des technologies éducatives, c'est leur intégration dans des activités d'enseignements apprentissages où elles aident à mieux apprendre qui en fait des technologies éducatives. Plusieurs études menées dans des établissements scolaires au Sénégal ont relevé des cas de dévoiement des objectifs dans l'usage des TIC à l'école. Mbemba NDIAYE a analysé les

¹² <https://ted-fad.telug.ca/technologie-educative/>
Etude de l'appropriation et de l'usage de l'intelligence artificielle par le personnel des établissements d'enseignement de l'académie de Thiès

formes et les détournements d'usage des TIC dans un contexte éducatif auprès des lycéens du Sénégal. Ces travaux ont montré que parmi les usages évoqués qui s'apparentent à des contournements ou à des détournements d'un usage pédagogique préconisé, on trouve une grande partie des élèves ayant un compte Facebook (77,43%), participant à des forums de discussions (51,37%) et visitant régulièrement leur page (34,25%) (NDIAYE, 2015, p. 6). Toutefois, il faut signaler que les réseaux sociaux sont des plateformes de communication et de collaboration en ligne qui peuvent bien être utilisées à des fins pédagogiques.

En outre DROUARD, ERHEL, JACOB, LUMEAU et SUIRE en enquêtant sur la fracture numérique du troisième niveau concernant les usages d'internet ont mis en évidence des usages problématiques d'internet (UPI) qui touchent particulièrement les jeunes et les utilisateurs de smartphones. Ces UPI entraînent une dépendance à la technologie et ont un impact sur la santé mentale, l'éducation, ainsi que la vie sociale et professionnelle. (DROUARD, ERHEL, JACOB, LUMEAU, et SUIRE, 2021, p. 2)

Ainsi l'introduction des TICE dans la classe ne garantit pas forcément une utilisation pédagogique des outils d'autant plus qu'elles recèlent un potentiel de distraction énorme, incompatible avec les processus d'enseignement et d'apprentissage. Christopher POLLMANN alerte sur « *la puissance et l'attractivité diabolique de ce petit appareil [smartphone] résident précisément dans sa correspondance parfaite à notre société individualisée* » où « *l'informatisation tend alors à transformer la pensée et le ressenti individuels ainsi que les interactions et la vie sociales en des opérations purement fonctionnelles, instinctives ou mécaniques.* » (POLLMANN, 2024), qui a des effets très néfastes dans l'espace scolaire où priment la collaboration, la coopération, la co-construction et l'esprit critique.

2.1.2 Adoption des technologies éducatives

Le mot adoption est souvent compris dans le sens de choisir quelque chose pour soi, pour en user régulièrement¹³. En matière de technologies éducatives, l'adoption désigne l'acceptation technologique, c'est-à-dire l'intérêt qu'une personne manifeste à s'approprier et utiliser une technologie. Selon BOBILLIER-CHAUMON et DUBOIS « *l'acceptation se présente comme la façon dont un individu, un collectif mais aussi une organisation perçoivent les enjeux liés aux nouvelles technologies (atouts, bénéfices, risques, opportunité) et y réagissent (favorablement ou non).* » (BOBILLIER-CHAUMON et DUBOIS, 2009, p. 362). Elle se

¹³ <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/adopter/1169>

distingue ainsi du concept d'acceptabilité, qui prend en compte l'intégration de la technologie dans des schémas d'usage, de valeurs et d'organisations préexistantes.

2.1.3 L'acceptation technologique

L'acceptation technologique dépend des facteurs influençant directement l'attitude de l'utilisateur à l'égard du système, ce qui affecte son intention d'utilisation et, en fin de compte, son adoption effective (DAVIS, 1989).

Fred D. DAVIS a développé le Modèle d'Acceptation de la Technologie ou TAM (TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL, en anglais) pour expliquer et prédire l'acceptation et l'utilisation des technologies de l'information par les utilisateurs finaux. Ce modèle repose principalement sur deux variables clés :

- L'utilité perçue : le degré auquel une personne croit que l'utilisation d'un système spécifique améliorerait sa performance au travail.
- La facilité d'utilisation perçue : le degré auquel une personne croit que l'utilisation d'un système serait sans effort.

Les résultats des travaux de DAVIS montrent que l'utilité perçue exerce une influence plus forte sur l'intention d'utiliser une technologie que la facilité d'utilisation perçue. Cependant, la facilité d'utilisation perçue a également un impact significatif sur l'utilité perçue. Ainsi, un système facile à utiliser est également perçu comme plus utile.

Figure 2.1.3-1: Le modèle d'acceptation technologique de Fred D. Davis (1993)

Le modèle d'acceptation technologique de Davis a évolué pour inclure de nouvelles variables identifiées par Viswanath VENKATESH, qui souligne quatre facteurs pouvant modérer

l'intention comportementale : le sexe, l'âge, l'expérience avec la technologie et le caractère volontaire ou contraint de son utilisation.

En 2021, Viswanath VENKATESH abordant la question de l'adoption et de l'utilisation des outils d'intelligence artificielle (IA) au sein des entreprises a montré que malgré la disponibilité croissante des outils d'IA, leur adoption reste limitée en raison de divers obstacles. Il s'appuie sur le modèle TUAUT (Théorie Unifiée de l'Acceptation et de l'Utilisation de la Technologie) ou en anglais UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology) pour proposer des directions de recherche centrées sur les caractéristiques individuelles, technologiques, environnementales et les interventions susceptibles d'influencer positivement l'adoption des outils d'IA. Il met ainsi en exergue quatre principaux prédicteurs du modèle UTAUT, que sont l'attente de performance, l'attente d'effort, l'influence sociale et les conditions facilitantes. **(VENKATESH , 2022).**

Analysant ces différents modèles d'acceptation, BRANGIER, HAMMES-ADELÉ, et BASTIEN, mettent en avant l'importance de considérer non seulement les aspects techniques mais aussi les dimensions sociales et organisationnelles pour une acceptation effective des technologies. Ils explorent ainsi trois approches théoriques majeures de l'interaction entre l'humain, la technologie et l'organisation :

- L'approche opératoire qui se concentre sur l'efficacité, l'efficience et la satisfaction des utilisateurs en améliorant les aspects interactionnels et psychosociaux des technologies.
- L'approche sociale qui examine les interrelations entre les utilisateurs, la technologie et les transformations organisationnelles pour favoriser l'acceptation.
- L'approche symbiotique qui propose une coévolution entre l'humain et la technologie, mettant l'accent sur l'équilibre et l'adaptation mutuelle **(BRANGIER, HAMMES-ADELÉ, et BASTIEN, 2010).**

Les travaux d'ATARODI, BERARDI et TONIOLO proposent une synthèse comparative et thématique de douze revues de littérature et méta-analyses. Ils se concentrent sur quatre axes d'analyse : la validité prédictive du TAM, la fiabilité des variables du modèle, l'impact des variables externes et modératrices, ainsi que le développement théorique du TAM. Leurs résultats mettent en avant la validité et la fiabilité des variables, mais révèlent également des incohérences et des limites. Par exemple, le TAM prédit mieux la fréquence d'utilisation des

TIC que le volume d'utilisation mettant ainsi en évidence la nécessité de prendre en compte les contextes spécifiques comme la fracture numérique et les variables externes pour améliorer la prédiction de l'acceptation et de l'utilisation des TIC (**ATARODI, BERARDI et TONIOLO, 2018**).

Nous pouvons conclure, à la lumière de ces travaux, que l'acceptation technologique dépend de plusieurs déterminants, et pour favoriser l'adoption d'une technologie, il est important de concevoir des systèmes qui non seulement sont perçus comme utiles mais aussi faciles à utiliser. La formation et le support technique peuvent améliorer la facilité d'utilisation perçue et renforcer ainsi l'utilité perçue et l'intention d'utilisation.

2.1.4 L'acceptabilité technologique

Les modèles d'acceptation de la technologie renvoient à la notion d'acceptabilité proposée par Nielsen, qui distingue entre *l'acceptabilité pratique* et *l'acceptabilité sociale*. Selon BOBILLIER-CHAUMON et DUBOIS « *l'acceptabilité pratique met l'accent sur la relation entre les fonctionnalités proposées et la facilité d'usage. Elle englobe donc l'utilité et l'utilisabilité. L'acceptabilité sociale (et c'est principalement dans ce cadre que se situe cet article) inclut les impressions des utilisateurs, les attitudes et les contraintes sociales et normatives conduisant à choisir ou supporter l'utilisation d'une technologie donnée* » (**BOBILLIER-CHAUMON et DUBOIS, 2009, p. 355**). Ainsi l'acceptabilité est définie comme une évaluation anticipée des coûts et bénéfices liés à l'utilisation d'une technologie, tandis que l'acceptation se réfère à son impact réel sur les pratiques professionnelles. Par conséquent, les auteurs plaident pour une intégration de ces deux notions dans un modèle général de conception et d'appropriation des technologies.

L'adoption d'une technologie comme l'IA est un processus complexe où se mêlent des considérations à la fois sociales et pratiques. Les travaux de NIELSEN, de BOBILLIER-CHAUMON et DUBOIS et de TRICOT et al., mettent en lumière l'interaction de ces deux aspects dans le contexte plus large de l'adoption des technologies en milieu professionnel.

- L'acceptabilité pratique, d'un point de vue ergonomique, se focalise sur la relation entre les fonctionnalités d'une technologie et sa facilité d'utilisation. Cela englobe l'utilité (les fonctions offertes) et l'utilisabilité (la simplicité d'utilisation). En d'autres termes, une technologie est-elle pratiquement acceptable si elle répond efficacement aux besoins des

utilisateurs et s'intègre facilement dans leurs tâches quotidiennes (**LOUP-ESCANDE, BURKHARDT et RICHIR, 2013**).

- L'acceptabilité sociale, quant à elle, prend en compte les dimensions psychosociales de l'adoption technologique. Il s'agit des perceptions, des attitudes et des normes sociales qui influencent le choix et l'utilisation d'une technologie. Par exemple, l'influence des pairs, les normes du groupe et l'image que l'on projette en utilisant une technologie donnée sont des facteurs d'acceptabilité sociale (**BOBILLIER-CHAUMON et DUBOIS, 2009**)

L'articulation entre ces deux formes d'acceptabilité est essentielle au processus d'adoption. Une technologie peut satisfaire aux critères d'efficacité et d'utilisabilité, mais être néanmoins rejetée en raison de facteurs sociaux tels que la résistance au changement, la crainte de la surveillance ou le manque de confiance envers la technologie (**BOBILLIER-CHAUMON et DUBOIS, 2009**) et (**DIAKHATÉ, 2020**).

Il est également important de noter que l'acceptabilité sociale et l'acceptabilité pratique ne sont pas statiques. Elles évoluent tout au long du processus d'adoption en fonction de l'expérience utilisateur, du contexte d'utilisation et des interactions sociales. En effet, *« la technologie prendra sens pour les individus (en tant que risques ou opportunités, technologies utiles ou superficielles) dans son contexte réel d'usage et de mise en pratique. Elle va être associée (au gré des besoins et des ressources des individus et des groupes mais aussi selon les contextes et les enjeux de la situation d'usage) à des interprétations qui vont la valoriser ou la dévaloriser et la rendre plus ou moins acceptable. Par ailleurs, l'acceptation n'est jamais acquise une fois pour toute ; c'est une capacité de maîtrise qui s'inscrit dans une dynamique. Elle est constamment remise en cause par les situations de travail (qui évoluent), les dispositifs techniques (plus moins maîtrisés ou détournés) et l'individu lui-même (selon son développement, ses projets, son inscription sociale et collective). »* (**BOBILLIER-CHAUMON et DUBOIS, 2009, p. 372**). Un système d'IA initialement perçu comme complexe et intrusif peut progressivement gagner en acceptabilité, à mesure que les utilisateurs en découvrent les avantages et développent des usages adaptés à leurs pratiques professionnelles (**p. 374**).

Enfin, une approche participative et itérative pour favoriser l'adoption des technologies en impliquant les utilisateurs dès les premières phases de conception, en tenant compte de leurs besoins, de leurs craintes et de leurs aspirations, est crucial pour maximiser l'acceptabilité sociale et pratique de l'IA et garantir son intégration réussie dans les organisations

(BOBILLIER-CHAUMON et DUBOIS, 2009) et **(LOUP-ESCANDE, BURKHARDT et RICHIR, 2013)**.

2.1.5 L'appropriation des outils technologiques

L'appropriation est définie comme un processus dynamique dans lequel les apprenants adoptent et adaptent des outils, des savoirs et des pratiques à leur propre contexte, transformant ainsi leur relation avec les objets d'apprentissage **(POIZAT, 2009)**. C'est un processus sociocognitif où l'apprenant construit progressivement ses compétences tout en intégrant le rôle social du savoir. En effet, « *les nombreux changements technologiques (tels la production et la conception par ordinateur) introduits dans la production des biens et des services modifient le rôle social attribué au savoir professionnel* » **(HARDY et LANDREVILLE, 1992)**. L'appropriation va ainsi au-delà d'une simple utilisation des outils technologiques ; elle sous-tend des enjeux de pouvoir et de rapport de force entre les individus. Ainsi, « *l'appropriation serait donc le résultat d'une prise de pouvoir et d'une entreprise de soumission* » **(OLOGEANU-TADDEI et STAIL, 2008)**. Dans cette perspective, PESQUEUX, en revisitant les travaux de KARL MARX, met en avant la relation entre propriété privée et appropriation sociale. Il insiste sur la manière dont l'appropriation s'inscrit dans les dynamiques économiques, sociales et culturelles et souligne qu'elle est un processus d'interaction entre un individu et son environnement **(PESQUEUX, 2020)**. De ce fait, l'appropriation de l'intelligence artificielle par les enseignants en vue de son intégration dans leurs activités les place en position de précurseurs, constituant une source de motivation supplémentaire pour faire évoluer leurs pratiques.

2.1.6 La perception d'utilité

Selon Claude BONNET, « *la perception est la capacité qui permet à un organisme de guider ses actions et de connaître son environnement sur la base des informations fournies par ses sens* ». Elle est donc le résultat d'une prise de connaissance d'une chose, d'un événement ou d'une idée que l'on s'en fait. Cet objet que l'on perçoit peut-être relativement simple ou complexe **(BONNET, 2014)**. Dans le cas qui nous concerne ici, la perception des enseignants de l'IA est liée aux facteurs déterminants de l'adoption des technologies, mis en exergue par Fred D. Davis dans son Modèle d'Acceptation Technologique (MAT), à savoir l'utilité perçue et la facilité d'usage. Le premier facteur renvoie ici à l'amélioration de l'efficacité et des performances des enseignants, dans la mesure où un outil utile doit faciliter leur travail et les rendre plus productifs **(DAVIS F. , 1989)**.

L'efficacité de l'enseignant se réfère à sa capacité à atteindre les objectifs qui lui sont assignés. Selon BANDURA, cité par CAILLABET, l'efficacité renvoie à la croyance de l'individu en sa capacité à organiser et mener les actions nécessaires pour atteindre les résultats souhaités (CAILLABET, 2018). La performance, quant à elle, correspond à la manière dont ces objectifs sont atteints. Elle implique l'efficacité, la rapidité, la qualité et l'optimisation des ressources. La performance de l'enseignant dépend aussi de sa formation initiale et continue, qui facilite l'usage des outils technologiques, ainsi que des incitations extérieures (récompenses et sanctions), de sa motivation et de son moral (MARTIN, 2018).

2.1.7 L'intelligence artificielle

L'intelligence artificielle est souvent définie comme un « *domaine d'étude [multidisciplinaire] ayant pour objet la reproduction artificielle des facultés cognitives de l'intelligence humaine, dans le but de créer des logiciels ou des machines capables d'exécuter des fonctions relevant normalement de celle-ci. Les applications de l'IA sont variées et diverses : elles vont de la reconnaissance automatique vocale ou visuelle à l'assistance médicale robotisée en passant par des outils de résolution de problèmes* » (GAUDREAU et MARIE-MICHÈLE, 2020). Ainsi, beaucoup d'auteurs ont tendance à établir une analogie entre le fonctionnement de l'intelligence humaine à celui de la machine. Mathieu CORTEEL réfute ces analogies courantes entre les machines et l'esprit humain. En effet, pour CORTEEL, l'intelligence artificielle reste incapable de véritablement penser car elle manque de conscience et de capacité de référence au monde réel, elle est juste constituée « *des programmes informatiques – ou des machines comme des robots – en mesure d'apprendre et d'appliquer les connaissances acquises pour résoudre des problèmes. L'IA est donc capable de résoudre des problèmes en apprenant à partir de données, de patterns, de modèles* » (KARSENTI, 2018). Anne ALOMBERT les désigne comme des automates computationnels et statistiques qui prédisent et produisent des suites les plus probables de signes ou de pixels en fonction des requêtes effectuées (ALOMBERT, 2023a).

Il existe plusieurs types d'IA qui peuvent être classés selon leur technologie :

- Une IA basée sur les données, ou apprentissage automatique (machine learning en anglais)
- une IA basée sur les connaissances ou IA symbolique.
- Un troisième modèle conceptuel combine les approches basées sur les données et les connaissances avec la cognition humaine appelée IA hybride. (DNE, 2024)

Une autre classification repose sur la portée de leur application : une IA faible, centrée sur des tâches précises, et une IA forte, de portée générale, qui n'existe pas encore. Cette classification est proposée par la Direction du numérique pour l'éducation sur la base des travaux de HOLMES et al., (2022) traduit par BOCQUET, F. (2023, janvier 23).¹⁴.

L'intelligence artificielle générative est une catégorie d'IA « *qui génère automatiquement du contenu en réponse à des messages rédigés dans des interfaces de conversation en langage naturel. Plutôt que de simplement traiter des pages web existantes, en s'appuyant sur le contenu existant, l'IA générative produit un nouveau contenu. Le contenu peut apparaître dans des formats qui comprennent toutes les représentations symboliques de la pensée humaine : textes écrits en langage naturel, images (y compris photographies, peintures numériques et dessins animés), vidéos, musique et code logiciel.* (UNESCO, 2024). Leur capacité à produire du contenu nouveau à partir de conversations en langage naturel fait qu'elle est de plus en plus utilisée en éducation et « *ce de plusieurs façons dont les systèmes tutoriels dits intelligents, les systèmes d'évaluation automatique, les environnements d'apprentissage collaboratif et les jeux visant l'apprentissage* » (GAUDREAU et MARIE-MICHÈLE , 2020). Dans leurs travaux ces auteurs ont examiné les diverses applications de l'IA en éducation, sans spécifier un modèle d'intégration et ont mis en évidence ces usages possibles :

- L'IA peut personnaliser l'apprentissage en adaptant les matériaux pédagogiques aux besoins individuels.
- L'automatisation des tâches administratives pour économiser le temps des enseignants.
- L'utilisation de l'analyse de données par l'IA pour améliorer les résultats éducatifs.
- Le développement de systèmes d'évaluation intelligents offrant des feedbacks personnalisés et objectifs.

CECI, HEISER et ROMERO ont mis en place le dispositif 5J5IA (cinq jours, cinq IA) pour accompagner les enseignants dans l'utilisation des agents conversationnels dans les activités d'enseignement apprentissage. Ce dispositif propose une régulation critique de l'utilisation de l'IA à travers :

¹⁴ Bocquet, F. (2023, janvier 23). État de l'art et de la pratique de l'intelligence artificielle dans l'éducation (Holmes & Tuomi, 2022) [Traduction] [Billet]. Éducation, numérique et recherche.
<https://edunumrech.hypotheses.org/8350>

- Une utilisation de l'IA qui inclut la découverte, l'apprentissage et l'appropriation des technologies de l'IA par les élèves. L'objectif de cette régulation est de préparer les élèves à devenir des citoyens aptes à comprendre, évaluer et réguler l'usage des technologies de l'IA dans leur vie quotidienne.
- Une pédagogie active qui vise à développer l'agentivité des élèves, c'est-à-dire leur capacité à agir de manière autonome et éclairée dans un monde numérique ; en favorisant la découverte, le débat et la mise en action cognitive.
- Un développement des compétences numériques des élèves selon des référentiels comme le Cadre de Référence des Compétences Numériques (CRCN) et le DigComp européen, tout en promouvant une culture numérique partagée et une réflexion critique sur les technologies de l'IA (**CÉCI, HEISER et ROMERO, 2023, pp. 65-66**).

Le dispositif 5J5IA propose cinq types d'activités spécifiques pour démystifier l'IA et intégrer ses principes dans l'éducation.

Tableau 2-1: Les cinq activités du dispositif 5J5IA de Céci, Heiser et Romero (2023)

ACTIVITE	DESCRIPTION
1. Reconnaissance vocale	L'activité consiste à dicter une histoire pour comprendre les mécanismes de l'IA à l'œuvre pour la reconnaissance de plusieurs voix, sans apprentissage préalable. Cette activité permet également d'aborder des éléments d'orthographe, de grammaire, de ponctuation ou de prononciation en cours de langues par exemple.
2. Reconnaissance d'objets	Cette activité vise à faire apprendre à une machine à reconnaître plusieurs objets et à les distinguer entre eux. Elle peut être facilement bonifiée pour pouvoir aborder des éléments théoriques – en sciences humaines par exemple – autour des traits caractéristiques des êtres humains.
3. Reconnaissance d'images	Cette activité s'appuie sur l'activité précédente de reconnaissance d'objets, mais l'application apprend au fur et à mesure à reconnaître de nouveaux objets. L'activité ressemble à une chasse au trésor où les élèves sont à la recherche d'objets du quotidien, en un temps limité. Ils doivent montrer les objets trouvés devant la webcam de l'appareil numérique. À la fin de l'activité, l'apport théorique sur l'IA commence via une vidéo ouvrant à un débat.

4. Interaction humain-machine	La situation s'inspire du test de Turing. Il s'agit d'avoir une conversation écrite avec un robot conversationnel (<i>chatbot</i>), que l'on nomme Eliza (ami virtuel dans notre scénario), pour voir s'il parviendra à duper les personnes dans une discussion sur de multiples sujets. L'optique est d'aborder l'interaction humain-machine, récupérer des données liées aux représentations des élèves sur l'IA et sur les liens qu'on entretient avec les objets techniques numériques.
5. Régulation de l'IA	Cette dernière activité vise le cadrage théorique de l'IA pour une bonne régulation. Il y a apport de connaissances via plusieurs vidéos et activités d'analyse, ainsi qu'un bilan final.

Source : CÉCI, HEISER et ROMERO, 2023, p. 69

La description de chacune de ces cinq activités et le lien pour les activités des élèves sont mis dans un livret à destination des enseignants (**HEISER, ROMERO, CÉCI, et CHIARDOLA, 2023**).

MICHEL CALMET et ISABELLE POULIQUEN ont présenté lors de la Journée de la pédagogie en mars 2022, à l'université Aix-Marseille (France), un modèle d'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et des technologies numériques dans les pédagogies actives. Utilisant des exemples spécifiques l'utilisation du logigramme binaire dans le sport de combat Kendo pour illustrer comment l'intégration de l'IA et du numérique peut améliorer les pédagogies actives. En effet, le logigramme binaire est utilisé comme un outil pour structurer et clarifier les processus de pensée, cela favorise la compréhension et la rétention des informations en décomposant les concepts en éléments plus simples et plus gérables. Ensuite il est combiné avec un système expert (IA) qui est interrogé par les étudiants en mode consultation pour résoudre des problèmes ou pour comprendre des concepts complexes, permettant une approche d'apprentissage plus individualisée et réactive. Ces méthodes favorisent une approche plus interactive, réflexive et pratique de l'apprentissage, permettant aux étudiants de mieux comprendre et de retenir les concepts étudiés. (**CALMET et POULIQUEN, 2022**)

Emilie DELAHERCHE et Jean-Patrice GLAFKIDES se sont lancés sur le développement et l'amélioration d'un tuteur virtuel pour accompagner les étudiants de l'Université Paris Dauphine PSL. Ce projet visait à proposer des ressources personnalisées aux étudiants en fonction de leur progression, identifiant leurs lacunes à travers un chatbot intégré à la plateforme Moodle.

Initialement lancé en septembre 2020 pour le cours de L1 Microéconomie, le prototype a subi

une phase de conception collective pour sa deuxième version (v2) durant l'année 2020-2021. « Le projet « Tuteur Virtuel » vise, en effet, à favoriser l'accompagnement individualisé des étudiants, en particulier dans les grands groupes (600 étudiants en première année de Licence). Projet conjointement porté par la Direction du Numérique et les équipes d'Appui à l'Enseignement, il repose sur la collaboration étroite d'un binôme d'enseignants, d'un chef de projet technique, d'une ingénieure pédagogique et deux prestataires de services informatiques. Sa visée est de proposer, via un agent conversationnel (chatbot), des ressources personnalisées à l'étudiant en fonction de sa progression dans les activités mises en ligne sur sa plateforme pédagogique Moodle. Ces recommandations s'appuient sur une détection des lacunes, un graphe des connaissances de l'enseignement et un moteur d'intelligence artificielle. » (DELAHERCHE et GLAFKIDES, 2020, p. 1)

Les travaux de DELAHERCHE et GLAFKIDES offrent un aperçu précieux sur les défis et opportunités liés à l'intégration des technologies d'intelligence artificielle dans l'éducation supérieure. La démarche participative adoptée pour la conception du tuteur virtuel souligne l'importance d'aligner les innovations technologiques avec les exigences pédagogiques et les préférences des utilisateurs, fournissant ainsi un modèle utile pour des projets similaires dans le domaine de l'éducation numérique.

A travers ces différents types d'utilisation, nous constatons que l'intelligence artificielle a déjà fait son entrée dans l'éducation « notamment avec les applications qu'apprenants et enseignants utilisent quotidiennement sur leur téléphone portable, ou encore lorsqu'ils effectuent des recherches sur Internet ». (KARSENTI, 2018). Aujourd'hui un nombre important d'universités utilise l'intelligence artificielle pour détecter les plagiat, d'autres encouragent son intégration dans les enseignements apprentissages à l'image de l' Université de SHERBROOKE, qui dans son énoncé sur la position générale de l'Université de Sherbrooke concernant l'apport des intelligences artificielles à la formation dans l'ensemble des disciplines reconnaît « le potentiel de l'intelligence artificielle (IA) pour soutenir l'apprentissage et l'enseignement » (UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE, 2023). Ainsi a-t-elle décidé de ne pas l'interdire et ni d'investir dans des solutions de détection de l'utilisation de l'IA. Toutefois elle préconise un certain nombre de mesures pour favoriser une intégration éthique et responsable de l'IA :

- En faisant connaître à l'ensemble des membres de la communauté universitaire le fonctionnement général des IA, ainsi que leurs potentiels et leurs limites ;

- En encourageant l'ensemble des membres du personnel enseignant et de la communauté étudiante à se familiariser avec les différentes applications des IA, à la fois d'un point de vue disciplinaire et en tant que soutien à la formation, à l'apprentissage et à l'évaluation ;
- En intégrant progressivement l'apprentissage de l'utilisation judicieuse, critique et éthique des IA aux parcours d'études des futures personnes diplômées (**UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE, 2023**)

En résumé, les opportunités et les applications pratiques de l'intelligence artificielle en éducation sont nombreuses. Thierry KARSENTI a dressé une liste de 26 avantages inhérents au recours de l'intelligence artificielle en éducation que nous avons synthétisé dans une carte mentale :

Figure 2.1.7-1: L'impact pédagogique de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'éducation selon KARSENTI, 2018

Comme nous pouvons le constater, l'IA offre plusieurs opportunités d'amélioration et de personnalisation dans l'éducation allant à la création de contenus d'apprentissage au tuteurat intelligent en passant par la conception d'évaluations et le suivi des traces d'apprentissages. Ainsi la question de remplacement des enseignants par l'IA est devenue une préoccupation légitime. En effet, les applications actuelles de l'IA dans les environnements éducatifs, telles que les tuteurs intelligents, les systèmes de gestion de l'apprentissage personnalisé et les assistants virtuels peuvent soutenir l'apprentissage en adaptant les matériaux pédagogiques aux besoins individuels des élèves, en fournissant des retours immédiats et en facilitant l'accès à

une vaste gamme de ressources (**LAS-VERGNAS et RIO-JOUET, 2023**). Toutefois, il faut noter que la technologie est un outil complémentaire qui, si elle est utilisée judicieusement, permet d'améliorer l'efficacité de l'enseignement et l'expérience d'apprentissage des élèves, mais elle ne peut pas reproduire l'engagement humain et la sensibilité essentiels à un environnement éducatif complet et équilibré. En effet les interactions humaines significatives, l'empathie, l'inspiration et le mentorat fournis par les enseignants, sont essentiels pour un développement éducatif holistique.

Il se pose également la question de la fiabilité des informations fournies par l'IA. Nous savons qu'aujourd'hui les réponses de l'IA peuvent receler des hallucinations¹⁵ et des biais algorithmiques¹⁶. Dans une étude réalisée en 2023 sur les grands modèles de langage comme ChatGPT, OLIVIER LAS-VERGNAS souligne l'existence de pourcentages élevés de références fictives fournies par les grands modèles de langage et conclue qu'il « *est essentiel d'exercer une vigilance accrue lors de l'utilisation des références bibliographiques générées par les modèles de langage. La vérification rigoureuse des références dans des sources académiques fiables est une étape cruciale pour assurer l'intégrité de la recherche scientifique* ». (**LAS-VERGNAS, 2023, p. 12**)

Ce constat impose la formation des enseignants et des élèves à l'utilisation de l'IA telle que préconisée par Thierry KARSENTI, qui donne plusieurs raisons « *parce que former les enseignants à l'IA, c'est aussi en quelque sorte œuvré à prévenir les dérives potentielles qui pourraient survenir dans un proche futur. Parce que si l'on souhaite réellement que l'IA puisse contribuer à la réussite scolaire de tous les élèves, le rôle des enseignants n'aura jamais été aussi important. Parce que l'arrivée de robots intelligents va transformer les emplois futurs, et qu'il est nécessaire de préparer les élèves à réalité dès l'école primaire. Parce qu'il est important de ne pas laisser ce domaine important aux seules entreprises technologiques* » (**KARSENTI, 2018, p. 118**).

¹⁵ Une hallucination de l'IA se produit lorsqu'un programme informatique, généralement alimenté par l'intelligence artificielle (IA), produit des résultats incorrects, absurdes ou trompeurs. Ce terme est souvent utilisé pour décrire des situations dans lesquelles les modèles d'IA génèrent des réponses complètement erronées ou sans rapport avec les informations qui leur ont été fournies. ([Qu'est-ce Qu'une Hallucination IA Exactement Et Pourquoi Est-ce Important ? - Dataconomy FR](#))

¹⁶ Le biais de l'IA, également appelé biais machine Learning ou biais d'algorithme, fait référence à l'apparition de résultats biaisés dus à des biais humains qui faussent les données d'entraînement d'origine ou l'algorithme d'IA, entraînant des résultats faussés et des résultats potentiellement dangereux. ([Qu'est-ce que le biais de l'IA ? IBM](#))

Cette étude se concentre sur l'appropriation et l'usage des outils d'intelligence artificielle générative par les enseignants utilisés lors de la formation tels que les agents conversationnels comme ChatGPT¹⁷, DeepL¹⁸, Perplexity¹⁹, Claude²⁰ ou des outils technologiques basés sur la technologie des agents conversationnels. Toutefois, il y a lieu de faire une distinction entre les technologies numériques dont fait parties les TIC et les technologies d'intelligence artificielle comme les agents conversationnels. En effet « *La technologie numérique fait référence à l'utilisation d'appareils, de logiciels et de réseaux numériques pour traiter, stocker et communiquer des informations* »²¹, alors que « *l'Intelligence Artificielle (IA) est un domaine de l'informatique qui vise à créer des systèmes capables d'effectuer des tâches et de prendre des décisions qui requerraient normalement l'intelligence humaine* »²². Ce tableau suivant permet de mieux saisir les différences entre les deux concepts :

Tableau 2-2: Comparaison entre technologies numériques et technologies d'intelligence artificielle

Aspect	Technologie numérique	Intelligence artificielle
Définition	Ensemble d'appareils, de logiciels, de réseaux qui servent à traiter et à communiquer l'information	Discipline qui simule l'intelligence humaine en créant des systèmes capables d'effectuer des tâches et de prendre des décisions qui requièrent l'intelligence humaine
Fonctionnement	Basé sur des instructions programmées.	Basé sur l'apprentissage et les modèles.
Objectif	Automatisation et connectivité.	Intelligence et prise de décision.
Exemple	Traitement de texte, visioconférence.	Traduction automatique, reconnaissance faciale, génération de texte, de vidéos, d'audio et d'image.

2.1.8 Utilisation et usage des technologies éducatives

Jean François CERISIER propose une distinction subtile entre les deux concepts :

¹⁷ <https://chatgpt.com/>

¹⁸ <https://www.deepl.com/fr/translator>

¹⁹ <https://www.perplexity.ai/>

²⁰ <https://claude.ai/new>

²¹ Marjy. (2024). *Technologie numérique : Avantages, inconvénients et impact.*

<https://commentouvrir.com/info/technologie-numerique-avantages-inconvenients-et-impact/>

²² Hopkins, T. (2024, February 29). *Comprendre l'IA : Définition et Histoire de l'Intelligence Artificielle – Automates Intelligents.* Automates Intelligents. <https://automatesintelligents.com/comprendre-lia-definition-et-histoire-de-lintelligence-artificielle/>

- L'utilisation décrit un processus ponctuel, centré sur l'interaction entre un artefact (un outil ou un objet) et un schème d'utilisation.
- **L'usage** quant à lui, implique une dimension sociale plus large. Il s'agit d'un *modèle* d'actions, c'est-à-dire un schéma spécifique représentant la structure d'un comportement individuel ou collectif²³, mais aussi potentiellement socioculturel (**CERISIER , 2011, p. 111**).

Dans le cadre de notre étude, nous retenons cette distinction, le terme utilisation renvoie « *la manière dont chaque individu va construire son interaction et ses apprentissages avec le dispositif* », selon ce que BOBILLIER-CHAUMON et DUBOIS qualifie d'utilisation intensive, et l'usage désigne l'adoption durable d'une technologie résultant d'une expérience satisfaisante (**BRANGIER, HAMMES-ADELÉ et BASTIEN, 2010**).

2.1.9 Le personnel des établissements d'enseignement

Le personnel des établissements d'enseignement est composé d'enseignant ayant la charge d'encadrement des apprenants dans les établissements d'enseignement. Selon la définition de l'institut statistique de l'UNESCO, un enseignant formé est un « *enseignant ayant satisfait aux exigences minimales de la formation d'enseignant (préalable à l'exercice ou en cours d'exercice) pour enseigner à un niveau d'éducation spécifique, conformément aux politiques ou aux lois nationales en la matière* » (**UNESCO, 2018**). Cette définition de l'UNESCO permet de distinguer deux catégories d'enseignants dans l'enseignement moyen secondaire et de la formation professionnelle et technique :

- Les enseignants formés qui sont titulaires de diplômes professionnels pour exercer le métier d'enseignant
- Les enseignants non formés issus des établissements universitaires ou scolaires où ils ont reçu un enseignement fondamental mais qui sont recrutés pour dispenser des cours dans les établissements scolaires en tant que vacataire ou volontaire de l'éducation nationale.

Les enseignants titulaires ainsi que les vacataires qui sont chargés de l'encadrement pédagogique des élèves dans les établissements moyen-secondaires et des centres de formation professionnelle forment le personnel enseignant craie en main. Les enseignants qui occupent

²³ <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/pattern/58738>

des postes de responsabilités au sein des établissements d'enseignement forment le personnel administratif. Il s'agit des chefs d'établissement et les surveillants, à savoir :

- Des proviseurs pour les établissements d'enseignement secondaire
- Les censeurs et les directeurs des études dans les établissements secondaires et d'enseignement professionnel
- Les principaux dans les collèges
- Les surveillants

Le personnel administratif peut être impliqué au même titre que le personnel enseignant dans l'encadrement, la formation et la sensibilisation des élèves, des enseignants, des surveillants et des stagiaires affectés dans leurs établissements.

Dans cette étude, le personnel des établissements d'enseignement regroupe ces deux catégories d'enseignants, affectés dans les établissements scolaires (collège, lycée et CFP). Ils sont engagés dans les activités d'enseignement et d'encadrement des élèves et des enseignants stagiaires issus des filières de formation des professionnels de l'éducation des universités publiques comme l'UCAD, l'UNCHK et l'UGB ou des Centres Régionaux de Formation des Personnels de l'Éducation (CRFPE).

2.2 Problématique

L'évolution rapide des technologies de l'IA a un impact croissant dans plusieurs secteurs d'activités notamment dans les domaines médicale (diagnostic médical, recherche pharmaceutique), des finances (Prédictions boursières, gestion des risques), du transport (Véhicules autonomes, optimisation des trajets) (**HOPKINS, 2024**) mais aussi de l'éducation et de la formation (production de contenus, personnalisation des parcours d'apprentissage, suivi des apprenants). En effet l'intelligence artificielle générative est de plus en plus utilisée dans l'éducation souvent pour se substituer aux TICE traditionnelles pour concevoir des supports d'apprentissage, des évaluations ou comme assistant pédagogique etc. Ce recours massif à la technologie d'intelligence artificielle a également accentué les risques liés à un usage non encadré des outils IA (**MCTEN, 2023**). En effet malgré l'engouement qu'elle suscite de la part des acteurs de l'éducation plus particulièrement le corps d'encadrement (enseignants, formateurs, administration scolaire) qui l'utilise pour améliorer leurs productivités et optimiser leurs tâches quotidiennes, l'IA a aussi suscité des réactions critiques et alarmistes concernant les risques liés à la tricherie, à la paresse intellectuelle, à la perte de compétences, à la fiabilité

et à la validité des évaluations en milieu scolaire, on parle même du remplacement de l'enseignant par l'intelligence artificielle.

Conscients de cet état de fait, l'Etat du Sénégal a mis sur une IA catalyseur de l'émergence du pays en élaborant une stratégie nationale sur l'intelligence artificielle (SNIA) en 2023. Dans le cadre de cette stratégie, les autorités sénégalaises veulent répondre aux défis technologiques, économiques et sociaux posés par l'IA et saisir les opportunités offertes par ces technologies pour le développement national. Ainsi « *en considérant l'IA comme un catalyseur du PSE, le Sénégal entend faire de cette technologie un projet collectif national exemplaire, au service du bien commun, anticipant les risques climatiques et améliorant la performance de l'économie, tout en jouant le rôle de leader fédérateur dans la coopération technologique sous régionale.* » (MCTEN, 2023)

Dans le domaine de l'éducation et de la formation, la SNIA se propose à l'horizon 2028 de « *renforcer et démultiplier les compétences en sciences des données et IA, notamment des jeunes et des femmes, en orientant les formations vers les ODD, l'exclusivité, la responsabilité environnementale et éthique, et l'entrepreneuriat numérique* » (MCTEN, 2023) en visant trois objectifs :

- Faire du Sénégal un centre d'excellence régional de formation à l'IA
- Former des compétences en science des données et IA en mesure de contribuer au développement socio-économique du pays
- Développer des modèles innovants de formation, recherche/ innovation et alternance, favorisant la valorisation et la rétention des talents

Pour atteindre ces objectifs, le Sénégal entend former quatre-vingt-dix mille (90 000) Sénégalais en science des données (SD) et Intelligence Artificielle à l'horizon 2028 réparties dans les secteurs suivants :

- 5% de renforcement de capacité des décideurs et acteurs clés issus du secteur public, du secteur privé et de la société civile (niveau central et décentralisé), soit 4500 personnes ;
- 10% de capacitation des formateurs, du niveau préscolaire jusqu' 'à l'enseignement supérieur, soit 9000 personnes ;
- 15% de renforcement de capacités des professionnels dans les métiers impactés de façon directe par l'IA, soit 13.500 personnes ;

- 20% de formation de talents de niveau DUT/ Licence/ BTS/ DISEP/ Master/ ingénieur en SD et IA, soit 18.000 personnes ;
- 50% de sensibilisation des acteurs économiques sectoriels, soit 45.000 personnes.

Cette stratégie nationale d'IA est ambitieuse et bien structurée, offrant une vision claire pour l'avenir du Sénégal dans le domaine de l'intelligence artificielle. Toutefois, la mise en œuvre de cette stratégie nécessitera des efforts considérables, notamment en termes de financement, de formation et de collaboration entre les différents acteurs. Les défis incluent également la nécessité de garantir que les avantages de l'IA soient répartis de manière équitable et inclusive au sein de la société sénégalaise à travers une formation de qualité aux outils d'intelligence artificielle, d'où cette mise en garde de l'expert numérique Wack NDIAYE « l'IA *comporte énormément de risques, prévient le spécialiste. Elle peut entraîner une perte d'emplois due à l'autonomisation. Si l'adoption de l'IA n'est pas équitable, elle risque d'accroître les inégalités économiques et sociales, privant certaines populations des avantages technologiques, entre autres inconvénients.* » (UCAD, 2024).

Au regard du développement fulgurant des technologies de l'IA, des opportunités qu'elles offrent dans tous les secteurs de la vie économique et sociale plus particulièrement dans le domaine de l'éducation, ainsi que les risques inhérents à son utilisation, il s'avère nécessaire de faire un état des lieux de l'appropriation de l'intelligence artificielle par les enseignants, en analysant les pratiques actuelles, les niveaux d'utilisation, les avantages perçus ainsi que les craintes. Ainsi, cette étude de cas, menée après la formation des personnels des établissements d'enseignement de l'académie de Thiès sur l'utilisation de l'IA dans l'éducation et la formation, vise à examiner comment les enseignants se sont approprié cette formation pour transformer leurs pratiques pédagogiques et quel a été son impact sur leurs pratiques quotidiennes

C'est ainsi que nous retenons ces questions comme devant guider notre recherche :

- Les enseignants s'approprient-ils l'intelligence artificielle en l'utilisant dans leurs tâches quotidiennes et quel usage font-ils de l'outil ?
- Les enseignants sont-ils suffisamment outillés pour tirer pleinement profit des opportunités offertes par l'intelligence artificielle dans l'éducation ?
- Les enseignants comprennent-ils les défis et les risques liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'éducation ?
- Les enseignants sont-ils conscients des implications éthiques de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'éducation ?

Ces questions nous amènent à poser trois d'hypothèses de recherche :

1. Les enseignants intègrent l'intelligence artificielle générative dans leurs pratiques pédagogiques.
2. Les enseignants sont conscients des défis et des risques liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle générative dans l'enseignement.
3. La formation des enseignants est nécessaire pour une utilisation éthique et responsable de l'IA dans l'éducation.

Ces trois hypothèses sont opérationnalisées dans ce modèle d'analyse :

Figure 2.1.9-1: Modèle d'analyse

- Dans notre première hypothèse, nous avons deux concepts : - amélioration de la performance et assistance pédagogique
- Dans la seconde hypothèse nous avons retenu le concept défis et risques de l'intelligence artificielle
- Dans l'hypothèse trois, nous vérifierons la nécessité d'une formation à l'utilisation éthique de l'intelligence artificielle.

Ces concepts identifiés, convergent vers le concept d'utilité de l'intelligence artificielle générative pour les enseignants, qui détermine l'appropriation et l'usage de l'IA par les enseignants.

3. METHODOLOGIE

3.1 Etude de cas sur l'appropriation et l'usage de l'intelligence artificielle par les enseignants

L'Association SENUM contribue à travers ses activités de formation des enseignants à l'effort du gouvernement visant à réduire la fracture numérique liée à l'usage des technologies éducatives dans les établissements scolaires du Sénégal. C'est dans ce contexte qu'elle a initié la formation des enseignants de l'académie de Thiès à l'utilisation de l'intelligence artificielle générative dans l'enseignement. Ainsi, à travers une étude de cas sur ce projet, nous tentons de comprendre les conditions de l'appropriation et de l'usage des technologies éducatives, notamment de l'intelligence artificielle générative par les enseignants.

L'étude de cas est une méthodologie de recherche qualitative utilisée pour explorer en profondeur un phénomène particulier au sein de son contexte réel, qui se caractérise par l'utilisation de multiples sources de données pour comprendre comment et pourquoi un phénomène se produit (**BARLATIER, 2018**). Selon YIN²⁴ cité par HOLLWECK, l'étude de cas peut avoir trois applications majeures :

- Dans le cadre d'une évaluation plus vaste, l'étude de cas étant considérée comme complémentaire et fournissant des informations explicatives,
- Dans le cadre de la méthode d'évaluation principale, l'initiative évaluée devenant le cas principal,
- Dans le cadre d'une évaluation à deux niveaux, une évaluation unique consistant en une ou plusieurs sous-évaluations, l'étude de cas pouvant jouer différents rôles pour informer sur l'évaluation du programme dans son ensemble (**HOLLWECK, 2014**).

Notre travail s'inscrit alors dans l'évaluation du programme de formation sur l'utilisation de l'intelligence artificielle générative dans l'éducation des enseignants de l'académie de Thiès de janvier 2024. En effet, dans le cadre du Projet de Renforcement des Capacités des Acteurs de l'Education de l'académie de Thiès (PRECAET) de SENUM, nous avons lors de notre stage pratique conçu et dispensé la formation sur l'IA et ses applications en pédagogie dans les cinq IEF de l'Académie du 8 au 13 janvier 2024.

²⁴ Robert K. Yin. (2014). *Case Study Research Design and Methods* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. 282 pages.
Etude de l'appropriation et de l'usage de l'intelligence artificielle par le personnel des établissements d'enseignement de l'académie de Thiès Ahmadou Ba – UNCHK/SCE MASTER 2023-2024 77

À travers une étude exploratoire, nous entendons fournir une analyse détaillée et contextualisée du processus d'adoption des technologies éducatives au sein d'un système éducatif en développement. Ainsi, en nous focalisant sur le cas des enseignants des cinq (5) inspections de l'éducation et de la formation de la région de Thiès, nous voulons tirer les enseignements spécifiques qui pourraient être appliqués à d'autres contextes similaires et contribuer à la littérature émergente sur l'usage de l'intelligence artificielle dans l'éducation en offrant des perspectives nouvelles sur leur impact et leur utilisation dans des environnements éducatifs réels. Ainsi, nous avons non seulement décrit l'usage de l'intelligence artificielle dans les établissements d'enseignement de l'académie de Thiès, mais également exploré les raisons sous-jacentes de son utilisation à travers l'analyse des perceptions des défis et des risques liés à son usage dans l'éducation.

Notre démarche s'est inscrite dans le cadre du modèle de l'arc herméneutique de WEISSER qui intègre les phases d'explication et de compréhension dans un processus global d'interprétation, ce que WEISSER appelle « *arthrologie des Sciences de l'Éducation* ». Ce processus nous a menés à une compréhension savante et contextualisée des dynamiques qui sous-tendent l'adoption de l'intelligence artificielle dans l'éducation et son intégration dans les activités pédagogiques (WEISSER, 2005).

Nous avons articulé la recherche quantitative et qualitative. La méthode quantitative, en quantifiant les comportements, attitudes et perceptions, identifie les écarts potentiels entre les déclarations des enseignants (discours et perceptions) et leurs pratiques réelles (pratiques effectives) (DUMEZ, 2015), tandis que « *les démarches compréhensives, en se basant sur des procédés d'analyse qualitative, clinique et interprétative, visent le Comment du déroulement et des transformations des phénomènes (...) plutôt que leur explication, le Pourquoi en des termes de cause matérielle* » (WEISSER, 2005, p. 2). Cette approche qualitative a également été indispensable dans notre recherche, car elle a permis d'explorer en profondeur les raisons, les motivations et les obstacles qui conditionnent l'adoption de l'IA par les enseignants.

3.2 Echantillonnage

Notre champ d'étude comprend les cinq (5) Inspections d'Education et de la Formation (IEF) que compte l'académie de Thiès : l'IEF de Mbour 1, l'IEF de Mbour 2, l'IEF de Thiès ville, l'IEF de Thiès département et l'IEF de Tivaouane. Nous y avons appliqué un échantillonnage non probabiliste à plusieurs phases.

- Notre premier échantillon est constitué des enseignants de 50 établissements répartis dans les différentes IEF de la région de Thiès. Ces établissements ont été choisis par les inspecteurs d'éducation et de la formation selon leurs besoins en formation en TICE.
- Ensuite, nous avons procédé à un échantillonnage par quota en choisissant cinq enseignants par établissement, dont un chef d'établissement, pour les former à l'utilisation de l'intelligence artificielle générative dans l'éducation.

L'échantillonnage par quota est « *l'une des formes les plus courantes d'échantillonnage non probabiliste. Il s'effectue jusqu'à ce qu'un nombre précis d'unités (de quotas) pour diverses sous-populations ait été sélectionné. Puisqu'il n'existe aucune règle qui régirait la façon dont il faudrait s'y prendre pour remplir ces quotas, l'échantillonnage par quotas est réellement un moyen de satisfaire aux objectifs en matière de taille d'échantillon pour certaines sous-populations* »²⁵. Le choix des cinq participants à la formation a été laissé à la discrétion des chefs d'établissement, à condition que les enseignants sélectionnés soient investis dans l'encadrement des élèves de leur établissement et qu'ils participent aux activités de démultiplication de la formation.

Notre échantillon d'étude porte sur l'ensemble des participants à la formation soit deux-cent-cinquante enseignants (250) dont cinquante (50) chefs d'établissement. L'implication des chefs d'établissement a été demandée par les inspecteurs pour une plus grande appropriation des contenus de la formation en vue des activités de démultiplication. Parmi ces deux cent-cinquante enseignants (250), deux cent-vingt-deux (222) ont rejoint le groupe WhatsApp que nous avons créé lors de la formation pour accompagner les enseignants dans la prise en main de l'IA générative dans l'enseignement. Nous avons utilisé ce groupe WhatsApp pour diffuser notre questionnaire d'enquête et collecter les données. Nous avons pu collecter cent-cinquante-six (156) réponses, soit 62,4 % de l'échantillon de départ.

3.3 Outil de collecte des données

Pour construire notre outil de collecte, nous avons adopté la démarche proposée par CAMPENHOUDT, MARQUET et QUIVY et LAVARDE pour élaborer notre modèle d'analyse et opérationnaliser les concepts de nos hypothèses de recherche. En effet, selon Anne-Marie LAVARDE, « *le modèle d'analyse explicite les liens qui existent entre les concepts. Autrement*

²⁵ *Méthodes d'échantillonnage.: Échantillonnage par quotas.* (2024). <https://foad.ugb.sn/mod/book/view.php?id=1195&chapterid=559>

dit, il s'agit de la description d'un phénomène psychologique traduit et découpé en concepts (représentations abstraites de la réalité) (LAVARDE, 2008, p. 151). Cette phase nous a permis d'identifier les dimensions de chaque concept ainsi que les indicateurs de vérification.

Pour collecter les informations nécessaires à la vérification de nos hypothèses de recherche, nous avons utilisé l'enquête par questionnaire qui « consiste à poser à un ensemble de répondants, le plus souvent représentatif d'une population, une série de questions relatives à leur situation sociale, professionnelle ou familiale, à leurs opinions, à leur attitude à l'égard d'options ou d'enjeux humains et sociaux, à leurs attentes, à leur niveau de connaissance ou de conscience d'un événement ou d'un problème, ou encore sur tout autre point qui intéresse les chercheurs. » (CAMPENHOUDT, MARQUET et QUIVY, 2017).

Compte tenu de la taille importante de notre échantillon de deux-cent-cinquante enseignants (250), nous avons opté pour des questions fermées, notamment à choix multiples, afin que les répondants sélectionnent leurs réponses parmi celles proposées (CAMPENHOUDT, MARQUET et QUIVY, 2017). Ensuite, nous avons complété le questionnaire par des questions ouvertes dans le cadre d'une approche compréhensive qui prend en compte les valeurs et les significations individuelles des enseignants sur l'IA telles que défendues par l'épistémologie herméneutique de WEISSER. L'enquête par questionnaire présente un grand avantage pour vérifier nos hypothèses de recherche dans la mesure où « celui-ci est un ensemble de questions couvrant tous les indicateurs de tous les concepts impliqués par les hypothèses. Chaque question correspond à un indicateur et a pour fonction de produire, par sa réponse, l'information nécessaire » (CAMPENHOUDT, MARQUET et QUIVY, 2017, P. 151).

Pour l'hypothèse 1, les indicateurs liés à l'utilité de l'IA générative dans l'enseignement sont :

- Réduction de la charge de travail
- Conception de supports pédagogiques
- Personnalisation de l'enseignement
- Soutien à l'apprentissage
- Pédagogie innovante.
- Amélioration des ressources pédagogiques

Les questions posées pour vérifier cette hypothèse sont les suivantes :

- Depuis la formation, avez-vous utilisé ChatGPT ou DeepL Traduction ? Si oui, dans quel cadre (question 9) :
 - Conception de plan de cours

- Conception de fiche d'évaluation
- Conception d'activité d'apprentissage
- Conception d'évaluation
- Avez-vous utilisé l'IA dans le cadre de vos activités d'apprentissage ? (*Question 10*) :
 - Réalisation de résumé ou de note de synthèse
 - Traduction de document
 - Rédaction de document

Pour l'hypothèse 2, les indicateurs relatifs à la perception des défis et des risques associés à l'usage de l'IA générative dans l'enseignement sont :

- Fiabilité de l'information fournie par l'IA
- Préoccupations éthiques
- Respect de la propriété intellectuelle
- Complexité d'utilisation
- Compétences en ingénierie du prompt

Pour vérifier cette hypothèse, nous avons posé ces questions :

- *Cette formation vous a-t-elle permis d'approfondir votre connaissance de l'IA et de saisir les opportunités qu'elle présente ? (Question 6)*
 - Oui
 - Non
- *Si oui, d'après votre expérience personnelle expliquez les défis que représente l'IA pour l'enseignement. (Question 7)*

Pour l'hypothèse 3, les indicateurs portant sur la nécessité d'une formation éthique à l'usage de l'intelligence artificielle générative dans l'éducation sont :

- Niveau de compétence perçu
- L'accès à des formations techniques
- La connaissance des principes éthiques
- Besoin en formation
- Maîtrise de l'outil

Pour vérifier cette hypothèse, nous avons posé la question suivante :

- *Quelle conclusion tirez-vous de l'usage de l'IA dans les enseignements apprentissages ? (Question 11)*

Ces différentes questions ont été complétées par des questions portant sur le *sexe (question 1)*, la *discipline enseignée (question 2)*, l'*établissement (question 3)* et l'*IEF de rattachement (question 4)* pour nous permettre de faire un croisement entre ces différents caractères de la population et sa perception de l'utilité à travers ses usages et des défis de l'IA générative dans l'enseignement.

Nous avons utilisé l'application Google Forms pour concevoir le questionnaire d'enquête. Celui-ci a été administré aux enseignants via le groupe WhatsApp créé lors de la formation. Ce groupe a également servi d'outil de suivi et de veille pour accompagner les enseignants dans leur utilisation de l'IA.

3.4 Outil de traitement des données collectées

Les croisements des variables qualitatives (sexe, type d'établissement, discipline enseignée) ont été testés avec le Khi-carré. Le croisement des variables lexicales (questions ouvertes 7 et 11) avec les variables qualitatives à modalité numérique (sexe, type d'établissement, discipline enseignée) a été testé avec la valeur test du vocabulaire caractéristique. Dans les deux cas, le principe consiste à calculer la probabilité que se réalise ce que nous observons, sous l'hypothèse nulle H_0 que les différences observées soient liées totalement au hasard. Si cette probabilité est inférieure à 0,05 (ou 5%), nous retenons l'hypothèse alternative H_1 selon laquelle la différence observée n'est pas due au hasard et qu'il existe donc un lien entre les deux variables. La probabilité calculée porte le nom en anglais de « P-value » et en français de « degré de signification ». Le plus souvent, cette probabilité s'écrit « α ». On écrit alors par exemple $\alpha=1,2\%$ ou $\alpha=0,012$.

L'analyse des données collectées s'est faite à l'aide du logiciel SPAD du groupe COHERIS. Ce logiciel nous a permis d'adopter une approche compréhensive des données collectées en combinant l'analyse quantitative à l'analyse qualitative des données. Cela suppose d'adopter une méthodologie d'analyse de données textuelles qui comporte deux phases :

- Une phase de traitement des données qui consiste à coder les réponses, avant leur analyse par le logiciel SPAD. Les réponses textuelles des questions ouvertes (réponses longues des questions 7 et 11) sont résumées puis codées en mots collés.
- Une phase d'analyse des données par le logiciel SPAD décrit par le schéma suivant :

Figure 2.1.9-1: Processus d'analyse avec le logiciel SPAD

Ce plan d'analyse illustre le processus de traitement de données textuelles ou lexicales réalisé à l'aide du logiciel d'analyse de données SPAD²⁶. Le processus se décline en quatre phases :

Phase 1 : Importation des données depuis Excel

Le processus commence par l'importation du fichier Excel contenant les données textuelles. Ce fichier contient des textes bruts (mots collés) synthétisés à partir des réponses ouvertes de notre questionnaire

Phase 2 : Construction du vocabulaire

Cette étape consiste à construire un vocabulaire à partir des textes importés. Le vocabulaire est un ensemble de termes ou de mots qui seront utilisés pour l'analyse. Cela inclut généralement l'extraction de tous les mots uniques présents dans le texte. Ainsi, nous avons obtenu quatre-vingt-dix-neuf mots et/ou mots collés pour les réponses à la question 7 portant sur les défis et quatre-vingt-six mots et/ou mots collés pour la question 11.

Phase 3 : Lemmatisation

La lemmatisation est le processus de réduction des mots à leur forme de base ou "lemme". Par exemple, les mots « *facilitant* », « *faciliter* », et « *facilitation* » seraient tous réduits à leur lemme commun « *faciliter* » ou un synonyme désignant la même action. Cette étape est essentielle pour normaliser le texte et assurer que différentes formes d'un mot sont traitées comme une seule entité. Voici un exemple de lemmatisation de la question 11

²⁶ SPAD: Statistical Package for the Analysis of Data.

Figure 2.1.9-2: Processus de lemmatisation de la question 11

Nous observons à gauche de l'écran l'ensemble des mots par ordre alphabétique issu de la phase de la construction du vocabulaire et à droite le regroupement des termes en un seul mot ou segment caractéristique. Par exemple, pour le mot collé « **AideElève** », nous avons regroupé les mots collés suivants : « *AideElève* », « *Facilitationcompréhension* » et « *idéespertinents* ».

Phase 3 : Tableau lexical

Une fois le vocabulaire construit et les mots lemmatisés, un tableau lexical est créé. Ce tableau est un tableau de contingence qui représente la fréquence d'apparition des mots (lemmes) par modalité. C'est une étape cruciale pour structurer les données en vue d'une analyse factorielle de correspondance (AFC).

Phase 4 : Vocabulaire caractéristique

Dans cette phase, SPAD analyse le vocabulaire (mots ou expressions) utilisé dans la réponse à une des deux questions ouvertes Q7 et Q11, par les personnes en fonction de leur statut (genre, type d'établissement, matière enseignée). Le vocabulaire devient caractéristique d'un groupe de personnes quand le degré de signification α du test (dernière colonne du tableau) est inférieur à 5% ($< 0,05$). Un exemple de vocabulaire caractéristique est donné dans le tableau ci-dessous.

Tableau 3.4-1 Vocabulaire caractéristique utilisé par les enseignants d'histoire géographique en réponse à la question 7.

Histoire-géographie				
Mots	Pourcentage interne	Pourcentage global	Valeur-test	Probabilité
Formation Enseignant	22,0	12,1	2,002	0,023
Documentation	18,0	11,5	1,316	0,094
Efficacité	20,0	14,1	1,086	0,139
Innovation Pédagogique	8,0	5,9	0,417	0,338
Outil Pratique	4,0	3,6	0,160	0,437
Aide Elève	4,0	3,6	0,160	0,437
Défis Et Risques	8,0	10,5	-0,335	0,369
Facilite Enseignement	10,0	16,1	-1,073	0,142
Préparation Cours	6,0	18,4	-2,448	0,007

Nous constatons que 22% des enseignants d'histoire-géographie attendent une formation en IA plus poussée, contre 12,1% dans la population de l'échantillon. Cette différence est significative ($\alpha=2,3\%$, inférieur à 5%). Cependant, à l'inverse, ils ne sont que 6% à dire qu'ils utilisent l'IA pour la préparation de leurs cours, contre 18,4% dans la population de l'échantillon. Nous en concluons que de façon significative ($\alpha=0,7\%$) les enseignants d'histoire-géographie se distinguent de leurs collègues en utilisant beaucoup moins l'IA pour préparer leur cours.

Phase 5 : Analyse Factorielle des Correspondances (AFC) sur le tableau lexical

Enfin, une analyse factorielle des correspondances (AFC) est effectuée sur le tableau lexical. L'AFC est une méthode statistique utilisée pour explorer les relations entre les lignes (documents)

et les colonnes (termes) dans le tableau lexical. Elle permet de visualiser les associations entre les mots et les documents sous forme de cartes factorielle, ce qui peut révéler des structures sous-jacentes dans les données textuelles.

3.5 Evaluation du processus de collecte et d'analyse des données

3.5.1 Points forts

Notre terrain d'étude a un caractère opportuniste. En effet, nous y avons mené notre stage pratique dans le cadre du second semestre du Master 2 en sciences de l'éducation. Au cours de ce stage pratique, nous avons conçu et animé la formation sur l'utilisation de l'intelligence artificielle en éducation. Nous avons ainsi suivi le processus d'appropriation de l'intelligence artificielle par les enseignants ayant participé à la formation. Le groupe WhatsApp créé lors de la formation a servi d'outil de suivi.

Notre questionnaire comportait onze (11) questions, dont la majorité étaient fermées ou à choix multiples. Seules deux questions étaient ouvertes afin de recueillir les perceptions des enseignants.

Le logiciel SPAD, utilisé pour le traitement des données, est réputé être un excellent outil d'exploration de données (data mining²⁷) et d'analyse prédictive permettant « *d'expliquer, de modéliser et de prédire des phénomènes qualitatifs ou quantitatifs* ». Il permet en outre la visualisation de données quantitatives et qualitatives.

L'analyse quantitative nous a permis de mettre en exergue les décalages entre les discours et les pratiques sur le terrain (**DUMEZ, 2015, p. 11**), tandis que l'analyse qualitative a contribué à accroître la compréhension des phénomènes sociaux (**FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG, 2016**).

3.5.2 Points faibles

Nous sommes conscients que la nature de notre recherche (étude de cas) rend difficile la généralisation des résultats, surtout pour des enseignants qui n'ont pas été formés à l'utilisation de l'intelligence artificielle. D'autant plus que « *la généralisation n'est pas requise lors de la rédaction des résultats d'une recherche qualitative, car un échantillon limité ne représente pas l'ensemble de la population* » (**FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG, 2016**).

²⁷ <https://ia-data-analytics.fr/logiciel-data-mining/data-mining/>

La formulation des questions dans un questionnaire de recherche qualitative et les activités proposées dans les questions à choix multiples peuvent également impacter la qualité des réponses ; en effet, le vocabulaire utilisé influence souvent les réponses des personnes enquêtées (**CAMPENHOUDT, MARQUET et QUIVY, 2017**). Toutefois, les questions ouvertes insérées dans le questionnaire (Q7 et Q11) ont permis d'identifier des cas de détournement de l'outil IA pour développer d'autres activités pédagogiques qui n'avaient pas été incluses dans la formation initiale. Cela constitue des exemples d'innovation pédagogique à l'aide de l'IA.

Le nombre élevé de réponses reçues a également posé des difficultés lors de l'encodage des réponses et de la synthèse des réponses longues en mots collés, afin de permettre un traitement des données à l'aide du logiciel SPAD. Dans le cadre de l'approche compréhensive, l'articulation de l'analyse qualitative et de l'analyse quantitative pose souvent des difficultés, car « *la démarche qualitative prend beaucoup de temps. Il apparaît difficile de la mener de front avec une recherche quantitative sophistiquée* » (**DUMEZ, 2015, p. 11**) sans recourir à des logiciels d'analyse très coûteux, comme le logiciel SPAD. Ce qui rend d'ailleurs l'analyse des variables textuelles plus ardues.

4. ANALYSE DES RESULTATS

Nous avons reçu cent cinquante-six (156) réponses dans le questionnaire, dont une réponse qui ne contient aucune information, ce qui fait un taux de 99,4% de réponses exploitables dans le cadre de notre étude.

4.1 Profils des participants à l'étude

La répartition par sexe montre une prédominance des hommes qui s'élève à 76,8 % contre 23,2 % pour les femmes. La majorité des enseignants interviennent dans les collèges d'enseignement moyen (52,3 %), suivis des enseignants des établissements secondaires, les lycées (34,8 %). Les centres de formation professionnelle (CFP) sont moins représentés, avec environ 12,9 % des participants.

Le croisement des variables sexe et niveau d'enseignement révèle une forte représentation des femmes dans les centres de formation professionnelle, ce qui témoigne d'une association entre le sexe et le niveau d'enseignement. En revanche, les hommes sont plus nombreux dans les établissements d'enseignement moyen et secondaire.

Le croisement des variables sexe et Inspection de l'Éducation et de la Formation (IEF) d'affectation, ainsi que celui entre sexe et spécialité, ne montrent rien de significatif.

4.2 L'usage de l'intelligence artificielle générative dans l'enseignement

Pour analyser l'usage de l'intelligence artificielle générative dans l'enseignement, nous avons proposé aux enseignants une liste d'activités constituées des tâches pédagogiques les plus courantes : conception de plans de cours, de fiches pédagogiques, de conception d'activités d'apprentissage et d'activités d'évaluation.

L'analyse des réponses des enseignants a montré que, même si une grande majorité des enseignants comprend les opportunités de l'IA pour l'enseignement (94,7 %), les usages varient en fonction du sexe et du niveau d'enseignement :

- La répartition des activités par sexe, montre une nette préférence des femmes pour la conception d'activités d'apprentissage à l'aide de l'IA (61,8%) sans que cela ne soit significatif, de même qu'elles ont tendance à dire non à l'usage de l'intelligence artificielle dans les évaluations.

- Au niveau des établissements d'enseignants, le personnel des centres de formation professionnelle utilise plus l'intelligence artificielle pour la conception de plan de cours sans que cela soit statistiquement significatif (68,4%) contrairement au collège où l'IA pour la conception du plan de cours est significativement moins utilisée.

En définitive, nous notons une faible utilisation des femmes de l'IA pour la conception d'évaluation, de même que les collèges pour la confection de plan de cours alors que pour les différentes spécialités, l'utilisation de l'IA est uniforme pour les quatre activités.

4.3 L'usage de l'intelligence artificielle pour la conception d'activités d'apprentissage

Pour analyser l'usage de l'IA dans la conception d'activités d'apprentissage, nous avons proposé aux enseignants trois types d'activités réalisables à l'aide de l'IA : la réalisation de résumés de cours ou de notes de synthèse, la traduction et la rédaction.

Pour les trois activités (Résumé, Traduction, Rédaction), l'usage de l'IA pour ces tâches est relativement uniforme entre les sexes, les niveaux d'enseignement et les spécialités. Les différences notées ne sont pas statistiquement significatives ce qui semble suggérer un besoin d'une formation spécifique dans certaines disciplines pour une meilleure appropriation de l'outil.

4.4 L'analyse du vocabulaire caractéristique sur l'usage de l'intelligence artificielle dans l'éducation

L'analyse du vocabulaire caractéristique des enseignants, visant à exprimer leurs perceptions sur l'usage de l'IA dans l'éducation, permet de dégager dix (10) formes racines qui regroupent chacune un ensemble d'activités réalisables à l'aide de l'IA.

Graphique 4.4-1 : Fréquence des mots employés pour exprimer la perception globale de l'usage de l'IA dans l'enseignement

Source : Lemmatisation de données collectées par le logiciel SPAD (2024)

Ce graphique met en évidence une focalisation significative sur l'efficacité et l'aspect pratique de l'IA dans l'enseignement, exprimée par les termes « efficacité » et « outil pratique ». Les expressions telles que « documentation » et « préparation de cours », qui contribuent à faciliter l'enseignement, représentent également des usages importants. En revanche, les thèmes liés aux « défis et aux risques », à « l'innovation pédagogique » et à « l'évaluation », au soutien à l'apprentissage des élèves avec « aide l'élève » semblent moins importants.

Le croisement du vocabulaire caractéristique avec le sexe, le niveau d'enseignement et la spécialité permettra de voir comment se répartit l'usage de l'intelligence artificielle parmi les enseignants.

- Les femmes utilisent de manière significative l'intelligence artificielle pour aider les élèves (« aide l'élève »), mais l'utilisent moins pour la préparation des cours, tandis que les hommes l'utilisent de manière significative dans les activités de préparation des cours, et presque jamais pour les activités de soutien à l'apprentissage (1,1 %).
- Au niveau des établissements d'enseignement, les collèges utilisent l'intelligence artificielle de manière significative dans la préparation des cours alors que dans les lycées,

on perçoit une perception des défis et des risques significatifs entravant son usage dans la préparation des cours.

- Concernant la spécialité nous constatons une diversité d'usages :
 - Le personnel administratif utilise de manière significative l'intelligence artificielle pour la « *documentation* »
 - Les enseignants de français, d'anglais et d'histoire-géographie, bien qu'ils considèrent l'IA comme un outil pratique, expriment un besoin de formation à l'intelligence artificielle, mettant en évidence un faible niveau d'appropriation de cet outil.
 - Les enseignants d'économie générale, de mathématiques, de portugais utilisent souvent l'intelligence artificielle lors de la préparation des cours sans lui trouver un intérêt dans la « *documentation* »
 - Les enseignants de structures métalliques sont les seuls à recourir de manière significative à l'intelligence artificielle pour l'évaluation.
 - Les enseignants de science de la vie et de la terre considèrent l'IA comme un « *outil pratique* » susceptible de renforcer leur « *efficacité* ».

4.5 Analyse factorielle de correspondance sur l'usage de l'IA dans l'éducation

Graphique 4.5-1 : Individus actifs et fréquences illustratives

Source : Données collectées analysées par le logiciel SPAD, 2024

Le graphique met en lumière des dichotomies dans l'usage de l'intelligence artificielle dans l'éducation :

- L'usage de l'intelligence artificielle dans l'évaluation (« *évaluation* ») s'oppose à une forte perception des défis et des risques (« *défis et risque* ») ;
- L'usage de l'intelligence artificielle comme assistant pédagogique pour la préparation des cours s'oppose à l'usage de l'intelligence artificielle pour soutenir l'apprentissage des élèves exprimé par « *documentation* » et « *aide l'élève* » ;
- L'efficacité de l'outil, perçu comme pratique et exprimé par les termes « *efficacité* » et « *outil pratique* » s'aligne avec la facilité qu'il offre dans l'enseignement désignée par « *facilite l'enseignement* ».
- La nécessité d'une « *innovation pédagogique* », à travers un réajustement des pratiques éducatives à l'ère de l'intelligence artificielle, justifie la demande de formation à l'utilisation de l'IA.

Le graphique suivant illustre la correspondance entre chaque spécialité et les différents types d'usage de l'intelligence artificielle.

Graphique 4.5-2: Fréquences actives

Ce graphique montre que les dichotomies observées précédemment se manifestent également au niveau des spécialités des enseignants :

- Les disciplines de l'enseignement professionnel, telles que les structures métalliques, les arts plastiques, l'éducation artistique et l'économie générale, utilisent l'intelligence artificielle pour l'évaluation. En revanche, la perception des défis et des risques associés à l'usage de l'intelligence artificielle est plus marquée dans les disciplines théoriques et spéculatives, telles que la philosophie, le français et le personnel administratif (chef d'établissement).
- Dans les disciplines de l'enseignement général (collèges et lycées), nous observons une opposition entre les disciplines littéraires, telles que l'anglais et l'histoire-géographie, qui demandent une formation pour une meilleure appropriation, et les disciplines scientifiques, qui utilisent l'intelligence artificielle comme assistant pédagogique pour la préparation des cours.

4.6 La perception des défis de l'usage de l'intelligence artificielle dans l'éducation

L'analyse du vocabulaire caractéristique issu du lemmatiseur du logiciel SPAD sur la perception des enseignants sur les défis de l'utilisation de l'IA dans l'éducation nous a permis d'identifier dix formes racines qui sont des mots ou des expressions exprimant les usages et les défis perçus par les enseignants. Chaque mot racine est lié à un ensemble d'activités ou d'obstacles rencontrés dans l'utilisation de l'IA dans l'enseignement. Les graphiques suivants présentent la répartition des mots racines en fonction de leur nombre d'occurrence dans les propos des enseignants.

Graphique 4.6-1: Fréquence des mots employés pour expliquer les défis de l'IA pour l'enseignement

Source : Lemmatisation de données collectées par le logiciel SPAD (2024)

Le graphique montre que les mots *Préparation des cours* et *Facilité de l'enseignement* sont les plus fréquemment évoqués, avec environ 56 et 49 occurrences respectivement, indiquant leur importance primordiale dans la perception des défis de l'IA pour les enseignants. Les mots *Efficacité*, *Formation des enseignants*, *Documentation*, et *Défis et Risques* suivent, avec des fréquences légèrement inférieures, allant de 43 à 32 occurrences, suggérant qu'ils sont également considérés comme essentiels. *Innovation pédagogique* et *Évaluation*, inférieur à 20 occurrences, apparaissent comme des sujets d'intérêt modéré, tandis qu'*Aide aux élèves* et *Outils pratiques* sont les moins fréquemment abordés, indiquant une attention relativement moindre dans ce contexte.

La perception des défis de l'utilisation de l'IA dans l'enseignement varie en fonction du sexe, du niveau d'enseignement et de la spécialité.

- Selon le sexe, les femmes sont plus conscientes des défis et des risques de l'usage de l'intelligence artificielle dans l'éducation contrairement aux hommes qui sont significativement moins préoccupés par les risques de l'usage de l'IA dans l'éducation.

- Les enseignants des centres de formation professionnelle considèrent que le défi majeur s'avère être la formation à l'usage de l'IA dans l'éducation contrairement aux enseignants des collèges qui ont une maîtrise de l'outil et l'utilisent dans la préparation des cours, le besoin de formation y est significativement moins exprimé.
- Les perceptions des défis et des risques de l'usage de l'IA dans l'éducation varient selon la spécialité de l'enseignant :
 - L'administration scolaire considère l'« *innovation pédagogique* » comme un défi important de l'usage de l'IA dans l'éducation.
 - Les enseignants HG et d'anglais considèrent que la « *formation* » des enseignants à l'utilisation de l'IA est un défi significatif, cependant l'usage de l'IA dans la « *préparation des cours* » est significativement moins important pour eux, ceux qui soulignent un manque de maîtrise de l'outil.
 - Les enseignants de Philosophie, bien qu'ils considèrent que l'IA renforce l'efficacité des enseignants, perçoivent significativement les « *risques* » inhérents à son utilisation dans l'enseignement. De même que les enseignants d'espagnol qui, à cause des risques, l'utilise moins pour la « *préparation des cours* ».

4.7 Analyse factorielle de correspondance sur les défis de l'usage l'IA dans l'éducation

Graphique 4.7-1: Analyse factorielle de correspondance des individus actifs, des fréquences illustratives et des fréquences actives

Source : Données collectées analysées par le logiciel SPAD, 2024

Le graphique *Individus – Axe 1 & 2* illustre une diversité dans les perceptions des enseignants concernant les défis de l'usage de l'IA dans l'enseignement :

- L'usage de l'intelligence artificielle dans la « *préparation des cours* » et des « *évaluations* » s'alignent avec la perception d'un « *outil pratique* ». Ici, l'IA est utilisée pour alléger les tâches pédagogiques et favoriser un gain de temps.
- L'efficacité de l'IA dans la « *documentation* » et la confection des activités d'apprentissage, qui « *aide l'élève* », appelle à une « *innovation pédagogique* » pour réajuster les pratiques pédagogiques.
- La « *facilité* » que l'IA offre dans l'enseignement ne doit pas faire perdre de vue les « *risques* » inhérents à son usage dans l'éducation, d'où la nécessité de former les enseignants et les élèves à un usage éthique de l'IA (« *formation des enseignants* »).

Le graphique *Fréquences – Axe 1 & 2* permet de voir quelle spécialité correspond à tel usage de l'IA dans l'enseignement :

- Les enseignants de mathématiques, de structures métalliques, d'agriculture et élevage, portugais, économie générale et sciences de la vie et de la terre utilisent plus l'IA dans les tâches pédagogiques « *préparation des cours* » et « *évaluation* » et le considère comme un « *outil pratique* ».
- Les professeurs de philosophie, d'éducation physique et sportive ainsi que le personnel administratif ont des usages orientés sur le soutien à l'apprentissage comme la « *documentation* » et « *l'aide des élèves* », prônent « *l'innovation pédagogique* » pour faire évoluer les pratiques pédagogiques.
- Les enseignants d'histoire et de géographie, de français, d'anglais, d'arts plastiques, d'informatique perçoivent l'utilité de l'IA dans la « *facilitation de l'enseignement* » et souhaitent une formation pour un usage éthique de l'IA. Il faut signaler que pour ces enseignants, aucun usage significatif de l'outil n'a été attesté chez eux, ce qui symptématique d'une appropriation insuffisante de l'outil.

5. DISCUSSION

5.1 Une appropriation progressive de l'intelligence artificielle dans l'éducation

L'analyse des résultats révèle que la majorité des enseignants (94,7 %) perçoivent les opportunités offertes par l'IA générative pour améliorer l'enseignement et l'apprentissage. Ils identifient son utilité dans la recherche documentaire, la création de contenus pédagogiques, la conception d'activités d'apprentissage et d'évaluation, ainsi que dans l'optimisation des tâches administratives (rédaction de termes de référence, rapports, comptes rendus et procès-verbaux). Toutefois l'usage de l'IA dans l'enseignement diffère selon le sexe, le niveau d'enseignement et la spécialité. A l'aide du modèle S.A.I (Situations d'Activités Instrumentées) de RABARDEL, nous avons pu déceler deux types d'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'enseignement :

- Une utilisation centrée sur les activités de l'enseignant : l'IA est utilisée pour aider l'enseignant dans ses tâches pédagogiques, c'est un usage orienté vers l'efficacité et la performance de l'enseignant selon une approche techno-centrée, où il apprend à utiliser l'outil dans une tâche précise.
- Une utilisation centrée sur les activités d'apprentissage, selon une approche technopédagogique. L'IA générative est intégrée dans la conception d'activités d'apprentissage et de soutien à l'apprentissage et devient un outil au service du pédagogue pour atteindre ses objectifs.

5.1.1 L'utilisation techno-centrée de l'IA

Dans l'approche techno-centrée, les enseignants utilisent l'IA générative pour automatiser des tâches éducatives chronophages, comme les activités de conception de plan de cours, de fiches pédagogiques, d'activité d'évaluation et de préparation de cours, car il s'agit d'un outil de génération de contenus textuels. L'utilisation de l'IA pour la préparation de cours est l'activité la plus répandue parmi les enseignants.

Figure 5.1.1-1: Nuage de mots autour des activités liées à la préparation de cours à l'aide de l'IA générative

Le nuage de mots montre que la **préparation de cours** est une activité où l'IA générative est très sollicitée. La **confection de fiches** et la **génération de textes** y occupent une place prépondérante. D'autres activités, comme la **conception de cours**, l'**élaboration de contenus**, et la rédaction de **correspondance** apparaissent également, mais avec une fréquence moindre, reflétant ainsi la diversité des activités impliquées dans ce processus

Selon cette approche techno-centrée, orientée vers la facilitation des tâches individuelles de l'enseignant, l'usage de l'IA générative varie en fonction du sexe, du niveau d'enseignement et de la spécialité :

- Bien que l'utilisation de l'IA générative soit globalement équilibrée, les hommes sont davantage enclins à utiliser l'IA pour les activités liées à la « *préparation des cours* ».
- Dans les CFP, l'IA est plus utilisée dans la conception de plans de cours tandis que les collègues l'exploitent principalement pour la préparation des cours.
- Les enseignants des disciplines scientifiques et techniques (mathématiques, sciences de la vie et de la terre, économie générale et structures métalliques) utilisent de manière significative l'IA pour la préparation des cours et des évaluations, contrairement aux enseignants des disciplines littéraires, comme l'histoire-géographie et le français.

5.1.2 L'utilisation technopédagogique de l'IA

Dans l'optique d'une approche technopédagogique, l'IA est utilisée dans des activités collectives selon l'approche anthropocentrée de RABARDEL. Les enseignants utilisent l'IA

dans les activités pédagogiques qui soutiennent l'apprentissage des élèves. Ces activités collectives favorisent l'apprentissage, telles que la confection d'activités d'apprentissage (situations-problèmes, exposés) à l'aide de l'IA, la réalisation de résumés de cours pour ou par les élèves, ainsi que des activités de recherche et de documentation.

Figure 5.1.2-1: Nuage de mots autour des activités d'aide à l'apprentissage avec l'IA générative

Les mots apparaissent en fonction de leur fréquence, « aide aux élèves » étant le plus fréquent, suivi par d'autres termes comme « implication des élèves » et « aider les élèves ». Plus le mot est grand dans le nuage, plus il a été fréquemment mentionné. Nous pouvons identifier quatre (4) thématiques qui correspondent à des activités de soutien à l'apprentissage des élèves :

- Un support direct à l'apprentissage à travers l'idée « aide les élèves » qui signifie que l'IA est perçue comme pouvant soutenir directement les élèves dans leurs activités d'apprentissage à travers la création d'un tuteur ou d'un assistant virtuel comme le montre l'expérience de DELAHERCHE et de GLAFKIDES (**DELAHERCHE ET GLAFKIDES, 2020**). Aujourd'hui, plusieurs plateformes d'outils d'IA offrent la possibilité de créer des chatbots entraînés sur des données spécifiques pour exécuter des tâches particulières.²⁸
- L'engagement des apprenants avec la mise en œuvre de pédagogies actives, en focalisant l'engagement direct des apprenants dans leurs propres apprentissages, l'IA favorise leur implication et renforce leur motivation (**CALMET et POULIQUEN, 2022**).
- L'amélioration de la compréhension est exprimée avec les termes « développement des connaissances », « précision des connaissances », « facilitation de la compréhension » et « complément d'explication ». L'IA aide à la compréhension des sujets complexes,

²⁸ Les plateformes d'OPENAI et POE offrent la possibilité de création de chatbot spécifique

(<https://openai.com/chatgpt/> ; <https://poe.com/>)

- L'IA est davantage utilisée dans les CFP pour les activités d'apprentissage, telles que la rédaction de documents (70 %) et la réalisation de résumés (55 %), sans que cela soit statistiquement significatif.
- Les disciplines littéraires (Anglais, Histoire et Géographie et Espagnol) sont celles qui utilisent le plus l'IA pour des activités de soutien à l'apprentissage, comme la rédaction, la traduction, et la synthèse.

5.2 L'usage de l'IA renforce l'efficacité et la performance des enseignants

Les enseignants perçoivent l'utilité de l'IA, la considérant comme un outil efficace et pratique dans le contexte de l'enseignement (DAVIS F. , 1993 ; NIELSEN, 1993). Les termes « efficacité » et « outil pratique » et leurs correspondances sont les plus utilisés pour exprimer cette perception.

Figure 5.1.2-1: Nuage de mots autour de la perception d'utilité pratique à travers le terme efficacité

Ce nuage de mots met en évidence deux avantages liés à l'efficacité perçue par les enseignants dans leur utilisation de l'IA :

- L'optimisation du temps qui est exprimée par les termes « gain de temps » et « rationalisation du temps », permet d'améliorer la « productivité » de l'enseignant. En effet, l'IA permet de réaliser les tâches plus rapidement en les automatisant (GAUDREAU et MARIE-MICHÈLE , 2020).
- L'amélioration des résultats est exprimée par le terme « efficacité et performance », ainsi que leurs variantes. L'IA permet d'améliorer la performance des processus éducatifs et

Cet aspect de l'IA est mis en exergue par les termes « *moyen moderne* » et « *accessibilité technologique* ».

L'utilisation de l'intelligence artificielle par les enseignants s'aligne ainsi sur les usages de l'IA dans l'éducation, déjà mis en exergue par certains auteurs. En effet, toutes disciplines confondues, l'IA générative est utilisée dans les différentes niches d'intégration traditionnelle des TICE, identifiées par CAMARA : recherche documentaire, production de contenus et évaluation (CAMARA, 2011). Ces différents usages de l'IA dans l'enseignement s'alignent avec les vingt-six (26) impacts de l'IA en éducation identifiés par KARSENTI en 2018. CÉCI, HEISER et ROMERO ont opérationnalisé ces impacts dans le cadre du dispositif 5J5IA, afin d'accompagner les enseignants dans l'utilisation des agents conversationnels pour les activités d'enseignement-apprentissage. (CÉCI, HEISER et ROMERO, 2023).

Toutefois, il faut signaler que l'analyse des données ne montre aucune association, ni véritable adaptation de l'usage de l'IA aux disciplines enseignées. En effet il n'y a pas de différence notable entre disciplines scientifiques et disciplines littéraires (CAMARA, 2011) ou des savoirs neutres et des savoirs impliquant (MANDERSCHIED, 2008) dans l'intégration de l'outil d'intelligence artificielle générative dans l'enseignement sauf pour les disciplines suivantes :

- Les enseignants de mathématiques utilisent significativement l'IA pour la préparation de cours,
- Les enseignants de structures métalliques optent pour l'évaluation,
- Le personnel administratif, qui n'est pas souvent engagé dans des activités pédagogiques, utilise l'IA pour optimiser les tâches administratives et la documentation.

L'analyse factorielle de correspondance a néanmoins révélé une divergence dans l'utilisation de l'intelligence artificielle générative entre les disciplines de l'enseignement moyen et secondaire générale (collèges et lycées) et celles de l'enseignement technique et professionnel (CFP). Dans l'enseignement moyen secondaire, l'IA générative est souvent intégrée dans les tâches individuelles de facilitation de l'enseignement. Cela correspond à l'intégration classique des TICE, sans véritable infusion entre l'homme et la machine (RABARDEL, 1995 ; RABY, 2004). En revanche, dans l'enseignement technique et professionnel, axé sur des activités pratiques, l'utilisation de l'IA se concentre davantage sur le soutien à l'apprentissage.

5.3 Une faible prise de conscience des défis et des risques liés à l'usage de l'IA dans l'éducation

L'analyse des résultats montre que, bien qu'elle existe, la prise de conscience des défis et des risques liés à l'utilisation de l'IA dans l'enseignement reste très faible.

Graphique 5.3-1: Fréquence d'apparition des mots dans les réponses à la question 7 (les défis de l'utilisation de l'IA dans l'enseignement)

Source : Lemmatiseur de la question 7, logiciel SPAD, 2024

Nous n'avons relevé que trente-deux (32) occurrences dans le vocabulaire des enseignants ayant évoqué les défis et les risques en réponse à la question 7 sur les défis de l'IA dans l'enseignement, soit 10,32 % de l'ensemble des expressions lemmatisées. Les défis et les risques se classent en sixième position parmi les perceptions des enseignants concernant l'utilisation de l'IA dans l'enseignement. Les défis et les risques arrivent à la sixième position des perceptions des enseignants sur les défis de l'utilisation de l'IA dans l'enseignement.

Graphique 5.3-2: Fréquence d'apparition des mots dans les réponses à la question 11 (les usages de l'IA dans l'enseignement)

Source : Lemmatiseur de la question 7, logiciel SPAD, 2024

En ce qui concerne la question 11, qui porte sur l'usage de l'IA dans l'éducation, les défis et les risques apparaissent 19 fois, soit 5,3 % des occurrences totales. Ils arrivent à la septième position des perceptions globales des enseignants.

Le nuage de mots suivant montre les différentes expressions utilisées pour identifier les défis et les risques de l'utilisation de l'IA dans l'enseignement.

Figure 5.1.2-1: Nuage de mots autour de la prise de conscience des défis et des risques de l'usage de l'IA dans l'enseignement

Source : Equivalences du lemmatiseur (Questions 7 et 11), Logiciel SPAD, 2024.

Dans le registre des défis de l'usage de l'IA générative identifiés par les enseignants nous avons :

- L'utilisation de l'IA de manière éthique exprimée par « *risque d'être mal utilisé* » et « *protection des données* ». En effet, il existe un manque de transparence sur le fonctionnement des algorithmes d'intelligence artificielle et sur le traitement des données collectées, souvent utilisées par les entreprises pour entraîner leurs modèles. Ajouté à cela les risques que l'IA soit utilisée à des fins criminelles ou délictuelles en poussant les élèves à commettre des actes de fraude, de désinformation ou de cybercriminalité. [OBJ]
- La vérification des informations qui suppose le développement des compétences en **fact-checking**³¹ et d'esprit critique. En effet, les réponses des IA comportent de nombreuses hallucinations et biais algorithmiques, susceptibles d'introduire de fausses informations ou d'orienter les contenus dans une direction donnée (OLIVIER LAS-VERGNAS, 2023). L'IA en collectant les données des utilisateurs, manipulent nos décisions en formatant nos valeurs socio-culturelles (CORTEEL, 2023). Toutefois, loin de constituer un problème dans un contexte pédagogique, les hallucinations et les biais peuvent servir à l'enseignant à

³¹ Le fact-checking ? C'est un ensemble de pratiques et d'outils qui permettent de vérifier une information. Les façons de faire sont nombreuses, et tout type de contenus peut faire l'objet d'une vérification (photo, vidéo, rumeurs partagées sur les réseaux sociaux etc.) <https://conseilsdejournalistes.com/fact-checking/01-le-fact-checking-quest-ce-que-cest/>

développer l'esprit critique et les compétences de vérification de l'information des élèves à travers la confection d'activités d'apprentissage qui intègre l'outil d'intelligence artificielle.

- L'accès et l'utilisation de l'IA dans l'enseignement sont entravés par un manque d'équipements scolaires, tels que des « classes pléthoriques » et une « connexion limitée ». Ces problèmes risquent d'aggraver la fracture numérique, créant un écart entre ceux qui ont accès à la technologie et ceux qui ne l'ont pas, ainsi qu'entre ceux qui l'utilisent à des fins éducatives et ceux qui l'exploitent à des fins malveillantes. Cela engendre une inégalité tant entre les enseignants que parmi les élèves (**DROUARD, ERHEL, JACOB, LUMEAU ET SUIRE, 2021**).

Ces défis demandent des efforts de la part des enseignants et des autorités académiques pour les surmonter et favoriser un usage éthique de l'IA dans l'enseignement.

Concernant les risques évoqués qui constituent un danger immédiat pour l'enseignement nous avons :

- Le manque de fiabilité des informations fournies par les agents conversationnels (intelligence artificielle générative) : cette préoccupation est soulignée par les expressions suivantes : « *désinformation* », « *fiabilité de l'information* » et « *insuffisance de l'IA* ».
- La paresse intellectuelle à travers l'usage excessif de l'IA qui peut entraîner une « *dépendance* » qui fait partie des usages problématiques d'internet (**DROUARD, ERHEL, JACOB, LUMEAU ET SUIRE, 2021**), pourrait affaiblir la capacité des apprenants et des enseignants à penser de manière critique (**POLLMANN, 2024**).
- Le risque que l'IA remplace des enseignants humains est également évoqué à travers des expressions comme « *substitution de l'enseignant* » ou « *remplacement de l'enseignant* ». En effet, les agents conversationnels, les tuteurs et autres assistants virtuels basés sur l'IA peuvent soutenir l'apprentissage en fournissant un matériel pédagogique personnalisé et adapté aux besoins des apprenants (**OLIVIER LAS-VERGNAS, 2023**). L'IA est perçue comme une menace au métier d'enseignant qui est appelé à évoluer et à se transformer (**HUYGHE, 2023**).
- La validité des évaluations à l'ère de l'IA est une préoccupation exprimée par les enseignants à cause de la « *tricherie* » qui se trouvent facilité l'irruption des agents conversationnels dans l'espace scolaire à travers le smartphone, les montres connectées et

les ordinateurs portables. Il devient ainsi de plus en plus difficile de « *contrôler la tricherie* » lors des évaluations.

Ainsi, les défis et les risques signalés sont assez diversifiés et sont perçus de façon différente selon le sexe, le niveau d'enseignement et la spécialité :

- Les femmes sont plus conscientes des défis et des risques que les hommes et préconisent une utilisation éthique et responsable de l'IA.
- Selon le niveau d'enseignement, les enseignants du secondaire (lycée) sont, de manière significative, plus conscient des défis et des risques de l'usage de l'IA dans l'enseignement. Ils s'inquiètent particulièrement de l'usage malveillant de l'IA par les élèves, notamment à travers la tricherie et la fraude, ainsi que de la baisse des performances que l'IA peut entraîner en favorisant la paresse intellectuelle.
- Selon les spécialités, seuls les enseignants de philosophie sont les plus sensibles aux défis et aux risques de l'utilisation de l'IA dans l'enseignement. Cette perception découle principalement de la nature de la philosophie, qui incite les enseignants à adopter une posture réflexive et critique face aux enjeux sociétaux.

La perception des défis et des risques s'accompagne souvent d'un besoin de formation à l'usage de l'IA dans l'enseignement et d'une révision des pratiques pédagogiques.

5.4 Un besoin de formation pour une utilisation éthique de l'IA au service de l'innovation pédagogique

Pour surmonter les défis liés à l'usage de l'IA dans l'enseignement, il est impératif de former les enseignants. Ce besoin de formation est souligné dans les réponses aux questions 7 et 11 concernant les défis et les usages de l'IA dans l'enseignement. Ce nuage de mots récapitule les termes utilisés par les enseignants pour exprimer ce besoin.

Figure 5.1.2-1: Nuage de mots autour du besoin de formation des enseignants sur l'usage de l'IA dans l'enseignement

L'analyse de ce nuage de mots permet de dégager quatre (4) thématiques :

- La formation et le développement professionnel des enseignants constituent les axes centraux du besoin de formation. Ils sont exprimés à travers les termes : « *formation des enseignants* », « *formation des élèves* », « *vulgarisation de l'outil* », « *vulgarisation de l'IA* », « *défi de la maitrise de l'IA* », « *défi de la structuration des cours* » et « *l'adaptation des TIC* » qui soulignent la nécessité d'une formation des enseignants et des élèves pour mieux tirer profit des opportunités offertes par l'IA dans les enseignements apprentissages.
- L'intégration des TICE qui met le focus sur la maitrise des nouvelles technologies pour l'enseignement exprimée par les expressions suivantes : « *intégration des TIC* », « *maitrise de l'outil* », « *maitrise des technologies* » et « *maitrise de l'utilisation* ». Cette thématique montre la conscience manifeste des enseignants de la nécessité d'intégrer l'IA dans les technologies éducatives déjà disponibles pour améliorer les enseignements et les apprentissages.
- L'équité et l'inclusion dans le déploiement des technologies numériques dans l'éducation sont préconisées par les enseignants qui proposent la « *solidarité numérique* » pour favoriser la bonne intégration de l'IA dans l'enseignement. En effet, la vulgarisation de l'outil IA dans l'enseignement passera par la formation par les pairs et les activités de démultiplication de la formation à l'usage pédagogique de l'IA auprès des élèves, mais également et surtout l'intégration de l'IA dans des activités d'apprentissages réalisable avec l'IA ou à l'aide de l'IA.

- Les défis et obstacles potentiels pouvant survenir dans l'adoption de nouvelles technologies sont principalement liés à ce que les enseignants désignent comme « *l'analphabétisme informatique* ». Ce problème ne peut être surmonté que par une formation à l'intégration des TICE pour les acteurs de l'éducation.

Le besoin de formation exprimé par les enseignants met en lumière un aspect essentiel de l'adoption des technologies, tel que souligné par les modèles de DAVIS et de NIELSEN, à savoir la facilité d'utilisation (DAVIS, 1993 ; NIELSEN, 1993). Elle est la deuxième condition de l'acceptation technologique après l'utilité perçue qui est déjà mis en exergue par les différents usages que les enseignants font de l'IA dans les enseignements. Même si les enseignants sont conscients des bénéfices qu'ils peuvent tirer de l'outil, la facilité d'utilisation exige que les enseignants approfondissent leurs compétences dans l'utilisation de l'IA dans les enseignements apprentissages. Une meilleure maîtrise de l'IA les met dans une position d'avant-garde de la révolution pédagogique en cours, comme ils l'ont souligné dans leurs appréciations du rôle de l'IA dans l'éducation (PESQUEUX, 2020).

L'intégration des technologies éducatives implique également une rupture épistémologique (CAMARA, 2011) et une évolution des pratiques pédagogiques, qui est plus que souhaitée à l'ère de l'IA. Conscients de ce fait, les enseignants ont évoqué les possibilités d'innovation pédagogique offertes par l'IA dans la mesure où tout usage d'une technologie modifie nos schèmes d'utilisation (RABARDEL, 1995 ; RABY, 2004).

Figure 5.1.2-2: Nuage de mots autour de l'innovation pédagogique à l'ère de l'IA

L'analyse du nuage de mots montre deux thématiques majeures concernant l'innovation pédagogique évoquée par les enseignants :

Etude de l'appropriation et de l'usage de l'intelligence artificielle par le personnel des établissements d'enseignement de l'académie de Thiès

- La réforme de l'enseignement qui regroupe les termes liés à l' « *innovation pédagogique* », et la « *révolution de l'enseignement* » pour répondre aux nouveaux défis éducatifs. A ce niveau, l'irruption de l'IA dans l'éducation impose au même titre les autres technologies éducation, l'adaptation des curricula (CAMARA, 2011) dans la mesure où il n'est plus possible de former les Digital Natives avec les curricula et les référentiels de compétences du siècle précédent, voilà toute la pertinence de la stratégie nationale sur l'intelligence artificielle (MCTEN, 2023) qui doit être articulé avec la refonte du système éducatif qui est plus que souhaitée (KARSENTI, POELLHUBER, PARENT et MICHELOT, 2020).
- Le rôle de l'IA dans l'innovation pédagogique que les enseignants considèrent comme un « *outil incontournable* ». De ce fait il est fondamental de développer de nouvelles méthodes et de nouvelles approches pédagogiques pour une intégration réussie de l'IA dans les enseignements (KARSENTI, 2018). L'IA offre des facilités de personnalisation des enseignements en adaptant le matériel pédagogique au besoin et au niveau des apprenants (GAUDREAU et MARIE-MICHÈLE, 2020), elle favorise l'utilisation des méthodes de pédagogies actives comme la découverte et l'apprentissage autonome (CÉCI, HEISER et ROMERO, 2023), l'apprentissage interactif, réflexif et pratique (CALMET et POULIQUEN, 2022) et la collaboration à travers le développement de la pédagogie par projet selon la démarche participative (DELAHERCHE et GLAFKIDES 2020).

Toutefois, il convient de signaler que le besoin de formation exprimé par les enseignants ne se répartit pas de manière uniforme parmi eux :

- Les enseignants des centres de formation professionnelle (CFP) ont le plus sollicités une formation sur l'usage de l'IA dû certainement à l'orientation professionnelle et pratique de leurs enseignements qui demande plus de personnalisation et d'individualisation des enseignements du fait qu'ils ont le plus souvent recours aux pédagogies actives. Dès lors ils ont plus de possibilités d'intégrer l'IA dans des activités pédagogiques interactives, réflexives et pratiques pour faciliter la compréhension des concepts complexes et développer des automatismes (CALMET et POULIQUEN, 2022).
- Le personnel d'encadrement (Administrateur) perçoit de manière significative le rôle que l'IA peut jouer dans l'innovation pédagogique alors que les enseignants d'Histoire et de Géographie souhaitent de manière significative la formation des enseignants.

L'analyse factorielle de correspondance effectuée sur l'usage de l'IA dans l'enseignement a révélé que certaines spécialités, telles que la philosophie, le personnel administratif,

l'informatique, l'art plastique, l'éducation artistique et l'éducation physique et sportive, bien qu'elles trouvent l'outil pratique, sont conscientes des défis et des risques associés. Ces spécialités prônent une formation éthique et un changement des pratiques pédagogiques à travers l'innovation. En revanche, d'autres spécialités, comme les mathématiques et les structures métalliques, ne perçoivent que l'efficacité de l'outil pour réaliser les tâches pédagogiques quotidiennes (préparation de cours, évaluation, documentation) et utilisent l'IA dans le cadre de l'intégration classique des TICE, en substitution d'autres outils.

Globalement, nous convenons avec CAMARA et KARSENTI que l'intégration des TICE en général et l'IA en particulier exige une formation des enseignants et une adaptation des curricula (CAMARA, 2011) et (KARSENTI, 2018). Il est également important de noter que le besoin de formation des enseignants est étroitement lié à leur niveau d'appropriation de l'intelligence artificielle. Les enseignants réticents à l'usage de l'IA dans l'éducation nécessitent une formation à la maîtrise de l'outil. En revanche, les enseignants qui se sont approprié cet outil dans leurs activités professionnelles nécessiteraient une formation axée sur l'innovation pédagogique.

CONCLUSION

Les technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement (TICE) s'installent lentement mais sûrement dans les pratiques pédagogiques des enseignants du Sénégal. Aux outils traditionnels des TIC intégrés dans l'éducation, s'ajoute désormais l'intelligence artificielle générative, qui malgré son caractère nouveau, a fini par investir tous les secteurs de l'éducation et de la formation où élèves comme enseignants commencent à se l'approprier pour optimiser leurs tâches quotidiennes.

Notre étude a examiné les usages et les perceptions des enseignants sur les défis et les risques de l'usage de l'IA dans l'enseignement. Nous sommes conscients que la nature de notre recherche (étude de cas) rend difficile la généralisation de nos résultats, néanmoins le programme de formation des enseignants à l'utilisation de l'IA dans l'enseignement qui sous-tend l'étude, ainsi que le suivi et l'évaluation que nous avons menés pour renforcer les compétences en littératie numérique des enseignants de l'académie de Thiès peut faire l'objet de démultiplications dans d'autres localités du pays pour favoriser davantage l'intégration des outils d'intelligence artificielle dans l'enseignement.

Les résultats de notre étude montrent que 94,7 % ayant participé à notre enquête comprennent les opportunités qu'il y a d'intégrer l'IA générative dans l'enseignement dans les enseignements apprentissages. De plus, l'ensemble des participants à l'étude déclare avoir déjà utilisé les outils d'intelligence artificielle générative comme ChatGPT et DeepL (traduction) dans leurs activités professionnelles.

Les usages mis en exergue sont assez diversifiés et varient en fonction du sexe, du niveau d'enseignement dans lequel intervient l'enseignant et de la spécialité (discipline).

Les usages ont été classés en deux catégories :

- L'usage de l'IA pour les activités d'enseignement-apprentissage où l'outil est utilisé pour la préparation de cours comme la confection de plan de cours, de fiche pédagogique et la conception d'activités d'apprentissage, de planche et d'évaluation.
- L'usage de l'IA pour la conception d'activités d'apprentissage pour les élèves couvre les activités de réalisation de résumé de cours et de notes synthèse, de traduction et de rédaction de documents, de recherche documentaire et de soutien à l'apprentissage (brainstorming d'idées, complément d'explication, facilitation de la compréhension).

Les usages sont dichotomiques entre les sexes, les femmes utilisent pour la conception d'activités d'apprentissage (résumé ou synthèse de documents, documentation) et le soutien à l'apprentissage des élèves (aide l'élève : complément d'explication, brainstorming, facilitation de la compréhension), alors que les hommes préfèrent utiliser l'IA pour la préparation de cours (confection de fiches et élaboration de contenus pédagogiques).

Il apparaît également que l'usage de l'IA dans l'enseignement soit différent selon le niveau d'enseignement ; les centres de formation professionnelle utilisent souvent l'IA pour la conception d'activités d'apprentissage avec une utilisation orientée vers l'aide des élèves, alors que dans les collèges, l'IA est utilisée pour la préparation de cours.

En fonction des spécialités et des disciplines, les enseignants ont des usages assez diversifiés. Les enseignants d'anglais, de français, de mathématiques, de portugais, d'économie générale et de physique-chimie utilisent l'IA pour la préparation de leurs cours. En revanche, les enseignants de SVT, d'espagnol, ainsi que le personnel administratif, d'histoire et de géographie, utilisent l'IA principalement pour la recherche et la documentation, tandis que leurs collègues des structures métalliques s'en servent surtout pour l'évaluation.

Globalement, nous pouvons considérer que notre première hypothèse, selon laquelle les enseignants intègrent l'intelligence artificielle dans les enseignements et apprentissages, est largement confirmée. En effet, l'étude a mis en évidence l'utilisation de l'IA pour soutenir les activités pédagogiques est bien ancrée dans les habitudes des enseignants, avec des préférences notables pour les activités de soutien à l'apprentissage notamment chez les femmes et les enseignants des centres de formation professionnelle. Une utilisation des technologies qui correspond à une approche techno-pédagogique des TICE où l'outil est intégré dans des activités collectives centrées autour de l'élève (**RABARDEL, 1995**).

L'analyse des résultats a également montré une prise de conscience des défis et des risques de l'utilisation de l'IA dans l'enseignement. Néanmoins, le niveau de perception des menaces ainsi que leur typologie sont assez hétérogènes en fonction du genre, du niveau d'enseignement et de la discipline.

Les femmes ont montré un niveau de sensibilisation plus élevé aux risques, comme le contrôle de la tricherie, la fiabilité des informations fournies par l'IA, comme le soulignent OLIVIER LAS-VERGNAS et CORTEEL (**LAS-VERGNAS, 2023 ; CORTEEL, 2023**), et la paresse intellectuelle qui affaiblit l'esprit critique (**POLLMANN, 2024**).

Au niveau des établissements d'enseignement, les enseignants du secondaire général sont plus préoccupés par les risques d'une utilisation massive des outils IA dans l'enseignement surtout de son impact sur les apprentissages et les évaluations (paresse intellectuelle et contrôle de la tricherie). C'est ainsi que les professeurs de philosophie ont significativement exprimé leurs préoccupations sur les défis et les risques de l'IA dans l'éducation. Cette prise de conscience des défis et des risques liés à l'utilisation de l'IA dans l'éducation et la formation, bien que peu exprimée par les participants dans leurs réponses, est néanmoins réelle. Elle confirme ainsi notre deuxième hypothèse selon laquelle les enseignants sont conscients des risques associés à l'usage de l'IA dans ce domaine.

La perception des enseignants des défis et des risques de l'IA est alignée avec un besoin de formation pour un usage éthique et responsable de l'IA dans l'enseignement. Ainsi, beaucoup d'enseignants ont souligné la nécessité d'approfondir la formation sur l'utilisation de l'IA et la vulgarisation de l'outil pour une intégration réussie dans les enseignements-apprentissages. Il apparaît nécessaire que la formation des enseignants se fasse en concomitance avec une rupture

épistémologique qui s'opère à travers un changement des pratiques pédagogiques pour un meilleur alignement des enseignements avec les technologies éducatives.

Ainsi, les enseignements des centres de formation professionnelle ainsi que le personnel administratif (chef d'établissement et administrateurs adjoints) ont de manière significative sollicité une formation à l'utilisation de l'IA dans l'enseignement. Les besoins de formation largement exprimés par les enseignants pour maîtriser les technologies d'intelligence artificielle, ainsi que la nécessité d'adapter et d'innover les pratiques pédagogiques afin d'améliorer la qualité des enseignements et des apprentissages, confirment pleinement notre troisième hypothèse. Celle-ci stipulait que les enseignants ont besoin de formation pour un usage éthique et responsable de l'IA.

Il apparaît clairement au regard de ces résultats qu'il faille proposer quelques recommandations allant dans le sens de favoriser la vulgarisation de l'outil d'IA dans le système éducatif. Pour ce faire, nous proposons :

- La réduction de la fracture dans ces trois niveaux à savoir – l'accès aux outils technologiques, la maîtrise et l'utilisation éthique et responsable des TICE (**KOUASSI, 2015 ; DROUARD, ERHEL, JACOB, LUMEAU, SUIRE, 2021**) pour favoriser l'équité et l'inclusion dans le système éducatif par :
 - L'équipement des établissements d'enseignement général et de l'enseignement professionnel en matériels informatiques de qualité et assuré leur connectivité à Internet (**SAMB, 2020**).
 - La formation des enseignants à l'usage des technologies éducatives dans les enseignements apprentissages, notamment des outils d'intelligence artificielle. (**KARSENTI, GARRY, BENZIANE, FIAMA et BAUDOT, 2012 et KARSENTI, 2018**)
 - L'éducation au numérique et aux médias (EMI) des élèves et des enseignants pour favoriser une utilisation éthique, sûre et responsable des technologies numériques notamment l'intelligence artificielle (**UNESCO, 2010, UNESCO, 2022 et UNESCO, 2024**)
- La réforme du système éducatif avec la réactualisation des curricula pour engager les enseignants dans l'adoption de pratiques pédagogiques innovantes alignés sur l'intégration des TICE (**CAMARA, 2011**).

- L'élaboration d'un cadre de référence de la compétence numérique pour développer les compétences nécessaires chez les apprenants pour faciliter leur insertion professionnelle. En effet, il apparaît nécessaire aujourd'hui de procéder à la refonte du système éducatif pour mieux l'articuler avec le monde du travail (**KARSENTI, POELLHUBER, PARENT, et MICHELOT, 2020**).
- La promotion de pratiques pédagogiques innovantes auprès des enseignants à travers l'élaboration de contenus éducatifs qui favorisent l'implication, l'engagement et la motivation des apprenants dans le cadre d'une vulgarisation des pédagogies actives intégrant les outils d'IA (**CALMET et POULIQUEN, 2022 ; (DELAHERCHE et GLAFKIDES, 2020)**).

Ces recommandations visent à développer des formations centrées sur les besoins des apprenants, en prenant en compte les éléments suivants :

- La personnalisation de l'apprentissage, qui inclut la différenciation pédagogique, l'apprentissage adaptatif et le tutorat intelligent.
- L'accessibilité des contenus pédagogiques et des outils d'intelligence artificielle, qui comprend la traduction, le sous-titrage, l'hybridation et l'inclusion.
- L'identification précoce des difficultés d'apprentissage, qui s'appuie sur le suivi et l'évaluation des apprentissages, ainsi que sur le suivi de la progression des apprenants.
- La lutte contre les biais et les discriminations, qui a pour objectif de promouvoir l'équité et l'éthique.
- La collaboration et la coopération, qui se traduisent par l'apprentissage collaboratif, l'espace numérique de travail, un environnement virtuel inclusif et des dispositifs d'e-learning.

BIBLIOGRAPHIE

- ACADEMIE CHUM. (2024). Découvrons comment l'intelligence artificielle révolutionne la personnalisation des apprentissages.
- ALOMBERT, A. (2023a). La démocratie à l'épreuve de l'IA. . AOC Media. <https://aoc.media/analyse/2023/04/26/la-democratie-a-lepreuve-de-lia/>.
- ALOMBERT, A. (2023b). Panser la bêtise artificielle . *Appareil*, 26. doi: 10.4000/appareil.6979.
- ANSOUMAN, S., & DE KETELE, J. (2021). La formation à distance organisée par la FASTEF au Sénégal: le vécu et le regard des enseignants bénéficiaires. *Perspectives pour la formation des maîtres en francophonie*, Chapitre 8, (pp. 337-358). Récupéré sur Cairn.info. <https://www.cairn.info/perspectives-pour-la-formation-des-maitres-en-fran--9782080268860-page-337.html?contenu=article>
- ATARODI, S., BERARDI, A., & TONIOLO, A.-M. (2018). Le modèle d'acceptation des technologies depuis 1986 :30 ans de développement. *Psychologie du travail et des organisations*,. Elsevier Masson, <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01943567>.
- BAGOZZI, R. (2007). The legacy of the technology acceptance model and a proposal for a paradigm shift. *Journal of the association for information systems*. 8(4), 3.
- BERTRANT, M. (2007). Utilisation du modèle d'acceptation technologique chez les professionnels intéressés à la réalité virtuelle comme outil thérapeutique. Quels sont les facteurs influençant leur décision ? Université du Québec à Montréal.
- BITEYE, B. (2021). Rôle et place de la formation à distance dans la professionnalisation des professeurs contractuels de l'enseignement moyen et secondaire au Sénégal. *Revue Internationale des Sciences et Technologies de l'Éducation*, n°1, 29-45.
- BOBILLIER-CHAUMON, M.-É., & DUBOIS, M. (2009). L'adoption des technologies en situation professionnelle : quelles articulations possibles entre acceptabilité et acceptation ? *Le travail humain*, 2009/4 (Vol. 72), pages 355 à 382. Presses Universitaires de France (PUF), 10.3917/th.724.0355.
- BONNET, C. (2014). Les trois étapes de la perception. *Dans : Jean-François Dortier éd., Le cerveau et la pensée: Le nouvel âge des sciences cognitives (pp. 213-221)*. . Auxerre: Éditions Sciences humaines <https://doi.org/10.3917/sh.dorti.2014.01.0213>.

- BOUJOL , L. (2014). Usage pédagogique des tablettes tactiles numériques : une étude de cas en enseignement primaire genevois. *Mémoire de master*. Université de Genève, Faculté de Psychologie et des Sciences de l'Education. .
- BRANGIER, E., HAMMES-ADELE, S., & BASTIEN, J. (2010). Critical analysis of technology acceptance approaches: From usability to human-technology-organization symbiosis. *EUROPEAN REVIEW OF APPLIED PSYCHOLOGY-REVUE EUROPEENNE DE PSYCHOLOGIE APPLIQUEE*. 60(2), 129-146.
- CAILLABET , F. (2018). Le sentiment d'efficacité personnelle de l'enseignant débutant :Analyse et effets sur les pratiques . *Mémoire de Master*. Université des Antilles, ESPE de l'académie de Guadeloupe .
- CALMET, M., & POULIQUEN, I. (2022). Des petites cascades d'innovation vers de profonds changements. *ournéedelapédagogie*. Marseille, France, HAL Id:hal-03618245.
- CAMARA, E. (2011). L'usage didactique des technologies de l'information et de la communication (TIC) par les professeurs de l'enseignement moyen et secondaire au Sénégal et au Mali. *Liens 14*, pp. 53-80.
- CAMPENHOUDT, L., MARQUET, J., & QUIVY, R. (2017). Manuel de recherche en sciences sociales.
- CATTAN, J. (2023). Le défi d'une régulation de l'intelligence artificielle. . AOC Media. <https://aoc.media/analyse/2023/12/13/le-defi-dune-regulation-de-lintelligence-artificielle/>.
- CECI, J.-F., HEISER, L., & ROMERO, M. (2023). Le dispositif 5J5IA, un exemple de régulation critique de l'IA en éducation. *Enseigner et apprendre à l'ère de l'intelligence artificielle*. Direction du numérique pour l'éducation, Université Côte d'Azur.
- CERISIER , J.-F. (2011). Acculturation numérique et médiation instrumentale. Le cas des adolescents français. *Sciences de l'information et de la communication*. Université de Poitiers.HAL Id: tel-00922778 <https://theses.hal.science/tel-00922778>.
- CHAIRE DE PEDAGOGIE NUMERIQUE. (2023). Découvrons comment l'intelligence artificielle révolutionne la personnalisation des apprentissages. <https://pedagogienumerique.chaire.ulaval.ca/wp-content/uploads/sites/5/2023/12/Personnalisation-de-lapprentissage.pdf>.
- COMMISSION EUROPEENNE. (2021). Proposition de règlement du Parlement Européen et du Conseil établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle (législation sur l'intelligence artificielle) et modifiant certains actes législatifs. *législation*

- sur l'intelligence artificielle. COM(2021) 206 final. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021PC0206> .
- CORTEEL, M. (2023). Pourquoi les IA ne pensent-elles pas ? AOC Media. <https://aoc.media/analyse/2023/01/03/pourquoi-les-ia-ne-pensent-elles-pas/>.
- DAVIS, F. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS quarterly*, 319-340.
- DAVIS, F. (1993). User acceptance of information technology: system characteristics, user perceptions and behavioral impacts. *Int. J. Man-Machine Studies*, 38, 475-487.
- DELAHERCHE, E., & GLAFKIDES, J.-P. (2020). Conception collective d'un tuteur virtuel pour l'apprentissage individualisé des étudiants. <https://aipu2022.sciencesconf.org/377322/document>.
- DIAKHATE, M. (2020). Acceptabilité de la formation en ligne dans l'enseignement secondaire dans le cadre de la culture sénégalaise. *Mémoire de Master 2*. Université virtuelle du Sénégal.
- DIOP, M. (2022). Intégration des TIC dans l'enseignement supérieur des pays d'Afrique de l'Ouest francophone, entre mythes et réalité : le cas du Sénégal. *Sciences de l'information et de la communication*. Université de Picardie Jules Verne Français. NNT:2022AMIE0093 . tel-04206926 .
- DIRECTION DU NUMERIQUE POUR L'EDUCATION. (2024). IA et éducation : apports de la recherche et enjeux pour les politiques publiques. ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, France.
- DROUARD, J., ERHEL, S., JACOB, F., LUMEAU, M., & SUIRE, R. (2021, MAI). Usages problématiques d'Internet: un état des lieux de la fracture numérique de troisième niveau en France. Preprint, HAL Id: hal-03378044. Consulté à l'adresse <https://hal.science/hal-03378044>.
- DUMEZ, H. (2015). Méthodologie de la recherche qualitative. *Les questions clés de la démarche compréhensive 2ème édition*. Vuibert.
- FRANÇAISE, O. Q. (2008). Technologies de l'information et de la communication. *Grand dictionnaire terminologique*. https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8349341/technologies-de-linformation-et-de-la-communication?utm_campaign=Redirection%20des%20anciens%20outils&utm_content=id_fiche%3D8349341&utm_source=GDT.

- FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG. (2016). Réponses pratiques à des questions essentielles. *MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE*. <http://library.fes.de/pdf-files/bueros/beirut/12954.pdf>.
- GALICHET, F. (2007). *Concepts de base pour la FOAD*. PUF.
- GATES, B. (2024). L'IA est sur le point de changer complètement votre façon d'utiliser les ordinateurs. <https://www.gatesnotes.com/AI-agents>.
- GAUDREAU, H., & MARIE-MICHELE, L. (2020). L'intelligence artificielle en éducation : un aperçu des possibilités et des enjeux. *Études et recherches*. Québec, Conseil supérieur de l'éducation, 26 p.
- GOVERNEMENT DU SENEGAL. (2004). Loi d'orientation de l'éducation nationale.
- HARDY, M. & LANDREVILLE, A. (1992). Pour une analyse des processus d'appropriation du savoir professionnel. *Revue des sciences de l'éducation*, 18(3), 463–473. <https://doi.org/10.7202/900748ar>
- HEISER, L., ROMERO, M., CECI, J.-F., & CHIARDOLA, A. (2023). #5J5IA d'introduction aux compétences numériques en lien avec l'intelligence artificielle. *Créativité, IA et éducation*. Livret 5J5IA GetNum Schol_IA.
- HOLLWECK, T. (2014, MARS 1). Robert K. Yin. (2014). Case Study Research Design and Methods (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. 282 pages. *The Canadian Journal of Program Evaluation*, volume 30. 10.3138/cjpe.30.1.108.
- HOPKINS, T. (2024, Février 29). *Comprendre l'IA : Définition et Histoire de l'Intelligence Artificielle – Automates Intelligents*. Automates Intelligents. <https://automatesintelligents.com/comprendre-lia-definition-et-histoire-de-lintelligence-artificielle/>
- HUYGHE, F. (2023). L'intelligence artificielle, une question d'écart. *Journal des Sciences et Technologies*, 15(3), 123-134.
- KARSENTI, T. (2018). Intelligence artificielle en éducation: L'urgence de préparer les futurs enseignants aujourd'hui pour l'école de demain? *Formation et profession* 26(3). Université de Montréal.
- KARSENTI, T., GARRY, R.-P., BENZIANE, A., FIAMA, B., & BAUDOT, F. (2012). La formation de formateurs et d'enseignants à l'ère du numérique: stratégies politiques et accompagnement pédagogique, du présentiel à l'enseignement à distance. *4e ouvrage du RIFEFF*,. Université de Montréal.

- KOUASSI, S. (2015). Fracture numérique: essai de définition et regard critique sur quelques stratégies déployées pour sa réduction en Afrique de l'Ouest francophone. *Frontières numériques & savoirs*. 978-2-343-07572-3. hal-01591752 .
- LAS-VERGNAS, O. (2023). Les androïdes rêvent-ils de références fictives? Un dialogue avec ChatGPT 3.5. *Alliage, culture, science, technique*, N°83 . Université de Nice, <https://epi-revel.univ-cotedazur.fr/publication/alliage>.
- LAS-VERGNAS, O., & RIO-JOUET, A. (2023). Une IA peut-elle remplacer un professeur ? Un exemple de dialogue avec Bard-Google, entre hallucinations et illusions réflexives. *Dialogues avec un faiseur de dieux et de mythes/ LEA # 10*.
- LAVARDE, A.-M. (2008). Chapitre 9. L'opérationnalisation du cadre théorique. *Guide méthodologique de la recherche en psychologie*, Pages 151 à 162.
- LOUP-ESCANDE, É., BURKHARDT, J.-M., & RICHIR, S. (2013). Anticiper et évaluer l'utilité dans la conception des technologies émergentes: une revue. *Le travail humain* (Vol. 76), pages 27 à 55. Presses Universitaires de France.
- MANDERSCHIED, J. C. (2007). Introduction. Dans J. Manderscheid, & C. Jeunesse, *L'enseignement en ligne: À l'université et dans les formations professionnelles*. De Boeck Supérieur. <https://doi.org/10.3917/dbu.mande.2007.01> .
- MANDERSCHIED, J., & SIMONIAN, S. (2011). Formation à distance et hybridation. *Recherche et formation*, 68, 121-124. . Récupéré sur <https://doi.org/10.4000/rechercheformation.1567>
- MARTIN , J. (2018). Mettre en avant les performances des enseignants . *Performance des enseignants Séries de documents de réflexion de l'UNICEF* . UNICEF, <https://www.unicef.org/esa/media/6811/file/EducationThinkPieces-4-TeacherPerformance-FR.pdf>.
- MASTAFI, M. (2016). Définitions des TIC(E) et acception. *Penser les TIC dans les universités du Maghreb*. Université Chouaib Doukkali d'El Jadida, Maroc: L'Harmattan.
- MBENGUE, A. (2019). Qu'est-ce que la Formation à Distance ? *Cours: Eléments d'un Dispositif de FAD*. Université Numérique Cheikh Hamidou KANE.
- MCTEN. (2023). Stratégie nationale et feuille de route sur l'intelligence artificielle du Sénégal. *Version résumée*. <https://africa.ai4d.ai/wp-content/uploads/2023/10/reesumee-strategie-nationale-ia-senegal.pdf>.
- MEN. (2018, Novembre 22). PAQUET-EF 2018-2030.

- MEZERETTE, M. (2024, juillet 16). *Cas d'usage : utiliser l'IA pour créer un scénario pédagogique*. Récupéré sur Unow: <https://www.unow.fr/blog/digital-learning-et-formation/cas-d-usage-utiliser-l-ia-pour-creer-un-scenario-pedagogique/>
- MICHEL ANGEL, G. (2023, Octobre à"). *Les types d'intelligence artificielle et leurs applications*. Récupéré sur IAweb Intelligence Artificielle: <https://iaweb.fr/concepts-de-base/les-types-dintelligence-artificielle-et-leurs-applications/>
- NDIAYE, M. (2015.). *Usage des TIC par les lycéens au Sénégal : Entre représentations et détournements*. Marseille, France: Université d'Aix-Marseille, .
- NIANG, A., DIOUF, M., CAMARA, A., COLY, A., & SARR, Y. (2022). *Analyse de l'opinion, des représentations sociales sur l'e-learning et de son acceptabilité, dans le cadre de la culture au Sénégal. Mémoire de Master*. Université virtuelle du Sénégal.
- NIELSEN, J. (1993). *Usability Engineering*. Morgan Kaufmann.
- OLOGEANU-TADDEI, R., & STAIL, A. (2008). L'épineuse question de l'appropriation : approches et méthodes d'études. *Les Enjeux de l'Information et de la Communication*, 09(2). Consulté à l'adresse <https://lesenjeux.univ-grenoble-alpes.fr/2009/supplement-a/09-lepineuse-question-de-lappropriation-approches-et-methodes-detudes>
- PESQUEUX, Y. (2020). *De l'appropriation* [Thèse de doctorat, France]. HAL Archives Ouvertes. <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02573591>
- POLLMANN, C. (2024). *Vers le totalitarisme informatique*. . AOC Media. <https://aoc.media/opinion/2024/05/29/vers-le-totalitarisme-informatique/>.
- POIZAT, G. (2009). *Le concept d'appropriation : intérêts et perspectives en formation des adultes*. Université de Genève, Pôle Travail & Formation.
- RABARDEL, P. (1995). *Les hommes et les technologies; approche cognitive des instruments contemporains*. Armand Colin, pp.239, hal-01017462 .
- RABY, C. (2004). *Analyse du cheminement qui a mené des enseignants du primaire à développer une utilisation exemplaire des technologies de l'information et de la communication en classe. Thèse de doctorat*,. Université de Montréal, <https://theses.hal.science/edutice-00000750>.
- SALL, C., CISS, I., SADIO, R., SÈNE, N., & BA, H. (2023). *L'utilité, l'acceptabilité et l'efficacité de l'E-Learning pour les formations professionnelles au Sénégal. Mémoire de Master*. Université Virtuelle du Sénégal.

- SAMB, C. (2020). Usages pédagogiques des technologies de l'information et de la communication dans les établissements d'enseignement secondaire général au Sénégal: Contraintes et défis. *Mémoire de Master 2*. Université Virtuelle du Sénégal.
- SAMB, C., NIANG, D., DIAKHATÉ, M., BA, A., & MANDERSCHEID, J. (2024). Intérêt de la formation en ligne et aspects éthiques de l'intelligence artificielle en éducation. *Communication au colloque de Cotonou*. Bénin.
- SENUM. (2023). *Rapport annuel des activités*. Dakar.
- STARITA, L. (2021, JUIN 02). *Gartner*. Récupéré sur Laissez-vous l'intelligence artificielle prendre vos décisions en matière de paie ? : <https://www.gartner.com/smarterwithgartner/would-you-let-artificial-intelligence-make-your-pay-decisions>
- STEINER, P. (2023). Des couteaux et des machines – à propos de l'IA. . AOC Media. <https://aoc.media/opinion/2023/03/16/des-couteaux-et-des-machines-a-propos-de-lia/>.
- TRICOT, A., PLEGAT-SOUTJIS, F., CAMPS, J.-F., AMIEL, A., LUTZ, G., & MORCILLO, A. (2003). Utilité, utilisabilité, acceptabilité : interpréter les relations entre trois dimensions de l'évaluation des EIAH. *Environnements Informatiques pour l'Apprentissage Humain*. Strasbourg, France pp.391-402. edutice-00000154 .
- UCAD. (Revue de presse du 15 au 19 janvier 2024). Comment le Sénégal doit se protéger des dangers de l'intelligence artificielle (expert). *Revue de presse actu: Education-Enseignement supérieur*, 1.
- UNESCO. (2008). *Initiation à l'intégration pédagogique des TIC: guide du formateur*. Récupéré sur UNESCODOC Bibliothèque Numérique: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000180012>
- UNESCO. (2010). Guide de mesure pour l'intégration des technologies de l'information et de la communication (TIC) en éducation. *Document technique; Vol.:2; 2010*. Montréal: Institut de statistique de l'UNESCO (ISU).
- UNESCO. (2018, avril 11). Qu'est ce qui fait un bon enseignant? <https://uis.unesco.org/fr/glossary-term/enseignant-forme> , mise à jour 20 avril 2020.
- UNESCO. (2022). *Understanding the impact of artificial*. Récupéré sur https://unevoc.unesco.org/pub/understanding_the_impact_of_ai_on_skills_development_fr.pdf

- UNESCO. (2023a). *Technologies de l'information et de la communication (TIC)*. Récupéré sur UNESCO- Institut de statistique: <https://uis.unesco.org/fr/glossary-term/technologies-de-l-information-et-de-la-communication-tic>
- UNESCO. (2023b). *UNESDOC BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE*. Récupéré sur Application de la Recommandation sur l'éthique de l'intelligence artificielle (IA): https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000387369_fre?posInSet=1&queryId=ce77a7c9-48a9-46b7-9063-1ff455e00e81
- UNESCO. (2024). *Orientations pour l'intelligence artificielle générative dans l'éducation et la recherche*. Paris: UNESCO. ISBN 978-92-3-200312-6. <https://doi.org/10.54675/HBCX3851> .
- UNIVERSITE DE SHERBROOKE. (2023). *Position générale de l'Université de Sherbrooke concernant l'apport des intelligences artificielles à la formation dans l'ensemble des disciplines*. Université de Sherbrooke <https://www.usherbrooke.ca/ssf/enseignement/intelligence-artificielle/vue-ensemble>.
- VENKATESH , V. (2022). *Adoption and Use of AI Tools: A Research Agenda Grounded in UTAUT*. *Annals of Operations Research, forthcoming*. <https://doi.org/10.1007/s10479-020-03918-9>.
- WEISSER, M. (2005). *Quelle épistémologie pour les Sciences de l'Éducation? Le modèle de l'arc herméneutique*. *Penser l'éducation*, p.115-129. Laboratoire CIVIIC,18, hal-00493126 .
- YODA, Y. (2023, Decembre 22). *IA Insights*. Récupéré sur *Les 3 Types d'IA: Comprendre les Différentes Formes d'Intelligence Artificielle*: <https://www.ia-insights.fr/les-3-types-dia-comprendre-les-differentes-formes-dintelligence-artificielle/>

ANNEXES

Annexe 1 : questionnaire

FORMULAIRE D'ÉVALUATION SUR LA FORMATION SUR L'UTILISATION DANS LES ENSEIGNEMENTS APPRENTISSAGE

Section 1 : Identification du répondant

1. **Sexe** (*une seule réponse possible*)
 - Masculin
 - Féminin
2. **Établissement** (*une seule réponse possible*)
 - Collège
 - Lycée
 - CFP
3. **IEF de rattachement** (*une seule réponse possible*)
 - Thiès- ville
 - Thiès département
 - Mbour 1
 - Mbour 2
 - Tivaouane
4. **Quel est votre spécialité d'enseignement** (*une seule réponse possible*)
 - Mathématiques
 - Français
 - Anglais
 - SVT
 - Physique-Chimie
 - Histoire-géographie
 - Espagnol
 - EPS
 - Arabe
 - Economie familiale
 - Autre (*à préciser*)

Section 2 : Perception sur l'usage de l'IA dans l'enseignement

5. **La formation sur l'IA vous a-t-elle permis de mieux connaître le rôle que peut jouer l'IA dans l'enseignement ?** (*Une seule réponse possible*)
 - Oui
 - Non
6. **La formation vous a-t-elle permis d'approfondir votre connaissance de l'IA et de saisir les opportunités qu'elle représente pour l'éducation ?**
 - Oui
 - Non
7. **Si oui, d'après votre expérience personnelle, expliquez les défis que représente l'IA pour l'enseignement.**

Section 3 : Evaluation de l'usage de l'IA dans les enseignements apprentissages

8. Depuis la formation avez-vous utilisé ChatGPT ou DeepL ? (*Une seule réponse possible*)
- Oui
- Non
9. Si oui dans quel cadre ? (*Plusieurs réponses possibles*)
- Conception d'un plan de cours
- Conception de fiches pédagogiques
- Conception d'activités d'apprentissage
- Conception d'évaluations
10. Avez-vous utilisé l'IA dans le cadre de vos activités d'apprentissage ? (*Plusieurs réponses possibles*)
- Réalisation de résumé ou de notes de synthèse
- Traduction de documents
- Rédaction de documents
11. Quelle conclusion tirez-vous de l'usage de l'IA dans les enseignements apprentissages ?

\$Annexe 2 : légende des codes utilisés

Questions	Codes	Modalités
Q1. Sexe	1	Masculin
	2	Féminin
Q2. Établissement	1	Collège
	2	Lycée
	3	CFP
Q3. IEF de rattachement	1	Thiès ville
	2	Thiès département
	3	Mbour 1
	4	Mbour 2
	5	Tivaouane
Q4. Quel est votre spécialité d'enseignement ?	1	Mathématiques
	2	Français
	3	Anglais
	4	SVT
	5	Physique-Chimie
	6	Histoire-Géo
	7	Espagnol

	8	EPS
	9	Arabe
	10	Économie familiale
	11	Informatique
	12	Coiffure
	13	Art plastique
	14	MSP
	15	Economie générale
	16	Structures métalliques
	17	Agri-élevage
	18	Restauration
	19	Education artistique
	20	Philosophie
	21	Portugais
	22	Administration-supérieure
	24	Administration –subordonnée
Q5. La formation sur l'IA vous a-t-elle permis de mieux connaître le rôle que peut jouer l'IA dans l'enseignement ?	1	Oui
	0	Non
Q6. Cette formation vous a-t-elle permis d'approfondir votre connaissance de l'IA et de saisir les opportunités qu'elle représente ?	1	Oui
	0	Non
Q8. Depuis la formation avez-vous utilisé de ChatGPT ou DEEPL ?	1	Oui
	0	Non
Q9. Si oui, dans quel cadre ?	1	Conception d'un Plan de Cours
	2	Conception de Fiches Pédagogiques
	3	Conception d'activités d'apprentissage
	4	Conception d'activités d'évaluation
Q10. Avez-vous utilisé l'IA dans le cadre de vos activités d'apprentissage ?	1	Réalisation de résumé ou de notes de synthèse
	2	Traduction de documents

	3	Rédaction de documents
--	---	------------------------

Annexe 3 : construction du vocabulaire de la question 7

LISTE DES MOTS PAR ORDRE DE FRÉQUENCE

Numéro	Mots employés	Fréquences	Longueurs
1	préparationcours	28	16
2	gaintemps	26	9
3	formationenseignant	17	19
4	améliorationenseignement	17	24
5	facilitationenseignement	14	24
6	Efficacité	13	10
7	facilitationrecherche	13	21
8	Recherche	12	9
9	Évaluation	12	10
10	Risques	10	7
11	innovationpédagogique	9	21
12	révolutionenseignement	8	22
13	conceptionfiches	6	16
14	confectionfiches	6	16
15	maitriseoutil	6	13
16	parasseintellectuelle	6	21
17	vulgarisationoutil	4	18
18	facilitationtravail	4	19
19	connexionlimitée	3	16
20	Efficacité	3	10
21	outilincontournable	3	19
22	Performance	3	11
23	Désinformation	3	14
24	implicationélève	2	16
25	acquisitionconnaissances	2	24
26	documentationlarge	2	18
27	aiderélève	2	10
28	GainTemps	2	9
29	facilitationdocumentation	2	25
30	élaborationscénario	2	19
31	ConduiteEnseignement	1	20
32	GénérationRessources	1	20
33	FacilitationConnaissance	1	24
34	OutilIncontournable	1	19
35	RenforcementProductivité	1	24
36	GénérationTextes	1	16

37	MaitriseUtilisation	1	19
38	AdaptationTIC	1	13
39	Performance	1	11
40	améliorationrésultats	1	21
41	RévolutionEnseignement	1	22
42	accessibiliteaccessoires	1	24
43	accessibilitétechnologique	1	26
44	accèsressources	1	15
45	contrôletricherie	1	17
46	Correspondance	1	14
47	Aideanalyse	1	11
48	défistructurationcours	1	22
49	Aideélève	1	9
50	efficacitéperformance	1	21
51	Excellent	1	9
52	analphabétismeinformatique	1	26
53	classespléthoriques	1	19
54	complémentexplication	1	21
55	conceptioncours	1	15
56	générationfigures	1	17
57	Générationtexte	1	15
58	confectionplanche	1	17
59	insuffisanceIA	1	14
60	Corespondance	1	13
61	maitriseutilisation	1	19
62	diversificationoutils	1	21
63	outiltravailimportant	1	21
64	défimaitriseIA	1	14
65	performanceenseignant	1	21
66	Planification	1	13
67	développementconnaissances	1	26
68	rationalisationtemps	1	20
69	rechercheinnovation	1	19
70	enseignementdistance	1	20
71	Réponsesclaires	1	15
72	facilitationcompréhension	1	25
73	facilitationcours	1	17
74	substitutionenseignant	1	22
75	Tricherie	1	9
76	élaborationcontenus	1	19
77	Équitéinclusion	1	15
78	fiabilitéinformation	1	20
79	fiabilitéinformations	1	21
80	générationtextes	1	16

81	idéespertinentes	1	16
82	implicationapprenants	1	21
83	intégrationTIC	1	14
84	maitrisetechnologies	1	20
85	outilindispensable	1	18
86	Outiltravail	1	12
87	Parfaire	1	8
88	personnalisationapprentissage	1	30
89	protectiondonnées	1	17
90	précisionconnaissances	1	22
91	remplacementenseignant	1	22
92	renforcementcompétences	1	23
93	risquemalutilisée	1	17
94	Résumé	1	6
95	simplificationtaches	1	20
96	solidaritenumérique	1	19
97	Synthèse	1	8
98	élaborationfiches	1	17
99	évaluationdistance	1	18

Annexe 4 : construction du vocabulaire de la question 11

LISTE DES MOTS PAR ORDRE DE FRÉQUENCE

Numéro	Mots employés	Fréquences	Longueurs
1	faciliteenseignement	36	20
2	Outilpratique	36	13
3	Efficacité	35	10
4	Gaintemps	24	9
5	conceptioncours	19	15
6	innovationpédagogique	14	21
7	Performant	14	10
8	faciliterecherche	14	17
9	Documentation	13	13
10	outilincontournable	11	19
11	Connaissances	11	13
12	améliorationenseignement	11	24
13	formationenseignant	9	19
14	conceptionsupports	8	18
15	paresseintellectuelle	6	21
16	Évaluations	5	11
17	Important	3	9
18	Aideélèves	3	10

19	Aideélève	3	9
20	Aideenseignant	3	14
21	Risques	3	7
22	Évaluation	3	10
23	intégrationTIC	2	14
24	formationélève	2	14
25	Intéressant	2	11
26	Connaissance	2	12
27	outilbénéfique	2	14
28	outilfiable	2	11
29	faciliteenseignements	2	21
30	facilitérecherche	2	17
31	préparationcours	2	16
32	révolutionenseignement	2	22
33	Défis	2	5
34	trèsintéressant	2	15
35	Formidable	2	10
36	améliorationcontenus	1	20
37	conceptiocours	1	14
38	assistancepermanente	1	20
39	diversificationenseignement	1	27
40	confectionsupports	1	18
41	enrichissementenseignement	1	26
42	bénéfiqueapprenant	1	18
43	faciliterecherches	1	18
44	dépendance	1	9
45	Dépendance	1	10
46	efficacite	1	10
47	facilitationenseignement	1	24
48	faciliteenseigenment	1	20
49	correspondance	1	13
50	différenciationpédagogique	1	26
51	personnalisationenseignement	1	28
52	facilteenseignement	1	19
53	révolutionneenseignement	1	24
54	formationélèves	1	15
55	fracturenumérique	1	17
56	effcacité	1	9
57	innovantpédagogique	1	19
58	maitriseoutil	1	13
59	Outil	1	5
60	outilimportant	1	14
61	outilpratiqueperformant	1	23
62	faciliteenseigenement	1	22

63	facilitegestion	1	15
64	Performance	1	11
65	Pratique	1	8
66	Productivité	1	12
67	Recherche	1	9
68	Fiabilité	1	8
69	Tricherie	1	8
70	trèsenrichissant	1	16
71	trèsintéressante	1	16
72	Utilité	1	7
73	vulgarisationIA	1	15
74	implicationapprenants	1	21
75	moyenmoderne	1	12
76	outilrévolutionnaire	1	20
77	parresseintellectuelle	1	22
78	performantefficacité	1	20
79	personnalisationcontenu	1	23
80	risquedependance	1	16
81	rédactioncourrier	1	16
82	trèsbénéfique	1	13
83	trèspratique	1	12
84	utilitéefficacité	1	17
85	vérificationinformations	1	24
86	élaborationcontenus	1	19